

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

„Stärkentiere“

Stärkung des Selbstkonzepts und der Beziehungsfähigkeit
durch künstlerisches Gestalten

Eingereicht von:

Franziska Janschek, SHP 2014_SG 06

geboren am 02.12.1984

Begleitet von: Simona Brizzi

Expertin: Gabi Bühler

Datum der Abgabe: 06.12.2016

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	1
2. Situationsanalyse	3
2.1 Die Institution Gesamtschule Erlen	3
2.2 Das Team und meine Rolle als Lehrkraft.....	4
2.3 Die Klasse und ihre Zusammensetzung	4
3. Begründete Themenwahl	8
4. Fragestellung	10
5. Theoretische Grundlagen	11
5.1 Individuelle Entwicklungsprozesse.....	11
5.2 Gruppendynamische Entwicklungsprozesse	15
5.3 Didaktisch-methodische Ansätze	17
5.4 Ansätze aus der Kunsttherapie	20
6. Projektplanung	24
6.1 Übersicht über die Lektionen	24
6.2 „Lessons learned“ aus dem Projekt „Traumhaus“: Gruppenbildung im Fokus.....	25
6.3 Zielsysteme	25
7. Durchführung	30
7.1 Konkreter Zeitplan.....	30
7.2 Zusammenfassungen der einzelnen Unterrichtslektionen	31
8. Evaluation	38
8.1 Methoden und Auswertung	38
8.2 Zielüberprüfung	43
8.3 Entwicklungsprozesse.....	48
9. Beantwortung der Fragestellung	53
10. Fazit für die Praxis	55
11. Quellen	56
12. Anhang	60

1. Einleitung

„Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Geprägt durch meine Mutter, die als Kunsttherapeutin tätig ist, kam ich schon früh mit Kunst als Medium im therapeutischen Kontext in Berührung. Besonders bei der Arbeit mit körperlich beeinträchtigten Menschen faszinierten mich die Möglichkeiten und Kräfte, die Kunst mitunter freisetzen kann. Diese Faszination wollte ich auf mein heilpädagogisches Berufsumfeld transferieren. Denn immer wieder beobachtete ich bei Lernenden positive Effekte im Zusammenhang mit künstlerischem Gestalten – sowohl auf intra- als auch auf interpersoneller Ebene.

Diese Thematik war dann Gegenstand meines Praxisprojekts „Traumhaus“, das ich letztes Jahr an der Gesamtschule Erlen durchgeführt habe. Zuerst zeichnete jedes Kind ein persönliches Traumhaus und setzte seine Ideen ungeachtet anderer Ansprüche und Ressourcen um. Aus „meinem Traumhaus“ entstand in der zentralen Phase des Projekts dann „unser Traumhaus“: Es wurden fünf Kleingruppen gebildet, in denen jedes Kind einen ihm besonders wichtigen Aspekt seines individuellen Traumhauses in das gemeinsame Produkt einbrachte. Dieses gemeinsame Traumhaus wurde anschliessend mit unterschiedlichsten Materialien gebaut – mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der vier Grundmotivationen des Menschen¹, insbesondere dem „Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit“ (Eisenbart/Schelbert/Stokar-Bischofberger, 2012, S. 17), die soziale Interaktion zu stärken.

Entschlossen, mich vertiefter mit dieser Thematik befassen zu wollen, und basierend auf den damals gewonnenen Erkenntnissen konzipierte ich für die vorliegende Masterarbeit das Projekt „Stärkentiere“. Da die Klassenstruktur bis auf wenige Kinder gleich blieb, wählte ich einen anderen thematischen Zugang, mit dem ich mir erhoffte, die Motivation der Kindern zu wecken: Tiere. Zudem konkretisierte ich meine Aufgabenstellung: Während es beim „Traumhaus“ vor allem um den eigenen Input und kooperatives Handeln ging, legte ich nun den Fokus bei „Stärkentiere“ auf das Bewusstmachen und das explizite Thematisieren der eigenen Ressourcen jedes einzelnen Kindes, um dann die Gruppe als Ganzes zu stärken.

Ressourcen definiere ich in diesem Zusammenhang als „über die Jahre entstandene Stärken in bestimmten Bereichen“ (Eisenbart/Schelbert/Stokar-Bischofberger, 2012, S. 13), die sich nach Howard Gardner in neun Intelligenzbereiche² unterteilen lassen. Diese individuellen Intelligenzen eines Kindes zu würdigen und zu fördern, ist ein zentraler Aspekt meiner pädagogischen Arbeit und sollte sich darum auch in diesem Projekt wiederfinden.

Die vorliegende Masterarbeit dokumentiert und reflektiert dabei meine Herangehensweise: Die Situationsanalyse in Kapitel 1 gibt einen Einblick über den strukturellen Rahmen, in dem das Projekt stattgefunden hat. Neben persönlichen und personellen Voraussetzungen wird vor allem die Klasse unter den Gesichtspunkten einer Analyse nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, WHO, 2011) und nach Kriterien des Schulischen Standortgesprächs vorgestellt. Des Weiteren wird im Kapitel 3 die Wahl

¹ Die vier Grundmotivationen des Menschen umfassen das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, das Streben nach Selbstwert, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kontrolle und das Streben nach Lustgewinn und Unlustvermeidung (Eisenbart/Schelbert/Stokar-Bischofberger, 2012, S. 17).

² Die neun Bereiche umfassen: die sprachliche, logisch-mathematische, musikalische, räumliche, körperlich-kinästhetische, naturalistische, intrapersonelle, interpersonelle und existenzielle Intelligenz (Eisenbart/Schelbert/Stokar-Bischofberger, 2012, S. 13 ff.).

des Themas näher begründet und auf Grundlage der Ergebnisse aus dem ersten Projekt „Traumhaus“ in Kapitel 4 eine angepasste Fragestellung für das Projekt „Stärkentiere“ formuliert.

Im darauffolgenden Kapitel werden dann die für diese Projektarbeit relevanten theoretischen Grundlagen erarbeitet. Neben der Betrachtung didaktisch-methodischer Ansätze setze ich mich dort auch mit individuellen und sozialen Kompetenzen auseinander. Künstlerischem Gestalten als Mittel für die Stärkung dieser Kompetenzen kommt in der vorliegenden Arbeit eine entscheidende Rolle zu; darum werden in einem weiteren Schritt Ansätze aus der Kunsttherapie näher beleuchtet.

Darauf aufbauend beschäftige ich mich mit der praktischen Durchführung des Projekts „Stärkentiere“: Die konkreten Rahmenbedingungen im Blick und unter Einbezug der relevanten Theorien wird zuerst die Projektplanung erstellt: Sie beinhaltet dabei eine idealtypische Übersicht über die 12 durchgeführten Lektionen sowie die Zielsysteme der Lehrperson, der Klasse und von ausgewählten SchülerInnen.

In Kapitel 7 wird dann der tatsächliche Verlauf der einzelnen Lektionen jeweils in Kürze dargestellt. Zentrale Ereignisse werden aufgeführt, Diskrepanzen zur Planung aufgezeigt.

Den Schwerpunkt des Kapitels 8 bildet die Evaluation. Die Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung werden erläutert, begründet und kritisch reflektiert. Ebenso werden die abgelaufenen Entwicklungsprozesse und die Zielerreichung behandelt.

Die Beantwortung der konkreten Fragestellung sowie die Übertragung der Erfahrungen und Ergebnisse auf den eigenen, schulischen Alltag bilden schliesslich den Abschluss meiner Arbeit.

2. Situationsanalyse

Neben den strukturellen Rahmenbedingungen wird neben dem Team auch meine eigene Rolle als Lehrperson dargestellt. Eine Analyse der gesamten Klasse und für das Projekt ausgewählte SchülerInnen soll einen Überblick geben, welche Möglichkeiten und Grenzen mein persönliches Arbeitsumfeld bietet. Die Analyse basiert auf Grundlage der ICF und den Kriterien des Schulischen Standortgesprächs.

2.1 Die Institution Gesamtschule Erlen

Die Gesamtschule Erlen in Dielsdorf ist eine nichtstaatliche Institution im Kanton Zürich, die seit 1996 besteht. Sie führt als Tagesschule eine jahrgangsdurchmischte Klasse mit 12 bis 25 Kindern vom Kindergarten bis zur Primarschule. Die begrenzte Grösse der Schule ermöglicht eine Vollintegration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sowie Schülerinnen und Schülern mit speziellen Fähigkeiten. Sie profitieren von einer intensiven und individuellen Betreuung mit eigens abgesprochenen Wochenplänen und Zielvorgaben.

Zwei bis drei Lehrpersonen unterrichten die Klasse im Teamteaching. Die Lernenden können die persönliche Arbeitsplanung mitbestimmen und so Mitverantwortung für das eigene Lernen übernehmen. Neben Mathematik und Deutsch wird einmal wöchentlich Englisch und Französisch auf verschiedenen Niveaus unterrichtet; individuelles Frühfranzösisch wird bereits ab der Unterstufe angeboten. Darüber hinaus haben in der Schule Handarbeit und Gestalten einen hohen Stellenwert.

Auf eine überschaubare Struktur sowie klare Tagesabläufe wird Wert gelegt. Neben kurzen gemeinsamen Sequenzen mit der gesamten Klasse werden über die Woche verteilt unterschiedliche Kurse angeboten (Mathe, Deutsch, Lese-Schreib-Kurs, Gestalten und Werken etc.), in denen die Kinder systematisch und fachbezogen an Basiszielen in einer Kleingruppe lernen. Eingebettet sind diese Sequenzen in Einzelarbeitsphasen mit einem individuellen Wochenplan, bei dem sich die Kinder an persönlichen Zielen orientieren. Des Weiteren erhalten sie die Möglichkeit, eigenständig an selbst gewählten Aufgaben zu arbeiten.

Mitarbeit im Schulalltag (Znüni/Zvieri vorbereiten, Post holen, Einkaufen, Abwaschen etc.) und Mitbestimmung (Klassenrat) sind ebenso feste Bestandteile des Schulkonzepts wie Sommer- und Winterlager sowie ein Familienfest, um das Miteinander zu erleben. Die Betreuung des Mittagstischs decken die Lehrpersonen mit Unterstützung der Eltern ab. Die Gesamtschule Erlen ist ein geschützter Lern- und Lebensraum, in dem neben dem schulischen Lernstoff auch der Gemeinschaftssinn und die Vermittlung von Sozialkompetenzen gefördert wird – jedes Kind soll mit seinen Ressourcen und Themen Platz finden.

Die Arbeit an der Gesamtschule Erlen stützt sich somit auf übergeordnete pädagogische und soziale Ziele und kann folgendermassen zusammengefasst werden:

- Ganzheitlichkeit im Sinne einer „Schule als Lebens- und Lernort“
- familiäre Atmosphäre, in der gegenseitiger Respekt und Wertschätzung gelebt wird
- Vernetzen und Verknüpfen verschiedener Lernbereiche
- Einbezug der Eltern in den Schulalltag durch Mitgestaltung des Mittagstischs
- Prozess- und Zielorientierung durch ein individuelles und ressourcenorientiertes Lernen
- Akzeptanz und Unterstützung individueller Lernwege
- Förderung von Autonomie und Eigenverantwortung durch soziales Lernen

Auch die direkte Umgebung der Schule bietet ein kindgerechtes und offenes Umfeld und trägt den oben genannten Prinzipien Rechnung. Die Schule befindet sich in einem heterogenen Arbeits- und Gewerbeumfeld. Direkte Nachbarn im gleichen Gebäude sind ein Schreiner und ein Schlosser. Im oberen Stock des Gebäudes befinden sich ein Künstleratelier und Loftwohnungen. Ein Kiesplatz, eine Wiese mit kleinem Gemüsegarten und eine Werkbank zur freien Verfügung bieten den Kindern neben einer gedeckten Halle mit Kletterwand und Schaukel viel Bewegungsfreiheit in der unterrichtsfreien Zeit.

2.2 Das Team und meine Rolle als Lehrkraft

Das Team der Gesamtschule besteht aktuell aus drei Frauen und zwei Männern im Alter von 30 bis 55 Jahren. Dabei bilden drei Lehrkräfte zusammen mit dem Schulleiter das Kernteam. Die pädagogische Hauptverantwortung trägt der Schulleiter, der die Schule zu Beginn des Schuljahres 2015/16 vom Gründer der Schule übernommen hat. Entscheidungen und Verantwortlichkeiten im Schulalltag werden jedoch vom gesamten Team partizipativ getroffen und wahrgenommen. Kurze Kommunikationswege ermöglichen ein schnelles, situatives und effizientes Handeln.

Ich arbeite als Lehrperson an 4 Tagen in der Woche und bin somit Teil des Kernteams. Jeder Lehrperson untersteht die Planungsverantwortung von 4-6 Kindern; aufgrund der personellen Situation leitete ich im Schuljahr 2015/16 die Grundstufe der Schule mit insgesamt 9 Kindern. Die jüngsten Kinder der Grundstufe werden nach kurzen gemeinsamen Sequenzen im Klassenverband grösstenteils in der Kleingruppe unterrichtet. Dies garantiert einen geschützten Rahmen zur altersadäquaten Förderung. Die Grundstufe ermöglicht einen fließenden Übergang vom Kindergarten in die erste und zweite Primarstufe und gibt Kindern mit speziellen Bedürfnissen die Möglichkeit, gemäss ihrem Entwicklungsstand zu lernen.

Zur Zeit der Projektarbeit unterstanden 3 Kinder der Kindergartenstufe, 2 Kinder der ersten Klasse, 3 Kinder der zweiten Klasse sowie 1 Kind der dritten Klasse meiner Planungsverantwortung.

Entsprechend dem Konzept unserer Schule setze ich den Schwerpunkt auf die individuelle Förderung der Lernenden, was eine gewisse Spontaneität und Flexibilität voraussetzt. Eine ressourcenorientierte Sichtweise leitet somit meinen Schulalltag: Welche Ressourcen hat das Kind? Wo kann ich an diese anknüpfen, um eventuelle Lücken zu schliessen?

2.3 Die Klasse und ihre Zusammensetzung

Im Schuljahr 2015/16 bestand die Klasse aus 21 Kindern – 8 Mädchen (♀) und 13 Jungen (♂) – im Alter von 5 bis 12 Jahren. Die Schülerinnen und Schüler stammen aus einfachen bis gut situierten Mittelstandsfamilien. Auch die örtliche Herkunft ist sehr heterogen; neben ländlichen Gegenden kommen die Kinder auch aus städtischen Wohnorten oder der Agglomeration.

Die Gesamtschule Erlen führt 9 bis 10 Sonderschulplätze (S), die zur Zeit der Projektdurchführung alle besetzt waren. Darüber hinaus bietet sie bis zu 16 Kindern eine private Schulung (P) an. Durch laufende Anfragen kann sich die Klassenstruktur während des Schuljahres immer wieder verändern, Kinder gehen, neue kommen hinzu. Dieser sporadische Wandel in der Klassenstruktur bedeutet für einige Kinder zuweilen eine Herausforderung.

2.3.1 Einteilung nach ICF

Die Analyse nach ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wird im Folgenden in einer nach Klassenstufen geordneten Tabelle anhand von Kriterien des Schulischen Standortgesprächs³ dargestellt. Es wird klar, dass es sich bei der Klasse um eine sehr heterogene Lerngruppe handelt. Neben einer grossen Altersspanne ist auch die Notwendigkeit nach individueller Förderung sehr unterschiedlich. Die Bereiche, welche für die Durchführung des Projektes von Relevanz sind, sind farblich hervorgehoben.

Schüler/ Schülerin	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
S. ♀ (P)	+ -	--	-	+ -	--	--	++	-	+ -	-
Ja. ♂ (P)	++	++	++	++	+ -	+ -	++	+ -	+ -	++
T. ♂ (S)	+ -	+ -	+ -	+ -	--	+ -	+	--	--	+
J. ♂ (P)	+ -	+ -	+ -	++	--	--	++	+ -	+ -	+
Na. ♂ (S)	+ -	+ -	+ -	+ -	--	--	+ -	+ -	-	+ -
A. ♀ (S)	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	-	+ -	+ -	+
JaS. ♂ (S)	+	+	+ -	+ -	-	--	++	-	+ -	+ -
Ge. ♂ (P)	+ -	+	+ -	+ -	--	--	+	-	-	+ -
La. ♀ (P)	+	+	+	+ -	+ -	+ -	++	+	+ -	++
G. ♂ (S)	+ -	--	--	--	+ -	--	+ -	+ -	+ -	+
JaL. ♂ (S)	+	+	++	++	--	+ -	+	-	--	+ -
Le. ♂ (P)	+	+ -	+ -	+ -	+ -	+	++	++	+	++
C. ♂ (S)	+ -	+	+	+ -	-	+ -	+	+ -	+ -	+
B. ♂ (P)	+	+	+	+	+ -	+ -	+ -	+ -	+	+
E. ♀ (S)	+ -	+ -	+ -	+ -	-	+ -	+	+ -	+ -	+
D. ♂ (P)	+ -	+ -	+ -	+ -	--	--	++	+ -	--	++
Ni. ♂ (S)	+ -	+ -	+ -	+ -	-	+ -	+	+	+ -	+ -
Lu. ♀ (P)	++	+	+ -	+ -	++	++	++	++	++	++
V. ♀ (S)	++	+	+ -	+ -	++	++	+	++	++	++
Le. ♀ (P)	+	+	+ -	-	-	+	+ -	+	+	++
Gi. ♀ (P)	++	++	+ -	+ -	++	++	+ -	++	++	++

Abb. 1: Einschätzung nach Kriterien des Schulischen Standortgesprächs

Die Einteilung zeigt, dass komplexe interpersonelle Aktivitäten wie das Eingehen von Beziehungen und die Regulation von Verhalten in Beziehungen einen Grossteil der Schülerinnen und Schüler noch vor grosse Herausforderungen stellt. Deshalb möchte ich die Ziele auf der Ebene der Klasse in diesem Bereich verorten.

³ siehe:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/formulare_ssg.html

2.3.2 Ausgewählte Schüler und Schülerinnen

Ich wählte zwei Schüler und eine Schülerin aus, um diese in der Durchführung des Projekts „Stärkentiere“ genauer zu beobachten. Diese Kinder wiesen im Schulalltag wenig Selbstvertrauen und eine geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Kapitel 5.1.1 und 5.1.2) auf, was sich unter anderem in der Herangehensweise an Aufgaben („Das kann ich nicht“, „Das schaffe ich nicht“) zeigte. Damit einher geht eine schwierige Beziehung zu KlassenkameradInnen; oft trauten sie sich in grösseren Gruppen noch weniger zu und waren verschlossen. Auch nach Analyse der ICF zeigten sie eine Beeinträchtigung der Partizipation (Die Analyse berücksichtigt zudem die Ebenen Körperfunktionen, Aktivitäten und Kontextfaktoren sowie mögliche Wechselwirkungen. Eine grafische Darstellung dieser Bereiche und ihrer Wechselwirkungen findet sich im Anhang I.). Daher erschien es mir wichtig, eine Förderung besonders im Bereich ihres Selbstkonzepts anzusetzen, um im weiteren Verlauf ihre interpersonellen Interaktionen zu stärken.

J. (m, 7 Jahre) besucht die Gesamtschule Erlen im zweiten Jahr als Privatschüler. Er ist ein freundlicher und interessierter Schüler. Strukturen und das Setzen von Grenzen sind sehr wichtig für ihn. Änderungen in den Tagesabläufen oder zu Hause wirken sich sofort auf sein Verhalten aus und verunsichern ihn. Beobachtungen im Schulalltag und Gespräche mit den Eltern zeigten, dass J. ein sehr geringes Selbstvertrauen hat. Schnell hat er das Gefühl, etwas nicht zu können oder nicht „gut genug“ zu sein. Dies führt dann zu Frustration, die sich in aggressivem Verhalten gegenüber den Eltern, den Lehrpersonen und anderen Kindern ausdrückt. Kleinste Hinweise zu seinem Verhalten empfindet er schnell als Kritik und reagiert mit unangemessenem Verhalten. Seine eigene Frustrationstoleranz ist gering. Gegenüber den Lehrpersonen ist er oft frech und zeigt aggressives Verhalten, auch wenn diese bei Konflikten unterstützend eingreifen wollen. Bei Einzelgesprächen lenkt er ein. Er versteht dann, was gut und was nicht gut gelaufen ist. In eigenen Worten kann er dies jedoch nur schwer ausdrücken. Im elementaren Lernen zeigt er altersgemässes Potential. J. hat eine leichte Sprachstörung (er kann das „r“ nicht aussprechen). Im Rahmen der Grundstufe sind sprachliche Fortschritte erkennbar. Im freien Spiel mit anderen Kindern drückt er sich zudem in einer klaren und deutlichen Stimme aus. In grösseren Gruppen im schulischen Kontext ist er wegen seiner Sprachstörung jedoch gehemmt; eine kleine Gruppe ist daher für ihn von Vorteil. Seine Bedürfnisse stehen für ihn im Vordergrund und bestimmen sein Verhalten. Wenn ihm etwas nicht passt oder er sich ungerecht behandelt fühlt, beginnt er schnell zu weinen und wird handgreiflich. Konflikte löst er, indem er schnell grob wird und die anderen Kinder kneift, schubst oder schlägt. Lösungsvorschläge nimmt er in diesen Momenten kaum an. Er kann Grenzen und Emotionen seines Gegenübers meist nur schwer einschätzen. Eine adäquate Reaktion fällt ihm darum schwer, vielmehr versucht er dann – wie bereits erwähnt –, über körperliche Provokationen Aufmerksamkeit zu erzwingen.

G. (m, 8 Jahre) ist ein ruhiger und freundlicher Junge. Er besucht im Rahmen einer Sonderschulung seit zwei Jahren die Gesamtschule Erlen. Seine grosse Leidenschaft sind Dinosaurier und allgemein „Tiere ohne Fell“; dort weist er ein enormes Wissen auf. Bei Dingen, die ihn weniger interessieren, fällt ihm das Lernen allerdings schwer und er zeigt wenig Motivation. Im Umgang mit Anforderungen hat G. zudem wenig Selbstvertrauen: Verlässt er den für ihn sicheren Bereich „Dinosaurier“, wird er schnell unsicher und frustriert, wenn ihm etwas nicht gelingt. Häufig hat er das Gefühl, dass er etwas nicht weiss. Er kann seine Bedürfnisse und Sorgen schwer wiedergeben, wirkt dann traurig, weint zuweilen und wirft seine Arbeitsmaterialien auf den Boden. Nach Einordnung der ICF zeigt G. darüber hinaus Einschränkungen in seinen Körperfunktionen (speziell in den mentalen und Stimm- und Sprechfunktionen). Er kann sich sprachlich

schwer ausdrücken und auch körperlich hat er wenig Ausdauer und Körperspannung. Die sprachliche Hürde ist in der Interaktion mit anderen Kindern eine grosse Herausforderung für ihn. Bei schulischen Aufgaben weist er ein geringes Abstraktionsvermögen auf; Dinge, die er gelernt hat, kann er nur schwer auf andere Situationen übertragen. Wenn man ihn in Einzelsituationen an Aufgaben heranführt und er ein Prinzip verstanden hat, kann er jedoch recht selbstständig arbeiten. Starker Förderbedarf besteht bei G. im elementaren Lernen insbesondere beim Lesen und Schreiben. Die Grundlagen für diese Fähigkeiten sind noch wenig vorhanden: es gibt keine gesicherte phonologische Bewusstheit und motorische Schwierigkeiten bei der Stifthaltung und -führung. Eine logopädische Abklärung ergab mundmotorische Unsicherheiten (Tonus, Wahrnehmung und Bewegungssteuerung) und eine Spracherwerbsstörung in den Bereichen Phonetik/Phonologie, Pragmatik und Kommunikation. Er schreibt seinen Namen und einzelne kleine Wörter. Er kennt alle Lautbilder der Buchstaben, eine Synthese der Buchstaben zu Wörtern findet kaum statt. Der grosse Unterschied zu gleichaltrigen KlassenkameradInnen schien ihn anfangs wenig zu stören, mittlerweile zeigt er seine Frustration. Ihn bei seinen Ressourcen abzuholen und in seinem Selbstwert zu stärken, ist eine grundlegende Aufgabe im schulischen Alltag. Da er besonders gut auf das Thema „Tiere“ anspricht, schien mir das Projektthema speziell für G. passend. Ihm seine Stärken bewusst zu machen und ihn gleichzeitig durch künstlerisches Gestalten körperlich zu fördern, wäre bei G. das vorrangige Ziel.

A. (w, 8 Jahre) ist ein fröhliches und freundliches Mädchen. Sie besucht seit Januar 2016 die Gesamtschule Erlen im Rahmen einer Sonderschulung. A. kommt aus einem serbischen Elternhaus, ist aber in der Schweiz geboren. Ihr Deutsch ist gut, sprachlich hat sie dennoch häufig Probleme, sich auszudrücken. Generell ist sie kommunikativ, sie erzählt gerne und viel von ihren Erlebnissen und von Dingen, die sie beschäftigen. Im Umgang mit Anforderungen weist A. Förderbedarf auf. Durch ein geringes Selbstvertrauen geht sie sehr ängstlich an Aufgaben heran und wird schnell traurig, wenn ihr etwas nicht sofort gelingt. Aus diesem Grund meidet sie Dinge, die sie auf Anhieb nicht gleich versteht. Auch im Umgang mit anderen Kindern fällt dieses Verhalten auf; lieber bleibt sie an der Seite stehen und beobachtet das Geschehen von aussen, als an einem Spiel teilzunehmen. Der Umgang mit Nähe und Distanz ist ein weiteres Thema, bei dem A. noch Unterstützung braucht. Wenn sie Selbstvertrauen hat, geht sie prinzipiell offen auf Mitmenschen zu und hat auch zu Fremden schnell Vertrauen. Durch ihre unbefangene Art überrumpelt sie Andere zuweilen. Sie kann die Grenzen des Gegenübers noch schwer abschätzen. Es kommt vor, dass sie ein anderes Kind neckt und ein „Nein“ nicht gleich akzeptiert, was schnell zu Konflikten führen kann. Die KlassenkameradInnen gehen meist freundlich, aber zurückhaltend mit ihr um. Ausserhalb des Unterrichts meiden sie A., wenn es um gemeinsame Spiele geht. A. versucht auf sie zuzugehen, stösst aber häufig auf Ablehnung, was sie dann sehr bedrückt. Könnte A. das Projekt behilflich sein, durch Stärkung ihres Selbstbewusstseins besser auf andere Kinder zuzugehen, wäre ein Ziel bei ihr erreicht.

3. Begründete Themenwahl

In der Situationsanalyse wurde deutlich, dass die Heterogenität und die grosse Altersspanne der Lernenden an der Gesamtschule Erlen die Lehrpersonen durchaus vor Herausforderungen stellen. Wie kann ich den Fähigkeiten und Bedürfnissen aller Kinder (Sonderschüler und Privatschüler) gerecht werden? Wie kann ich die (heterogenen) Ressourcen der Kinder sichtbar machen und sie fördern?

Diese Überlegungen brachten mich bei der Weiterentwicklung meines Praxisprojekts auf die Idee, neben der Erhöhung der Gruppenkohäsion zunächst durch Bewusstmachen der eigenen Stärken bei den Kindern das Selbstwertgefühl zu steigern und so das soziale Klima in der Klasse zu verbessern.

Die Entwicklung eines positiven Selbstbildes, die Stärkung der eigenen Selbstwirksamkeit und die Partizipation der Kinder in einer Gemeinschaft stehen in einem engen Verhältnis zu Motivation und Schulerfolg. Die Schule als ein Ort, an dem soziale Beziehungen eingegangen werden, bietet für solche Entwicklungen ein grosses Lernfeld für Kinder. „Eine gute Stellung unter Kindern wird sehr gefördert, wenn Kinder und Jugendliche gemeinsame Unternehmungen unterstützen, wenn sie zuverlässige Mitglieder in Freundschaft und Gruppen sind und wenn sie helfen, falls es nötig ist.“ (Krappmann, 2002, S. 264). Schon Kleinkinder übernehmen in Form von Nachahmung bestimmte Bewegungsverläufe oder neue Methoden zum Erreichen von Zielen (Bischof-Köhler, 2011, S. 310). Diese Prinzipien der kindlichen Entwicklung leiten auch meine Arbeit an der Gesamtschule Erlen: Die Kinder lernen mit- und voneinander, helfen und unterstützen sich gegenseitig.

Die Ergebnisse aus dem Projekt „Traumhaus“ zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler positive soziale Erfahrungen innerhalb einer Gruppenarbeit machen können. Der künstlerische Ansatz bietet dazu einen kreativen und vielfältigen Rahmen. Kinder haben noch einen natürlichen und ungezwungenen Umgang mit Farben und Formen. Häufig werden kreative Prozesse als Kommunikations- und Ausdrucksmittel für Befindlichkeiten eingesetzt. Deshalb kann gerade in der Arbeit mit Kindern künstlerisches Gestalten vielversprechend sein, um unterschiedliche Vorlieben, Interessen und Ressourcen anzusprechen (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 38). Der Schluss liegt nahe, dass Übungen, welche auch in der Kunsttherapie eingesetzt werden, auch ohne therapeutischen Anspruch in die Arbeit in der Schule übernommen und angepasst werden können.

„Stärkentiere“ lehnt sich darum an die Methode des „Ressourcentiers“ aus der systemischen Kunsttherapie an, welches sich sehr gut für Kinder und Jugendliche eignet, um die eigenen Stärken wahrzunehmen und in weiterer Folge das eigene Selbstbewusstsein zu fördern (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger 2008, S. 39). Das Thema „Tier“ greift des Weiteren einen vielversprechenden Themenbereich für Kinder auf: Die Identifikation mit einem Tier stellt insbesondere für die jüngeren Kinder einen motivierenden Zugang dar, um sich mit Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen.

Umgang mit künstlerischem Gestalten ist bei einer Schülergruppe mit den verschiedensten Fähigkeiten auch eine Herausforderung und ist ein fester Bestandteil des Lehrplans. „Wichtigstes Anliegen [des Faches Gestalten] ist es, dass die Freude an der gestalterischen Darstellung zur Verarbeitung von Erlebnissen und Erfahrungen erhalten bleibt“ (Lehrplan des Kantons Zürich, S. 234). Gemäss dem Lehrplan des Kantons Zürich sollen neben der Förderung der sozialen Kompetenzen auch die Wahrnehmung und Vorstellungen der Kinder unterstützt werden und durch eine strukturierte gestalterische Gruppenarbeit ein

Gemeinschaftswerk entstehen. Bei diesem setzen sich die Kinder in der Gruppe mit ihrer Umwelt und insbesondere sich selbst und ihren eigenen Ressourcen auseinander. Innerhalb der Gruppenarbeit sind die Kinder auf Zusammenarbeit und das Eingehen von Kompromissen angewiesen. Den Lernenden eröffnen sich neue Handlungswege und Möglichkeiten um miteinander in Interaktion zu treten. Sie erhalten viel Selbstständigkeit und Verantwortung als Gemeinschaft.

Die Kunst als Mittel zum Zweck in diesem Kontext einzusetzen, Kindern auch einen anderen Zugang zu ihren Stärken zu bieten, ist für mich eine sehr spannende Möglichkeit. Aus diesem Grund versuchte ich mit diesem Projekt künstlerisches Gestalten vermehrt in meinen Schulalltag zu integrieren.

4. Fragestellung

Aufbauend auf den konkreten Rahmenbedingungen und der Begründung des Themas soll nun eine Fragestellung formuliert werden. Dafür wird wiederum zuerst auf das bereits durchgeführte Projekt „Traumhaus“ Bezug genommen. Die Fragestellung damals lautete:

„Kann ich mit Hilfe von künstlerischem Gestalten die Sozial- und Selbstkompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördern und somit die soziale Beziehungsfähigkeit in einer heterogenen Lerngruppe verbessern?“

Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Projekt „Traumhaus“, wollte ich mich nun noch mehr auf den einzelnen Lernenden und dessen persönliche Ressourcen konzentrieren. Durch Stärkung des Selbstwertgefühls sollte das soziale Miteinander in der Klasse verbessert werden. Daraus leitete sich die übergeordnete Fragestellung für das Projekt „Stärkentiere“ ab:

„Kann ich mit Hilfe von künstlerischem Gestalten durch das Bauen eines persönlichen Stärkentieres das Selbstwertgefühl ausgewählter Kinder fördern, damit die Gruppenkohäsion erhöhen sowie die soziale Interaktion in der gesamten Klasse verbessern?“

Diese übergeordnete Fragestellung beinhaltet weitere Unterfragen, die sich mir vor und während der Planung zum Projekt stellten und die ich durch die Arbeit zudem beantworten möchte:

„Kann ich mit der Gestaltung an einem Stärkentier den Kindern ihre eigenen Stärken bewusst machen um sie bei einer positiven Entwicklung ihres Selbstwertgefühls zu unterstützen?“

Kann das Bewusstwerden der eigenen Stärken mit Hilfe von künstlerischen Mitteln die Kinder im Umgang in der Gruppe positiv beeinflussen und die Stimmung in der Klasse verbessern?

„Ist künstlerisches Gestalten ein hilfreiches und zielführendes Mittel in der Arbeit bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen?“

5. Theoretische Grundlagen

Es folgt nun eine Auseinandersetzung mit zentralen Begrifflichkeiten und Theorien, welche vorliegend relevant sind. Grundlagen für meine Überlegungen und die konkrete Planung des Projekts „Stärkentierte“ finden sich dabei in unterschiedlichen Konzepten; Theorien zu individuellen entwicklungs- sowie gruppendynamischen Prozessen sind ebenso zentral wie Ansätze aus der Kunsttherapie, welche künstlerisches Gestalten als Ressource für ihre Arbeit nutzen.

5.1 Individuelle Entwicklungsprozesse

„Von allen Urteilen, die wir im Leben fällen, ist keines so wichtig wie das, welches wir über uns selbst fällen“ (Brandon; zitiert nach Hahne, 2007, S. 5).

Eine grundlegende erzieherische und pädagogische Aufgabe ist es, die jeweiligen Ressourcen des einzelnen Individuums zu stärken (Büker, 2015, S. 11). Diese Thematik ist Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Diskurse. Auch das Leitbild der Gesamtschule Erlen ist auf eine ressourcenorientierte Pädagogik ausgelegt. Ausgangspunkt ist dabei ein kompetentes Kind, das durch soziale, soziologische, entwicklungsbedingte und pädagogische Faktoren beeinflusst wird.

Im schulischen Kontext ist mit „Stärken“ nach Petra Büker Folgendes gemeint: „Unterstützen“, „Helfen“, „Ermutigen“, „Begleiten“, „Fördern“ oder „Anregen“. „Stärken“ bezieht sich dabei immer auf das zu stärke Kind, das im Einflussbereich eines „Stärkenden“ (meist ein Erwachsener, eine Bezugsperson) steht. „Stärken kann sich beispielsweise im ‚Ver-Stärken‘ (erwünschter Denk- und Handlungspraxen), im ‚Be-Stärken‘ (im Sinne von Ermutigung/Empowerment, Ermunterung, affirmativ-rückmeldender Bestätigung), im ‚Wiederaufrichten‘ etwa in Krisensituationen, im Sinne von ‚Kraft geben und Stabilisieren‘ (im Zusammenhang mit der Entwicklung von Resilienz) manifestieren“ (Büker, 2015, S. 43 f.).

Kinderstärkende Pädagogik findet sich in verschiedenen pädagogischen Ausrichtungen wie der Kindergartenpädagogik Fröbels oder der Reformpädagogik Maria Montessoris wieder (Büker, 2015, S. 27 f.). Der Leitgedanke „Hilf mir, es selbst zu tun“ bringt zum Ausdruck, dass Kinder von einem Abhängigkeitszustand zu Selbstständigkeit und Autonomie geführt werden sollen (Büker, 2015, S. 44).

Neuere Ansätze gehen von einem sozialwissenschaftlichen Verständnis von Erziehung und Bildung aus, welche „Stärken“ im Sinne von individueller Förderung und Potentialentfaltung verstehen. Dem zu Grunde liegt ein ganzheitliches Menschenbild; nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten der Kinder werden wahrgenommen, sondern auch ihre individuellen und sozialen Ressourcen. Aus der Forschung weiss man, dass „ein positiver, stärkenorientierter Blick auf das Kind – wenn er ehrlich und authentisch ist – beim Kind entsprechend positive Resonanz erzeugen kann: Es fühlt sich wahrgenommen, anerkannt, wertgeschätzt und kann auf dieser Basis angstfrei seine Potenziale entfalten, dabei Fehler als Lerngelegenheiten nutzen und seine Entwicklungsaufgaben in einem förderlichen Umfeld bewältigen“ (Büker, 2015, S. 50 f.).

Die Primarschule – wie auch die weiterführenden Schulen – hat den Auftrag einer umfassenden Förderung der Ich-, Sozial-, Sach- und Methodenkompetenz. Das Prinzip des Kinderstärkens kann nur erfolgreich sein, wenn neben der intellektuellen Bildung, also der Vermittlung der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen), auch die individuelle und soziale Kompetenzentwicklung gefördert wird. Zentral sind bei Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren (mittlere Kindheit) neben der intellektuellen Bildung ebendiese

Kompetenzbereiche, die sowohl als Voraussetzung als auch als Motor der Entwicklungs- und Lernprozesse angesehen werden (Miller/Velten, 2015, S. 10).

Im Zusammenhang mit diesen individuellen Entwicklungsprozessen kommt der Ausbildung der eigenen Identität eine zentrale Rolle zu. Dazu sollen nun grundlegende Begriffe näher betrachtet werden: Selbstkonzept und Selbstwert sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Im Anschluss daran werden die sozial-emotionalen Entwicklungsprozesse vertieft.

5.1.1 Selbstkonzept und Selbstwert

Im deutschsprachigen Raum wird das *Selbstkonzept* als „eine geordnete Menge aller im Gedächtnis gespeicherten selbstbezogenen Informationen“ (Miller/Velten, 2015, S. 20) bezeichnet. Neben Gedanken über das eigene materielle Dasein (Körper, Eigentum) gehören dazu auch soziale (Beziehungen, Persönlichkeit, soziale Rollen) und innere Merkmale (Denken und psychische Vorgänge) (Siegler, 2014, S. 409).

Es handelt sich dabei mehrheitlich um explizites Wissen über sich und die eigenen, individuellen Kompetenzen („Ich habe diese Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten...“). Dieses Wissen kann wiederum unterteilt werden: In der Literatur unterscheidet man zwischen dem akademischen Teilselbstkonzept (mathematisch, sprachlich oder naturwissenschaftlich) und dem nicht-akademischen Teilselbstkonzept (körperlichen, emotional, sozial). Genetische und umweltbedingte, soziale Faktoren interagieren dabei miteinander (Miller/Velten, 2015, S. 20 f.).

Ein weiteres, wichtiges Element des Selbstkonzepts ist das *Selbstwertgefühl* eines Individuums; mit dem Wissen um die eigenen Kompetenzen geht auch deren Bewertung einher („Ich kann gut/schlecht/besser als...“). Diese subjektiven Bewertungen können sich auf die Persönlichkeit, die Fähigkeiten der Person und Erinnerungen aus der Vergangenheit beziehen. Das Selbstwertgefühl eines Kindes hängt von einer Vielzahl von allgemeinen/äusseren (Schule, Wohnviertel, Kultur) und individuellen Faktoren (genetisches Erbe, Aussehen, Fähigkeiten) ab. Darüber hinaus tragen die Gedanken, die Kinder in unterschiedlichen Kontexten über sich selbst haben, zu ihrem Selbstwertgefühl bei (Siegler, 2014, S. 424).

Die Ausbildung des eigenen Ichs beginnt schon in den ersten Lebensmonaten, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einem konkreten Selbstverständnis gesprochen werden kann (Bischof-Köhler, 2011, S. 146). Im Vorschulalter erhalten Kinder dann weitere Informationen über die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die noch undifferenzierte Betrachtung von Wunsch und Realität führt in dieser Altersstufe zu einem überdurchschnittlich positiven Konzept der eigenen Fähigkeiten (Hellmich, 2011, S. 28). Die Rolle der ErzieherInnen und Lehrpersonen nimmt in dieser Phase zu, bekamen die Kinder doch bis anhin vor allem vom familiären Umfeld Feedback zu ihren Verhaltensweisen.

Im Schulalter (zwischen 9 bis 12 Jahre) sind Kinder dann in der Lage, Selbstrepräsentationen wahrzunehmen und zu koordinieren. Eigenschaften, die hinter bestimmten Verhaltensweisen stehen, können nun von den Kindern selbstständig formuliert und teilweise bewertet werden. Die Selbstbeschreibungen werden differenzierter und der Vergleich mit Gleichaltrigen bekommt zunehmend Bedeutung für die Selbsteinschätzung (Bischof-Köhler, 2011, S. 146). In dieser Entwicklungsstufe kommt es zu einer selbstreflexiven Perspektivenübernahme: Kinder vermögen sich mit dem Schuleintritt vorzustellen, was Andere über eine dritte Person denken und werden für die Kritik Anderer sensibilisiert (Bischof-Köhler, 2011, S. 403). Besonders die Bezugsgruppe, in der sie sich befinden, spielt dann eine tragende Rolle. „Der Umgang mit Gleichaltrigen vermittelt auch Rückmeldung über die eigene Position in der Gruppe, über Beliebtheit und

ausserschulische Geschicklichkeiten. Damit führt die soziale Fähigkeit, soziale Vergleichsinformationen für die Selbstbewertung zu nutzen, zu einem entscheidenden Fortschritt in der Konstruktion des Selbstbildes. Es wird differenzierter, realistischer und hierarchisch komplexer“ (Oerter, 2002, S. 215).

Im Verlauf der Primarschulzeit entwickeln sich bei den Kindern zudem geschlechterspezifische Unterschiede in Bezug auf die Selbstwahrnehmung der eigenen Ressourcen. Die Entwicklungspsychologie führt dies auf internalisierte Geschlechtsstereotype zurück, die einerseits durch das familiäre Umfeld, andererseits aber auch durch geschlechtstypisierende Lernumweltbedingungen vermittelt werden (Hellmich, 2011, S. 29).

Da das Selbstkonzept und mit ihm das Selbstwertgefühl keine ausschliesslich angeborenen Eigenschaften sind oder nur durch Erziehung alleine festgelegt werden können, bedarf es einer ständigen Unterstützung der kindlichen Entwicklung (Siegler, 2014, S. 409). Ein positives Selbstkonzept gilt dabei neben der Selbstwirksamkeit als ein wesentlicher Resilienzfaktor (Miller/Velten, 2015, S. 26). Die Arbeit an meinem Projekt „Stärkentiere“ soll die Kinder in dieser Entwicklung unterstützen.

5.1.2 Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Während Selbstkonzept und Selbstwertgefühl das generelle Wissen bzw. die Bewertung dieses Wissens um die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen beschreibt, handelt es sich bei der *Selbstwirksamkeit* um die Überzeugung, diese Kompetenzen in konkreten Situationen auch erfolgreich einsetzen zu können. Die Begriffe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugungen werden in der Literatur weitgehend synonym verwendet. Deren Ursprung liegt in der sozial-kognitiven Lerntheorie Banduras (Fuchs, 2005, S. 18). Bandura beschreibt sie als „Glaube an die eigenen Fähigkeiten, die notwendigen (erforderlichen) Handlungen so zu planen und auszuführen, dass zukünftige Situationen gemeistert werden können“ (Bandura, 1997, zit. in: Büker, 2015, S. 126).

Eine tragfähige Selbstwirksamkeitsüberzeugung („Ich kann etwas bewegen“, „Ich bin wertvoll“, „Ich werde gesehen“) hängt nicht zwingend mit den tatsächlichen Kompetenzen einer Person zusammen. Vielmehr ist die subjektive Wahrnehmung eigener Kompetenzen, die soziale Eingebundenheit, die Autonomie und Partizipation sowie das allgemeine Wohlbefinden einer Person tonangebend (Büker, 2015, S. 126). Die Herangehensweise an Situationen und Aufgaben wird von diesen Erwartungen gesteuert (Rönnau-Bös/Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 18).

Abb. 2: Erfolgskreislauf

Der „Erfolgskreislauf“ zeigt auf, wie diese Elemente miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen (Müller, 2013, S. 22). Erfahrungen des „Ich kann es“ stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und können das allgemeine Wohlbefinden des Kindes erhöhen. „Kinder, die in ihren Ideen und Interessen ernst genommen werden und die Erfahrung des Mitbestimmens machen, erleben sich als stark, selbstbewusst und wirkungsvoll“ (Miller/Velten, 2015, S. 28). Dieses wechselseitige Zusammenspiel stets im Blick zu haben, ist eine grundlegende Prämisse in der schulischen Arbeit.

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung einer Person besteht jedoch nicht dauerhaft, sondern ist flexibel und bedarf wiederkehrender, positiver Erfahrungen. Ein herausforderndes, anregendes und stabiles soziales Umfeld (sowohl familiär als auch schulisch) ist deshalb bei der Kindesentwicklung wichtig.

Zwischen der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und dem Selbstkonzept besteht somit eine enge Verbindung: „Pädagogisch genutzt werden kann diese Interaktion, wenn Kinder ihre Fähigkeiten leicht überschätzen (hohe Selbstwirksamkeitserwartungen), Erfolge auf ihre Fähigkeiten zurückführen (Attributionen) und dann wirklich durch einen komplexen Wirkmechanismus zwischen Leistung und Selbstkonzept bessere Leistungen erzielen“ (Martschinke, 2011, S. 258). Die Voraussetzung für eine positive Lernerfahrung und Schulerfolg steigt also, „je positiver das Bild ist, das Kinder von sich selbst haben“ (Schneider, 2005, S. 220).

Wie in der Situationsanalyse deutlich wird, verfügen die für dieses Projekt ausgewählten SchülerInnen tendenziell über ein geringes Selbstwertgefühl und insbesondere über eine geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das Selbstkonzept zu verbessern und den Erfolgskreislauf bezüglich der eigenen Handlungen in Gang zu bringen bzw. zu bestätigen, ist ein Ziel, das ich deshalb mit der Arbeit an dem Kunstprojekt „Stärkentiere“ verfolge.

5.1.3 Sozial-emotionale Entwicklung

Unterschiedlichste Gefühle wie Liebe, Trauer, Wut, Freude, Glück begleiten uns im Alltag und gestalten zwischenmenschliche Beziehungen. Sozial-emotionale Kompetenzen sind deshalb auch im pädagogischen Kontext von grosser Bedeutung.

Emotionale Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, seine eigenen und fremden Gefühle in altersentsprechender Ausprägung wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen – eine wesentliche Entwicklungsaufgabe der ersten Jahre der Kindheit. Für die neuere Emotionsforschung steht die „subjektive Bewertung von Gefühlen und die sich daraus ergebende Handlungsbereitschaft für die Regulierung sozialer Interaktionen im Vordergrund“ (Petermann, 2008, S. 14). Emotionen werden dabei als Versuch einer Person definiert, bedeutsame zwischenmenschliche Beziehungen zu schaffen, aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls abubrechen. Gefühle werden mit einer kommunikativen Absicht ausgedrückt, die eine Reihe von Fertigkeiten im Umgang mit Gefühlen voraussetzt. Zu den Bereichen, die ein emotional kompetentes Kind vorweist, zählen (Petermann, 2008, S. 14):

- der eigene mimische Emotionsausdruck,
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen,
- der sprachliche Emotionsausdruck,
- das Emotionswissen und -verständnis und
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation.

Auf der emotionalen Kompetenz aufbauend und damit eng verbunden, ist die *Sozialkompetenz*; also die Fähigkeit, persönliche Ziele in sozialen Situationen zu erreichen und gleichzeitig positive Beziehungen zu anderen aufrechtzuerhalten (Siegler, 2014, S. 368). „Soziale Kompetenz umfasst die Fähigkeit, im Umgang mit anderen soziale Situationen einschätzen und adäquate Verhaltensweisen zeigen zu können, sich empathisch in andere Menschen einzufühlen sowie sich selbst behaupten und Konflikte angemessen lösen zu können“ (Rönnau-Böse/Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 18).

Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, das darauf angewiesen ist, soziale Signale wahrzunehmen, sie zu deuten und situativ darauf zu reagieren (Largo, 2015, S. 195). Diese Aussage zeigt, wie komplex die soziale Kompetenz ist. Hinzu kommen also weitere Fähigkeiten wie die Kommunikationsfähigkeit (verbal und non-verbal), Teamfähigkeit und Strategien bei der Konfliktlösung (Pfeffer, 2012, S. 12). Sozial kompetente Menschen verfügen somit über eine grosse Sensibilität im zwischenmenschlichen Verhalten und sind fähig, geschickt mit ihren Mitmenschen umzugehen (Largo, 2015, S. 195 f.). Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen emotionalen und sozialen Kompetenzen spricht man gemeinhin in Forschung und Literatur von sozial-emotionaler Kompetenz.

Im pädagogischen Kontext ist der Zusammenhang zwischen dieser sozial-emotionalen Kompetenzen und den kognitiven und schulischen Fähigkeiten hervorzuheben (Hillenbrand, 2009, S. 24). Der Mangel dieser Kompetenzen wird häufig als Ursache für (schulische) Probleme und auffälliges Verhalten angenommen, wie die folgende Grafik zeigt (Petermann, 2008, S. 28)

Abb. 3: Wechselwirkung sozial-emotionaler Kompetenz und Schulprobleme

Die Förderung sozial-emotionaler Kompetenz ist deshalb zentral – sei es im familiären oder erzieherischen Umfeld. Kinder eignen sich Verhaltensweisen, soziale Regeln und Wertvorstellungen an, die für ihr soziales Umfeld massgeblich sind. Konkrete Erfahrungen mit Mitmenschen und den Bezugspersonen werden durch imitatives Lernen aufgenommen (Largo, 2015, S. 195 f.).

In meinem Projekt „Stärkentiere“ verfolge ich unter Anderem das Ziel, die Kinder durch die Arbeit in Kleingruppen in ihrer sozial-emotionalen Kompetenz zu fördern: Die Kinder arbeiten gemeinsam an einem Produkt, verfolgen ein gemeinsames Ziel und müssen sich im Gestaltungsprozess immer wieder auf Kompromisse einlassen. Da auch meine Klasse aus sozial-emotional stärkeren und weniger starken Kindern besteht, erhoffe ich mir, dass einige positive Kinder Verhaltensweisen durch imitatives Lernen annehmen und somit ihr eigenes soziales Verhalten verbessern können.

5.2 Gruppendynamische Entwicklungsprozesse

Gruppendynamik, Gruppenarbeit und lebendiges Lernen sind Begriffe, die im Bildungsbereich seit Längerem ausgiebig diskutiert werden. Durch den gemeinsamen Austausch, das Beisammensein, das Ausein-

anderssetzen mit (Gruppen-) Strukturen findet in einer Gruppe ständiges (soziales) Lernen statt. Dies ist eines der Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit der Gesamtschule Erlen. Da die Klassenstruktur durch häufige Wechsel der Kinder (Ein- und Austreten von Kindern) von einer ständigen Entwicklung geprägt ist, kommt gruppenspezifischen Prozessen eine noch wichtigere Rolle zu.

Ein zentraler Teil des Lernens in Gruppen geschieht meist spontan, selbstbestimmt, situationsbezogen und häufig unreflektiert (Langmaack, 1989, S. 1). In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Definitionen und Merkmalen, die eine „Gruppe“ ausmacht. Hofstätter (1989, S. 29 f.) beispielsweise definiert eine Gruppe als einen Zusammenschluss von Menschen mit einer klaren Rollenstruktur (Führer- und Geführtenrolle), die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Allgemeiner können Gruppenmerkmale wie folgt zusammengetragen werden (Wellhöfer, 2001, S. 7):

- Verhaltensintegrierendes Rollensystem
- Enge soziale Interaktion
- Gemeinsame Normen und Ziele
- Wirkung des sozialen Kraftfeldes
- Gruppenvorteil
- Wir-Gefühl

Soziale Gebilde, die diese Merkmale erfüllen, seien also als Gruppen zu bezeichnen. Damit es überhaupt zu einer Gruppenentwicklung kommen kann, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Eine wichtige Komponente ist dabei die Beziehungsebene. Mitglieder einer Gruppe müssen die Möglichkeit erhalten, miteinander in Beziehung treten zu können und eine Kommunikationsbasis haben. Dazu ist es hilfreich, wenn die Personen untereinander eine gewisse Sympathie und Identifikationsmöglichkeit haben. Das Gelingen einer Gruppe kann darüber hinaus nur stattfinden, wenn alle gemeinsame Ziele, Motive und Interessen finden (Wellhöfer, 2001, S. 8).

In der sozialpsychologischen und sozialpädagogischen Literatur gibt es eine Vielzahl von Phasenmodellen, die helfen sollen Gruppenstrukturen und deren Entwicklung besser zu verstehen. Betont werden muss, dass diese Phasen idealtypisch sind, also eine Art Abstraktion. Es kann sein, dass Gruppen eine Phase überspringen, in eine Phase zurückfallen oder eine Phase gar nie erreichen. Jede Gruppe hat ihre eigene Geschwindigkeit und entwickelt sich individuell.

Im Folgenden soll in Kürze das Phasenmodell von Wellhöfer dargestellt werden. Er integriert in dieses Modell insbesondere für aufgaben- und zielorientierte Gruppen verschiedene „klassische“ Vorschläge (Wellhöfer, 2001, S. 10 ff.):

Phase 1 „Forming“ (Orientierung und Exploration): Der Beginn einer Gruppenentwicklung ist geprägt von unverbindlichem Verhalten und wird von „Ich-Denken“ dominiert. Es herrscht ein Gefühl der Unsicherheit vor dem, was kommen könnte. Diese Phase findet häufig in Gruppen statt, in der sich die potentiellen Mitglieder noch nicht kennen. Man versucht sich einander kennenzulernen und Ordnung und einen Überblick zu gewinnen. Die zwischenmenschliche Interaktion und Kommunikation verläuft noch eher distanziert. Dem Gruppenleiter kommt in dieser Phase eine wichtige Rolle zu. Er muss versuchen, die erste Begegnung so locker wie möglich zu gestalten und durch eine Vorstellungsrunde ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen.

Phase 2 „Storming“ (Auseinandersetzung und Machtkampf): In der zweiten Phase der Gruppenentwicklung versuchen die Mitglieder einen Platz im Beziehungsgefüge zu finden. Das „Ich-Denken“ des Einzelnen steht nach wie vor im Vordergrund und es wird versucht, die vorhandenen Identifikationen zu festigen und seinen eigenen Platz in der entstehenden Rangordnung zu sichern. Dem Gruppenleiter kommt in dieser Phase die Rolle eines Vermittlers zu: er versucht vorhandene Fähigkeiten und Stärken der Gruppenmitglieder aufzuzeigen und auftretende Rivalitäten zu klären. Ziel sollte es in dieser Phase sein, den Machtkampf um die eigene Position dem gemeinsamen Ziel unterzuordnen.

Phase 3 „Norming“ (Bindung und Vertrautheit): Charakteristisch für die dritte Phase ist die Entwicklung eines „Wir-Gefühls“. Die einzelnen Gruppenmitglieder fühlen sich innerhalb der Gruppe nun sicher und geborgen und bilden eine starke Identifikation mit der eigenen Rolle, den gemeinsamen Gruppenzielen und den anderen Mitgliedern aus. Die Entstehung eines gemeinsamen Bezugsrahmens fördert den Zusammenhalt der Gruppe. Auftretende Rivalitäten sollten vom Gruppenleiter frühzeitig erkannt und ablaufende Prozesse transparent gemacht werden.

Phase 4 „Performing“ (Differenzierung und Festigung): Die vierte Phase wird von Wellhöfer als die „goldene Phase“ beschrieben. Die Gruppe ist nun voll etabliert und kann mit freien Kräften gemeinsam auf ihr Ziel hinarbeiten. Der Vergleich mit anderen Gruppen wird nun stärker und es bildet sich ein Gruppenselbstbild (Autostereotyp) und ein Fremdbild anderer Gruppen (Heterostereotyp) heraus. In der Regel wird in dieser Phase die Distanz zu anderen Gruppen immer grösser, das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander immer stärker. Der Gruppenleiter kann sich in diesem Stadium zurückziehen, von aussen beobachten und nur wenn notwendig moderierend eingreifen.

Phase 5 Abschluss und Neuorientierung: Hat eine Gruppe ihr Ziel erreicht, löst sie sich auf. Dies kann mit mehr oder weniger emotionaler Beteiligung geschehen. Das Fortbestehen der Gruppe oder einem erweiterten oder verkleinertem Teil davon ist abhängig davon, ob es neue, gemeinsame Ziele gibt. Der Gruppenleiter muss in dieser Situation versuchen, die Mitglieder beim Übergang in die neue Situation zu unterstützen und bei einer möglichen Umstrukturierung der Gruppe behilflich sein.

Die Betrachtung dieser Phasen macht deutlich, dass eine Gruppe ein autonomes Sozialsystem ist, das nicht immer und unmittelbar von aussen steuerbar ist. Hinsichtlich der Durchführung der Projektarbeit ist es wichtig, Grundlagen gruppenspezifischer Prozesse zu verstehen, um dann so die Entwicklungsprozesse besser begleiten zu können.

5.3 Didaktisch-methodische Ansätze

Abgesehen von individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsprozessen sind es didaktisch-methodische Ansätze, die in der Planung und Durchführung des Projekts „Stärkentiere“ beachtet werden müssen. Altersdurchmischtes Lernen, welches an der Gesamtschule Erlen gelebt wird, sowie Kooperatives Lernen sind dabei für diese Masterarbeit bedeutsam.

5.3.1 Altersdurchmischtes Lernen und Lehren (AdL)

Reformpädagoginnen wie Maria Montessori stellten den Jahrgangsklassenunterricht schon früh in Frage, denn sie hielten die Berücksichtigung der Vielfalt, die Vielzahl von Ressourcen in Lerngruppen und die Orientierung an subjektiven Lerninteressen und -bedürfnissen für grundlegende Aspekte auf der Unter-

richtsebene (Buholzer, 2010, S. 8). Trotz der Kritik an dieser Art von Schule sind die Jahrgangsklassen nach wie vor zentrale Grundpfeiler des Schulsystems.

Wie auch immer man die Ansätze bewertet, fest steht: Wenn Kinder in die Schule kommen, kann neben kulturellen und sozialen Unterschieden ein Entwicklungsunterschied von bis zu vier Jahren bestehen (Achermann, 2011, S. 23). Altersdurchmishtes Lernen – quasi als Gegenpol zum Homogenitätsprinzip der Jahrgangsklasse – versucht mit dieser Vielfalt der SchülerInnen umzugehen, ja sie geradezu als Chance und Gewinn zu betrachten: denn dort „lernen Schülerinnen und Schüler unabhängig ihres Alters gemeinsam und differenziert nach ihrem Entwicklungs- und Lernstand. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler nutzen die Heterogenität als Ressource für das Lernen im Unterricht und Zusammenleben“ (Achermann, 2011, S. 18). Neben der Unterrichtsplanung, der Wochenstruktur und der Lernsteuerung sind in der untenstehenden Grafik nach Achermann weitere Bausteine des Altersdurchmischten Lernens zusammengefasst:

Abb. 4: AdL – Bausteine für Unterricht und Zusammenleben

Das Altersdurchmischte Lernen ist eine Kombination aus dem *Sozial-Ansatz* und dem *Individualisierungsansatz* in einer Mehrklassenstruktur: „Mit dem Sozial-Ansatz nutzt die Lehrperson die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler für das Lernen“ (Achermann, 2011, S. 23). Dies bedeutet, dass Kinder über die einzelnen Klassenstufen hinaus miteinander und voneinander lernen. „Im Zentrum des Individualisierungsansatzes steht das einzelne Kind mit seinen Begabungen, Interessen, Kompetenzen und Schwierigkeiten“ (Achermann, 2011, S. 23 ff.). Dies ermöglicht es dem Kind, sich hauptsächlich mit seinen eigenen Leistungen zu messen, wodurch der Konkurrenzdruck – zumindest im Bereich des Lernens – im Idealfall etwas abnimmt. Der Anspruch an die Lehrperson ist dabei, eine innere Differenzierung des Unterrichts zu gewährleisten, rück- und vorgeifendes Lernen nach Bedarf zu ermöglichen und die Kinder nach ihrem Entwicklungs- und Lernstand in ihrem eigenen Tempo lernen und arbeiten zu lassen. Dieser Ansatz ist daher eher den ressourcenorientierten Ansätzen zuzuordnen (Achermann, 2011, S. 23 ff.).

Auch die Gesamtschule Erlen verfolgt den Ansatz des Altersdurchmischten Lernen und Lehrens. Die integrierte Kursarbeit in Kleingruppen abwechselnd mit der individuellen Planarbeit ist ebenso fester Bestandteil wie das fächerübergreifende Arbeiten und die freien Tätigkeiten. Diese Struktur bietet auch die Mög-

lichkeit, ein Projekt mit der gesamten Klasse im Rahmen des fächerübergreifenden Lernens an einem gemeinsamen Thema in die Wochenstruktur zu integrieren.

Um dieses wertvolle soziale Lernen auf einer anderen, auf einer künstlerischen Ebene zu ermöglichen, kann die Arbeit an einem Kunstprojekt beitragen. Entsprechend dem Altersdurchmischten Lernen sollen die SchülerInnen mehr über ihre eigenen Ressourcen erfahren, ihr Selbstkonzept stärken, sich in der Gemeinschaft zugehörig fühlen und Verantwortung für sich selber und die Gruppe übernehmen.

5.3.2 Kooperatives Lernen

Kooperatives Lernen ist ein wichtiger Bestandteil für den Unterricht – sowohl in Jahrgangs- als auch in AdL-Klassen. Es geht um die Gestaltung von Lernprozessen des Einzelnen, bei denen die Gruppe helfen soll, diese Lernprozesse zu optimieren und gegebenenfalls weitere Kompetenzen (Kooperationskompetenz, Sozialkompetenz) zu erwerben (Kiper & Mischke, 2008, S. 106; Johnson et al., 2005, S.16).

Bei kooperativen Lernformen werden die individuelle Erarbeitung und gleichzeitig das emotionale Bedürfnis nach sozialem Austausch und Anschluss berücksichtigt. Durch diese vertiefte kognitive Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt kann – sinnvoll eingesetzt – eine grössere Zufriedenheit und eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit bei den Lernenden erzeugt werden (Achermann, 2011, S. 23 ff.). Darüber hinaus und im Vergleich zu konkurrierenden Arbeiten zeigen kooperative Lernsettings bei Schülerinnen und Schülern im kognitiven und sozialen Bereich positive Auswirkungen (Johnson et al., 2005, S. 100; Friedli-Deuter, 2013, S. 101):

- Zunehmendes Leistungsniveau (aktives Engagement im Lernprozess)
- Wachsendes Selbstwertgefühl (gegenseitige Unterstützung, weniger Konkurrenz)
- Grössere Akzeptanz und Toleranz von Unterschieden (aktive Beteiligung beim Entdecken von Sachverhalten fördert das Verständnis für Unterschiede)
- Zunahme positiver Einstellungen zum Lernen (gesteigerte Fähigkeit zu kritischem Denken, gegenseitige Verantwortung)

Für den Unterricht stehen zahlreiche Lernformen im Sinne des Kooperativen Lernens zur Auswahl. Gruppen- und Partnerarbeit liegen auf der Hand. Eine weitere Form, die ebenfalls im Schulalltag der Gesamtschule Erlen zum Einsatz kommt, ist die Patenschaft („Gotte“/„Götti“/Lernpartnerschaft): Vorteil einer jahrgangsübergreifenden Klassenstruktur ist das Vorhandensein von SchülerInnen, die organisationsbedingt schon länger in der Lerngruppe sind und mehr Erfahrungen mit der bestehenden Klassenstruktur haben. Damit können sie den jüngeren Kindern im Schulalltag eine Unterstützung sein und lernen Verantwortung zu übernehmen, indem sie bei organisatorischen Angelegenheiten helfen. Auch für schulische Aufgaben können Lernpartnerschaften gebildet werden. Gemeinsam erarbeitet man Themen, bespricht und löst Aufgaben. Die Dauer der Partnerschaften lässt sich beliebig variieren: Sequenzen von wenigen Lektionen, mehrwöchige Projekte oder ein ganzes Schuljahr sind denkbar (Friedli-Deuter, 2013, S. 106 ff.).

Hinsichtlich der konkreten Rahmenbedingungen für das Projekt „Stärketiere“ ermöglicht die beschriebene Klassenstruktur auch während der Projektarbeit den Einsatz solcher Paten-/ Partnerschaften. Insbesondere für die drei ausgewählten Kinder bietet sich diese Form der kooperativen Lernform an.

5.4 Ansätze aus der Kunsttherapie

Die Fähigkeit künstlerischen Tuns trägt jeder Mensch in sich und kann ungeachtet seiner körperlichen und kognitiven Ressourcen eingesetzt werden.⁴ Insbesondere in der Arbeit mit Kindern kommt die Sprache als therapeutisches Medium oft an ihre Grenzen. Künstlerisches Gestalten ist in diesen Situationen häufig ein anschlussfähiger Weg, mit den jungen KlientInnen zu kommunizieren und zu arbeiten (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 9).

Schon früh beginnen Kinder gezeichnete Spuren auf Papier zu hinterlassen. Dabei versuchen sie nicht, erkennbare Bilder zu gestalten, sondern konzentrieren sich fast ausschliesslich auf die Tätigkeit selbst. Erst im späteren Entwicklungsverlauf produzieren sie bewusst darstellende Kunst, mit der sie etwas erzählen oder ausdrücken wollen (Siegler, 2014, S. 330). Kinder gehen noch sehr unbefangen mit künstlerischem Gestalten um, erst im Jugend- und Erwachsenenalter kommt es zunehmend zu ablehnendem bzw. „Ich kann das nicht“-Verhalten.

Wesentlicher Bestandteil des Projekts „Stärkentiere“ ist das künstlerische Gestalten mit Methoden aus der Kunsttherapie. Darunter versteht man „eine Therapieform, die Mittel der Bildenden Kunst, die Erfahrung des künstlerischen Raums und des künstlerischen Prozesses in den therapeutischen Prozess einbezieht. Im Mittelpunkt steht die stärkende und heilende Wirkung des Gestaltungsprozesses, womit die Basis der therapeutischen Schritte geschaffen wird“ (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 15). Unterschieden wird zwischen folgenden Ansätzen (Menzen, 2001, S. 11 ff.):

- der kunstpsychologische Ansatz
- der kunstpädagogische/-didaktische Ansatz
- der psychiatrische, d.h. arbeits-, ergo- und beschäftigungstherapeutische Ansatz
- der heilpädagogische Ansatz
- der kreativ- und gestaltungstherapeutische Ansatz
- der tiefenpsychologische Ansatz

Die für die vorliegende Arbeit relevanten Ansätze werden nun nachfolgend vorgestellt. Bei Menzen unerwähnt bleibt der systemische Ansatz, auf den zuletzt eingegangen wird. Danach wird eine kurze Abgrenzung zwischen pädagogischem und therapeutischem Arbeiten vorgenommen.

5.4.1 Der kunstpädagogische/ -didaktische Ansatz

Der kunstpädagogische/-didaktische Ansatz geht bis in die Zeiten der Aufklärung zurück. Zunächst arbeitete man rein erzieherisch, später kamen therapeutische Ansätze mit musisch-bildnerischen Mitteln hinzu (Menzen, 2001, S. 14 f.). Schon Pestalozzi ging von Kunstkräften des Kindes aus und auch Schiller trat für eine ästhetische Erziehung ein. Friedrich Fröbel, der Erfinder des Kindergartens, erkannte schon früh die positive Wirkung von Malen und Formen für die Entwicklung von Kindern. Um 1800 wurden Kunst-, Mal- und Zeichenpädagogik zu einem Erziehungs- und zu einem „notwendigen Heilmittel“. In der kunstpädagogischen Arbeit sollten nun die Gefühle, Empfindungen und Gemütszustände der heranwachsenden Kinder mit künstlerischen Ausdrucksmitteln sichtbar gemacht werden (Menzen, 2001, S. 14 f.).

⁴ Aufgrund persönlicher Erfahrungen durch die Arbeit meiner Mutter, welche seit 30 Jahren mit Multiple Sklerose Betroffenen arbeitet, weiss ich, dass künstlerisches Gestalten auch bei zum Teil schwerst betroffenen und körperlich stark eingeschränkten Menschen eingesetzt werden kann (Anm. d. Verf.).

Die kunstpädagogische/ -didaktische Kunsttherapie ist klienten-, prozess- und problemorientiert. Sie arbeitet mit den jeweils aktuellen Äusserungsformen der Kunst. Der künstlerische Prozess wird auf seine psychiatrischen und sonderpädagogischen Auswirkungen hin betrachtet und konzentriert sich mehr auf das Innere einer Person und seinem Problem, nimmt jedoch weniger Bezug auf die äusseren Systeme.

5.4.2 Der heilpädagogische Ansatz

Die heilpädagogische Kunsttherapie entwickelte sich in drei grossen Schüben vom 19. bis in das 21. Jahrhundert. 1860 wurde sie insbesondere von den Heilpädagogen Deinhardt und dem Ehepaar Georgens bei der Arbeit mit Sinnes- und Teilleistungsstörungen eingesetzt (Menzen, 2001, S. 18). Ganzheits- und gestaltpsychologische Ansätze beeinflussten ihre Entwicklung um 1920 in eine neurologische Ausrichtung. Auch die heilpädagogische Kunsttherapie geht in Ansätzen auf die Fröbelsche Kindergartenpädagogik zurück. Im Rahmen der modernen wissenschaftlich-geregelten Heilpädagogik entwickelte sie sich in den 1990er Jahren zu einem eigenständigen Teilbereich der Kunsttherapie (Menzen, 2001, S. 18; Menzen, 1994).

Ziel der heilpädagogischen Kunsttherapie ist es, Blockaden von Kindern mit Störungen auf der Handlungs- und Beziehungsebene zu lösen. Besonders für Kinder mit Sprachstörungen ist dies häufig ein Weg, sich über das künstlerische Gestalten auszudrücken.

Daneben befasst sich die moderne heilpädagogische Kunsttherapie – wie auch die Heilpädagogik – mit Aspekten spezifischer Störungsbilder wie Hyperaktivität, Störungen der Sinne, der Motorik und des Sozialverhaltens. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen dabei Fehlverknüpfungen und Wahrnehmungsstörungen teilleistungsschwacher Menschen. Die grundlegende Wahrnehmungsaktivität soll basal stimuliert werden. Beispielsweise wird im taktilen Bereich mit Erfahrungen wie warm/kalt, fest/weich, nass/trocken gearbeitet (Menzen, 2001, S. 19).

Besonders in der Arbeit mit Kindern bei Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität, Unruhe, Kontaktschwächen, Kommunikationsproblemen, Hemmungen im Sozialverhalten sowie Lernschwächen, wie sie auch in der Gesamtschule Erlern unterrichtet werden, ist Kunst als mögliche Therapieform geeignet. „Durch das ästhetische Material und das kreative Schaffen kann dem Kind Gelegenheit gegeben werden, die Abwehr zu durchbrechen, um in einem Schonraum zunächst das lustvolle Erleben von Impulsen auszuprobieren“ (Bloch-Aupperle, 1999, S. 66 f.).

Es wird deutlich, dass künstlerisches Gestalten im heilpädagogischen Kontext als Mittel zum Zweck genutzt wird, um ein übergeordnetes Ziel zu verfolgen (Förderung von Sprache, Ausdauer, Motorik). Auch hier arbeitet der/die Therapeut/in problem- und prozesszentriert (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 17).

5.4.3 Der systemische Ansatz

In den letzten Jahren entdeckten systemisch arbeitende PsychologInnen Kunst als Ressource für die Therapie. Beim systemischen Ansatz liegt der Fokus nicht auf der Person oder dem Problem selbst, sondern auf der Betrachtung des Menschen als Teil von vielen Systemen. Die systemische Arbeit ist vom Grundsatz her eher auf die Ressourcen und die Lösung (anstatt auf das Problem) konzentriert, wie die untenstehende Grafik überblicksartig zeigt:

Abb. 5: Übersicht kunsttherapeutischer Ansätze

Die Wurzeln dieses Ansatzes liegen in der systemischen Psychotherapie und der Mal- und Gestalttherapie nach C.G. Jung. Dabei werden das Denken und Handeln unter der Prämisse betrachtet, dass Verhalten und Erleben von Menschen nur verstanden werden kann, wenn auch der Kontext, in welchem sie sich bewegen, berücksichtigt wird.

„Ressourcenorientiert“ meint dabei, dass vorhandenes Potential der KlientInnen sichtbar gemacht und ausgebaut wird, um eine Veränderung zu ermöglichen. Im Mittelpunkt systemisch-kunsttherapeutischer Arbeit stehen deshalb „die stärkende und heilende Wirkung von Gestaltungsprozessen“ und die Hypothese der heilenden Wirkung von Kunst (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S.15).

Grundlage für mein Projekt war die Methode des „Ressourcentiers“ aus der systemischen Kunsttherapie. Ziel ist es im therapeutischen Kontext die eigenen Stärken wahrzunehmen und sichtbar zu machen sowie das Selbstbewusstsein zu steigern (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 39):

Zunächst wird mit Unterstützung des Therapeuten ein Tier auf Papier gezeichnet. Das entstandene Bild bietet sodann eine Gesprächsgrundlage. Der Fokus liegt dabei auf den Stärken des Tieres und darauf, wo der/die KlientIn ebendiesen Stärken im Alltag schon einmal begegnet ist. Vertiefen lässt sich die Arbeit am Ressourcentier im Anschluss, indem das Tier dreidimensional gebaut wird. Die Übung bietet sich als Einzel- oder Gemeinschaftsprojekt an, wobei eine Gruppenarbeit im schulischen Kontext auch soziale Vorteile mit sich bringt. Arbeitet man in einer Gruppe, so können sich die Gruppenmitglieder gegenseitig unterstützen und gemeinsam Ideen zu ihren Ressourcentieren austauschen.

Die besondere Chance dieser Arbeit liegt darin, dass die Stärken der entstehenden Tiere lebendig gemacht werden können und so ein greifbares Bild entsteht. Die Stärken werden somit aus einer Abstraktion geholt und gegenständlich gemacht. Diese Methode ist insbesondere für Kinder und Jugendliche eine Hilfe, um auf spielerische Weise ihre Identität neu wahrzunehmen und ausdrücken zu können (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 39 f.).

5.4.4 Abgrenzung kunsttherapeutischer und (heil-)pädagogischer Methoden

Wie die kurzen Ausführungen zeigen, bietet Kunst auch in der pädagogischen Arbeit ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Speziell für die Schülerschaft der Gesamtschule Erlen scheint sie mir geeignet. Allerdings besteht der Anspruch dieser Projektarbeit nicht, therapeutisch mit den Kindern zu arbeiten. Die

Grenze zwischen künstlerischem Gestalten und Kunst als Therapie muss deshalb deutlich gemacht werden: Der Einsatz künstlerischen Gestaltens dient in dieser Projektarbeit nicht zur Bearbeitung von Problemen oder inneren Prozessen der Kinder. Beispielsweise werden die verwendeten Materialien (Holz, Pappmaché etc.) im therapeutischen Kontext bewusst gewählt und genutzt, um ein vorliegendes Problem zu bearbeiten. Die Fragestellungen sind sehr viel tiefer und beziehen sich auf die inneren Prozesse während der Arbeit: „Wie hast du dich gefühlt?“, „An was hat dich das erinnert?“.

Im Gegensatz dazu ist künstlerisches Gestalten – angelehnt an den heilpädagogischen Ansatz – in diesem Projekt Mittel zum Zweck. Die übergeordnete Fragestellung nach dem Bewusstmachen der eigenen Stärken und der Veränderung im Sozialverhalten steht im Vordergrund. Die beliebig verwendeten Materialien dienen als unterstützendes Element, um Lernprozesse bei den Kindern zu unterstützen (soziales Lernen, Bewusstmachen der eigenen Stärken) und das Selbstkonzept des Kindes sowie seine sozial-emotionale Kompetenz zu fördern.

Um mir den Unterschied immer wieder vor Augen zu halten, habe ich mich entschlossen, die Übung „Ressourcentier“ aus der Kunsttherapie im Kontext meines (heil-)pädagogischen Einsatzes in „Stärkentier“ umzunennen.

6. Projektplanung

Aufbauend auf den Ergebnissen der Situationsanalyse und mit Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen wird nun die konkrete Planung vorgenommen: Neben einer idealtypischen Übersicht über die Lektionen werden die für das Projekt relevanten Zielsysteme für die Lehrperson, die Klasse und die ausgewählten SchülerInnen formuliert.

6.1 Übersicht über die Lektionen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den idealtypischen Ablauf der Lektionen und das Handeln im Unterricht. Da die Durchführung des Projekts von schulinternen Strukturen und Abläufen abhängig ist, bin ich mir bewusst, dass der Zeitplan gegebenenfalls angepasst werden muss.

Lektion	Inhalt	Handeln im Unterricht
1. DL	Themeneinstieg	Zoobesuch; Sensibilisierung und Motivation für das Thema schaffen
2. DL	Einführung in die Projektarbeit	Einstiegsübung aus der Kunsttherapie: „Ressourcentier“/„Stärkentier“
3. DL	Teambildung und Einstieg in den Gestaltungsprozess	Gruppen werden gebildet und gemeinsame Ziele festgelegt
4. DL	„Unser(e) Stärkentier(e) I“	Kinder arbeiten in Kleingruppen an ihrem individuellen Stärkentier.
5. DL	„Unser(e) Stärkentier(e) II“	Kinder arbeiten in Kleingruppen an ihrem individuellen Stärkentier
6. DL	„Unser(e) Stärkentier(e) III“	Kinder arbeiten in Kleingruppen an ihrem individuellen Stärkentier
7. DL	„Unser(e) Stärkentier(e) IV“	Kinder arbeiten in Kleingruppen an ihrem individuellen Stärkentier
8. DL	„Unser(e) Stärkentier(e) V“	Kinder arbeiten in Kleingruppen an ihrem individuellen Stärkentier
9. DL	„Meine Stärken – deine Stärken – unsere Stärken“	Stärken der Tiere und Bewusstwerden eigener Stärken: Was kann ich gut? / Jede/r ist wichtig für die Gemeinschaft!
10. DL	„Ein bunter Zoo voller Stärkentiere“	Sammeln der Ideen für eine Präsentation
	Vorbereitung der Präsentation	Proben ausserhalb der Projektarbeit als Weiterführung des Projekts eventuell im Unterricht möglich
	Abschlusspräsentation	Präsentation der Stärkentiere (im Rahmen einer Schulveranstaltung möglich)

Abb. 6: Idealtypische Lektionsübersicht zum Projekt „Stärkentiere“

6.2 „Lessons learned“ aus dem Projekt „Traumhaus“: Gruppenbildung im Fokus

In dieser Masterarbeit werden ab und zu Erkenntnisse des Projekts „Traumhaus“ erwähnt, um Anpassungen beim Projekt „Stärkentiere“ zu begründen: diese gab es vor allem zu den Themen „Freiräume vs. klare Führung“, „Präsenz und Classroom Management“ und „Auswertungsmethoden“.

Besonders wollte ich aber bei den strukturellen Gegebenheiten (Gruppeneinteilung/-aufteilung, zeitliche Überlegungen) einige Anpassungen vornehmen. Im Projekt „Traumhaus“ bildete ich vier heterogene Gruppen aus der ganzen Klasse, die gleichzeitig an ihrem Traumhaus arbeiteten. In meiner Planung unterschätzte ich den Aufwand für die gezielte Begleitung der Gruppenarbeiten. Es war mir kaum möglich alle Gruppen, die zeitlich parallel arbeiteten, adäquat zu betreuen und unterstützen.

Aus diesem Grund nahm ich folgende Änderungen im Projekt „Stärkentiere“ vor: Ich teilte die Klasse in zwei Hauptgruppen (A und B) mit 10 bzw. 11 Kindern ein. Zudem unterteilte ich die Doppellektion. In der ersten Lektion unterrichtete ich somit nur Gruppe A, in der zweiten Lektion erarbeitete ich den gleichen Inhalt dann ausschliesslich mit Gruppe B. Innerhalb dieser beiden Hauptgruppen fanden sich die Kinder jeweils wiederum in Kleingruppen zusammen, innerhalb derer sie ihr Stärkentier bauen sollten. Diese strukturelle Anpassung in der Zusammenarbeit mit den Kindern ermöglichte es mir, meine Kapazitäten zu fokussieren und eine adäquatere Betreuung zu gewährleisten.

6.3 Zielsysteme

Die Zielsysteme sind auf meine spezifische Unterrichtssituation im Schuljahr 2016/2017 angepasst. Sie umfassen die geplanten Ziele für mich als Lehrperson, der ganzen Klasse und der für das Projekt „Stärkentiere“ speziell ausgewählten SchülerInnen. Vorgestellt werden jeweils auch die geplanten Mittel und Wege zur Zielerreichung, die eingesetzten Messinstrumente und deren Indikatoren.

6.3.1 Ziele der Lehrperson

Mein persönliches Ziel ist es, das Selbstkonzept der Kinder und das Wohlbefinden in der Klasse mit Hilfe künstlerischen Gestaltens zu steigern. Es ist mir ein Anliegen, den Kindern über das schulische Lernen hinaus aufzuzeigen, dass sie mit ihren ganz persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein wichtiger Bestandteil der Gruppe sind. Zusätzlich möchte ich mich mit den gruppendynamischen Prozessen innerhalb der Lerngruppe auseinandersetzen.

Ziele LP	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Messinstrument	Indikator
Ziel 1				
Ich kann die SuS in der Stärkung ihres Selbstkonzepts unterstützen.		Durch Übungen, die Gestaltung eines Stärkentiers sowie das Erstellen eines persönlichen Steckbriefes befassen sich die SuS bewusst mit dem Thema „meine Stärken“.	<ul style="list-style-type: none"> - Forschertagebuch - Beobachtungen - Stimmungsbarometer - Fragebogen zum Klassenklima 	Die Kinder haben ein gesteigertes Wohlbefinden und können ihre eigenen Stärken in einem persönlichen Steckbrief festhalten.

Ziel 2				
Ich gestalte ein Projekt mit meiner Klasse, welches der heterogenen Struktur der Lernenden gerecht wird.	Ich kann Arbeitsaufträge auf verschiedenem Schwierigkeits- und Anspruchsniveau anbieten und die Kinder bei ihren Ressourcen abholen.	Die Kinder können das Material selbst wählen und sich in Gruppen nach ihren Stärken einbringen.	- Forschertagebuch - Beobachtungen	Die SuS verstehen die Arbeitsaufträge und arbeiten gemäss ihren Fähigkeiten selbstständig an ihren Aufträgen.
	Ich unterstütze die SuS beim Entstehungsprozess ihres Projekts.	Eine gut überlegte Einteilung und Grösse der Gruppe macht individuelle Betreuung möglich.	- Forschertagebuch - Beobachtungen	Die Kinder arbeiten weitestgehend selbstständig, können aber auf meine Hilfe zurückgreifen.
	Ich kann den SuS konkrete Hilfestellungen geben und kenne mögliche Schwierigkeiten.	Vorüberlegungen helfen mir bestimmte Schwierigkeiten zu antizipieren. Reflexion von Lektionen kann Probleme verhindern.	- Forschertagebuch - Beobachtungen	Durch enge Begleitung kommt es zu wenigen bis gar keinen Störungen. Treten diese auf, kann ich situativ darauf reagieren.
Ziel 3				
Ich kann Erfahrungen aus dem Projekt „Traumhaus“ im Projekt „Stärkentiere“ einbringen und entsprechende Anpassungen vornehmen.		Eine überlegte Aufteilung und Gruppengrösse ermöglicht eine gute Arbeitsatmosphäre.	- Forschertagebuch - Beobachtungen	Während der Arbeitszeit herrscht eine ruhige und produktive Atmosphäre.

Abb. 7: Zielsystem Lehrperson

6.3.2 Ziele der ganzen Klasse

Da ein Grossteil der Kinder Mühe hat, Beziehungen einzugehen und sie adäquat zu gestalten, liegen die Ziele im Bereich des Sozialverhaltens. Durch kooperatives Lernen erhoffe ich mir positive Auswirkung auf die Stimmung in der Klasse.

Ziele Klasse	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Messinstrument	Indikator
Ziel 1				
Die SuS arbeiten kooperativ an einem gemeinsamen Projekt.	Die SuS können zielorientiert und kooperativ zusammenarbeiten.	Die Kleingruppenarbeit ermöglicht soziales Lernen.	- Beobachtungen - Forschertagebuch	In Kleingruppen entsteht ein Produkt.
	Die SuS können sich bei Schwierigkeiten gegenseitig unterstützen.	Für SuS mit Schwierigkeiten werde ich eine	- Fragebogen zum Klassenklima - Soziogramm	Durch gegenseitige Unterstützung kommen auch jün-

	seitig unterstützen und Lösungswege finden.	„Arbeitspartnerschaft“ einführen.	- Stimmungsbarometer	gere und schwächere Kinder an ihr Ziel.
Ziel 2				
Die SuS verbessern ihre soziale Interaktion.		Durch Kleingruppenarbeit lernen die Kinder in Interaktion und Kooperation miteinander zu treten.	- Beobachtungen - Forschertagebuch - Soziogramm - Fragebogen zum Klassenklima - Stimmungsbarometer	Die Kinder haben ein grösseres Wohlbefinden in der Klasse. Der soziale Umgang hat sich verbessert, sie gehen freundlicher miteinander um.
Ziel 3				
Die SuS steuern ihre Arbeit selbstständig.	Die SuS können ihre Arbeit am Projekt selbstständig planen.	Die Einteilung der Kleingruppen beachtet, dass Kinder mit verschiedenen Fähigkeiten und Altersstufen gemeinsam arbeiten.	- Beobachtungen - Forschertagebuch	Nach der Planungsphase kann jede Gruppe ihre konkreten Vorstellungen präsentieren und am Ende ein fertiges Produkt vorweisen.
	Die SuS können in der Kleingruppe ihren Plan gemeinsam umsetzen.	Anhand eines Plans arbeitet die Kleingruppe an einem gemeinsamen Produkt.		

Abb. 8: Zielsystem Klasse

6.3.3 Ziele ausgewählter SchülerInnen

Da alle drei ausgewählten Kinder ein geringes Selbstvertrauen haben (auch im Umgang mit anderen Menschen), liegen die Ziele von J., G. und A. besonders in den Bereichen Selbstkonzept (Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeitsüberzeugung) und Partizipation. Ich erhoffe mir zusätzlich, eine positive Entwicklung in ihrem Sozialverhalten hervorrufen zu können und ihre Integration in der Klasse zu fördern.

Ziele SuS	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Messinstrument	Indikator
J.				
J. kann durch die Arbeit am Stärkentier sein Selbstvertrauen und somit sein Selbstkonzept und sein Verhalten gegenüber MitschülerInnen verbessern.	J. kennt seine Stärken und kann diese artikulieren.	Durch die Arbeit am Stärkentier erarbeitet J. seine eigenen Stärken.	- Beobachtungen - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden - Ergebnis der Projektarbeit	J. baut sein Stärkentier. Er kann dessen Stärken nennen und sie in einem Steckbrief festhalten. Seine eigenen Stärken kann er auf dem Plakat „Das kann ich gut“ festhalten und auf einem

				Bild darstellen.
	Durch die Arbeit am Stärkentier werden das Selbstwertgefühl und eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei J gestärkt. Er kann dadurch in der Klasse selbstsicherer auftreten.		<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen - Soziogramm - Stimmungsbarometer - Fragebogen zum Wohlbefinden 	J. fühlt sich wohler in der Klasse und ist sozial besser eingebunden und hat weniger Konflikte.
J. nimmt aktiv am Gestaltungsprozess seiner Kleingruppe teil und kann durch die Zusammenarbeit die soziale Interaktion mit anderen Kindern verbessern.	J. beteiligt sich aktiv am Gestaltungsprozess des Gruppenprodukts.	Das Arbeiten in der Kleingruppe ermöglicht J. soziales Lernen. Wenn notwendig steht die LP helfend zur Seite.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden 	J. findet sich in seiner Gruppe ein und kann gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern an einem gemeinsamen Ziel arbeiten.
	J. kann über die Arbeit an einem gemeinsamen Produkt die soziale Interaktion mit anderen Kindern verbessern.	Über die Arbeit am gemeinsamen Produkt sollen J. Möglichkeiten für eine positive Interaktion mit anderen SuS gegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden 	J. kann sich in die Gruppe einfügen, lernt, mit Unstimmigkeiten und Konflikten umzugehen und diese verbal zu lösen.
G.				
G. kann durch die Arbeit am Projekt sein Selbstvertrauen aufbauen und Sicherheit im Umgang mit seinen MitschülerInnen gewinnen.	G. kennt seine Stärken und kann diese artikulieren.	G. gestaltet gemeinsam mit einem anderen Kind ein Stärkentier.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen - Ergebnis der Projektarbeit - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden 	G. baut das Stärkentier und kann die Stärken nennen und in einem Steckbrief festhalten. Seine Stärken kann er auf dem Plakat „Das kann ich gut“ festhalten und auf einem Foto darstellen.
	G. gewinnt Selbstsicherheit und kann durch die Beschäftigung mit seinen Stärken eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung entwickeln.	Durch die Arbeit am Stärkentier werden G. seine eigenen Stärken bewusst gemacht. Der Austausch mit seinem Arbeitspartner soll ihm Selbstsicherheit in Bezug auf andere Menschen geben.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden - Stimmungsbarometer 	G. fühlt sich wohler in der Klasse. Er ist sozial besser eingebunden, indem sich die anderen Kinder mehr mit ihm beschäftigen.
G. nimmt an der Projektarbeit teil und kann Beziehungen zu seinen	G. beteiligt sich aktiv am Bauen des gemeinsamen	Durch das für G. vermutliche ansprechende Thema soll er einen Zugang zu	- Beobachtungen	G. arbeitet in seiner Gruppe/ mit seinem „Arbeitspartner“ an einem

Gruppenmitgliedern aufbauen.	Stärkentiers.	der Projektarbeit finden.		gemeinsamen Ziel. Zusammen gestalten sie ein Stärkentier.
	G. tritt mit anderen Kindern in der Klasse in soziale Interaktion.	Eine gezielte Zusammensetzung der Gruppe soll G. die soziale Interaktion erleichtern. Eine „Arbeitspartnerschaft“ mit einem älteren Kind soll ihm Unterstützung bei der Umsetzung geben.	- Beobachtungen - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden	Durch die Gruppenarbeit kann G. mit den anderen Kindern in Interaktion treten. Er tauscht sich mit ihnen aus und arbeitet gemeinsam am Stärkentier.
	G. kann seine Wünsche und Bedürfnisse seinen Gruppenmitgliedern mitteilen.	G. hat durch die Gruppenarbeit einen geschützten Raum, in dem er lernen kann, seine Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken. Unterstützt wird er von der LP und der Gruppe.	- Beobachtungen	G. kann in der Kleingruppe seine Wünsche äußern.
A.				
A. kann durch die Arbeit am Stärkentier ihr Selbstvertrauen und somit ihr Selbstkonzept stärken und ihre soziale Stellung in der Klasse verbessern.	A. stärkt ihr Selbstkonzept.	Durch das Nachdenken über die Stärken ihres Tieres und ihre eigenen Stärken werden ihr diese bewusst gemacht.	- Beobachtungen - Fragen zum Wohlbefinden - Soziogramm - Stimmungsbarometer	A. fühlt sich wohler in der Klasse, bzw. ist sozial besser eingebunden.
	A. kann über die Arbeit an ihrem Projekt positive zwischenmenschliche Erfahrungen mit ihren MitschülerInnen sammeln.	A. arbeitet gemeinsam mit einem anderen Kind an einem Stärkentier. Die Gruppenarbeit ermöglicht ihr soziales Lernen.	- Beobachtungen - Soziogramm - Fragebogen zum Wohlbefinden - Stimmungsbarometer	A. findet sich besser in die Klassengemeinschaft ein und kann ihr Wohlbefinden in der Klasse steigern.
A. nimmt aktiv am Gestaltungsprozess ihrer Kleingruppe teil und kann am Ende ein fertiges Produkt vorweisen.		A. gestaltet ein Stärkentier, sie bekommt Unterstützung von einem anderen Kind.	- Beobachtungen	A. wählt ein Tier aus, welches sie gestalten will. Sie arbeitet selbstständig an der Gestaltung ihres Tieres und kann die gesetzten Ziele bis zum Ende umsetzen.

Abb. 9: Zielsystem ausgewählter SchülerInnen

7. Durchführung

Basierend auf den Erkenntnissen der Projektarbeit „Traumhaus“, der Situationsanalyse, den theoretischen Grundlagen und den vorab formulierten Zielen habe ich das Projekt „Stärkentierte“ von Januar bis Juni 2016 durchgeführt. In diesem Zeitraum standen mir planmässig 10 Doppellektionen (DL) à 90 Minuten zur Verfügung. Mit der Einstiegsstunde im Zoo bis zur Abschlusspräsentation im Rahmen des Familienfests wurde das Ganze letztendlich in 12 DL durchgeführt. Es startete mit 21 Kindern, ein Junge nahm am Ende des Projektes infolge schwerer sozialer Auffälligkeiten kaum mehr regulär am Unterricht teil.

Ort der Durchführung war die Gesamtschule Erlen. Den Grossteil des Projektunterrichts leitete ich alleine. In der Endphase der Arbeit wurde ich von meinen Kollegen bei der Realisierung der Abschlusspräsentation unterstützt. Nach dem bereits vorgestellten idealtypischen Ablaufplan der Projektarbeit soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die tatsächlich abgehaltenen Projektlektionen gegeben werden; wegen schulinternen und persönlichen Umstände waren kleinere Anpassungen notwendig.

7.1 Konkreter Zeitplan

Lektion	Übersicht über die durchgeführten Unterrichtslektionen
22.01.16	Zoobesuch: Die Einführung in das Projektthema fand mit einem Besuch im Zoo Zürich statt. Die Kinder erhielten einen speziellen Arbeitsauftrag.
29.01.16	Einführung in die Projektarbeit. Mit einer Übung aus der Kunsttherapie („Ressourcentier“) fand der Einstieg in das künstlerische Gestalten statt.
01.02.16	Teambildung und Einstieg in den Gestaltungsprozess: Die Gruppen fanden sich zusammen und legten gemeinsame Ziele fest. Diese Lektion war der Start in den Gestaltungsprozess des Stärkentieres.
08.02.16	„Unser(e) Stärkentier(e) I“: Die Gruppen arbeiteten an der Gestaltung ihres Stärkentieres.
Sportferien	
29.02.16	„Unser(e) Stärkentier(e) II“: Nach einer längeren Pause aufgrund der Sportferien stiegen die Kinder langsam wieder in den Gestaltungsprozess ein.
07.03.16	„Unser(e) Stärkentier(e) III“: Die Gruppen arbeiteten an der Gestaltung ihres Stärkentieres.
Skilager und krankheitsbedingter Ausfall der LP	
04.04.16	„Unser(e) Stärkentier(e) IV“: Durch einen krankheitsbedingten Ausfall der LP und aufgrund des Skilagers kam es zu einer längeren Pause im Projektverlauf. Die Kinder stiegen wieder in die Arbeit ein und nahmen die Gestaltung auf.
Schulinterne Weiterbildung, Ausfall der Projektlektion	
18.04.16	„Unser(e) Stärkentier(e) V“: Die Gruppen schlossen ihre angefangenen Arbeiten ab.
Frühjahrsferien inkl. Auffahrt	

09.05.16	„ Meine Stärken – deine Stärken – unsere Stärken “: Die Gruppen gestalteten Steckbriefe zu ihren Stärkentieren. Durch das Nachdenken über die Stärken des Tieres wurden sie angeregt, sich mit ihren eigenen Stärken zu befassen. Plakate zum Thema „Das kann ich gut“ wurden angefertigt.
30.05.16	„ Ein bunter Zoo voller Stärkentiere “: Als Abschluss der Projektarbeit wurde eine Präsentation vorbereitet. Die Kinder waren in den Entscheidungsprozess eingebunden und sammelten Ideen, welche sie gut umsetzen konnten.
06. – 10.06.16	Vorbereitung der Präsentation: Im Rahmen der schulinternen Projektwoche zur Vorbereitung des Familienfestes probten die Kinder für ihre Aufführung. Es bestand die Möglichkeit, noch nicht fertig gestellte Projekte zu beenden.
16.06.16	Abschlusspräsentation: Die Abschlusspräsentation fand im Rahmen des Familienfestes statt. Die Kinder präsentierten ihre Stärkentiere mit einer selbstgeschriebenen Kurzgeschichte und musikalischer Begleitung.

Abb. 10: Zeitplan und Lektionsübersicht

7.2 Zusammenfassungen der einzelnen Unterrichtslektionen

Als nächstes werden nun die gehaltenen Lektionen einzeln besprochen und jeweils zentrale Ereignisse exemplarisch hervorgehoben. Eindrücke der Projektarbeit finden sich im Anhang II.

7.2.1 DL vom 22. Januar 2016: Besuch im Zoo Zürich

Für den Einstieg in das Projekt „Stärkentiere“ wählte ich eine Exkursion in den Zoo Zürich. Die Kinder sollten so für das Thema Tiere und Stärken/Besonderheiten sensibilisiert werden. Um sie gezielt durch den Zoo zu führen, erhielten sie vorab eine Aufgabe: *„Beobachte die Tiere genau. Suche dir ein Tier aus, das du besonders schön, spannend, mutig, toll,... findest. Überlege dir mindestens zwei Eigenschaften (stark, gross, schnell...), die es so einzigartig machen, und schreibe sie hier auf“* (Anhang III). Spannend zu beobachten war, wie die Kinder sich – angeregt durch den Auftrag – untereinander über Eigenschaften der Tiere berieten und Überlegungen anstellten, was für ihr jeweiliges Tier speziell sein könnte. Der Besuch im Zoo war für alle sehr motivierend und ein gelungener Einstieg ins Projekt. Als Hausaufgabe für die nächste Doppelstunde sollte jedes Kind ein Bild seines gewählten Tieres mitbringen.

7.2.2 DL vom 29. Januar 2016: Einführung in die Projektarbeit

Ein Konflikt unmittelbar vor der zweiten DL erforderte eine Intervention meinerseits. Ich entschied mich, ein kurzes Klassengespräch durchzuführen, um die Spannung zu lösen. Zwar verzögerte sich so der Beginn der Lektion, dafür gelang es mir, alle beteiligten Kinder ins Klassengeschehen zurückzuführen. Da insbesondere die jüngeren Kinder nach dem Klassengespräch jedoch sehr unkonzentriert waren, stellte ich den Plan um: Anstatt wie geplant den Zoobesuch Revue passieren zu lassen, startete ich die Lektion mit dem Vorlesen der Geschichte „Kater Leo“, in der es um die Stärken und das Selbstwertgefühl eines kleinen Katers geht (Anhang IV). Um die Geschichte erfahrbarer zu machen, arbeitete ich mit einer Lese-

kiste.⁸ Mit dieser Erzählung leitete ich zur Besprechung der Hausaufgabe über. Die Kinder legten ihre mitgebrachten Tierbilder in die Kreismitte und wollten sofort erzählen. Um das Mitteilungsbedürfnis gezielt zu leiten, liess ich die Kinder zu zweit oder zu dritt über ihre Erlebnisse austauschen. Jedes Kind sollte von zwei Dingen berichten, die es besonders schön fand. Gemeinsam hielten sie dann die Eigenschaften ihres Tieres auf Zetteln fest und legten diese zu den dazugehörigen Tierbildern in die Kreismitte. Im Klassenverband wurden die Ergebnisse der Kleingruppen dann mündlich präsentiert. Trotz schwierigem Start in die Lektion konnten sich die Kinder bald wieder mit dem Thema identifizieren und fanden ihren eigenen Zugang.

Im Anschluss nahm ich die Gruppeneinteilung vor. Wie in Kapitel 6.2 dargelegt, entschloss ich mich aufgrund der Erkenntnisse im Projekt „Traumhaus“, die Klasse in zwei altersdurchmischte Gruppen mit 10 (Gruppe A) bzw. 11 (Gruppe B) Kindern aufzuteilen. Mit diesen beiden Gruppen wollte ich während des gesamten Gestaltungsprozesses gestaffelt arbeiten, um meine Kapazitäten fokussieren zu können. So sollte eine ruhige und kooperative Arbeitsatmosphäre geschaffen werden. Zugleich wollte ich bestimmte kritische Kinderkonstellationen vermeiden. Die Kinder nahmen meine Vorschläge positiv auf.

7.2.3 DL vom 01. Februar 2016: Teambildung und Einstieg in den Gestaltungsprozess

Zuerst arbeitete ich also eine Lektion mit Gruppe A. In der zweiten Lektion kam dann Gruppe B mit identischen Inhalten zum Zug. Die Lektion begann ich jeweils mit der Geschichte „Der Superwurm“, in der es um einen Wurm mit speziellen Fähigkeiten geht. Danach repetierten wir nochmals die Tiere und ihre Stärken anhand der in der zweiten Doppellektion eingeführten Tierbilder.

Als Einstieg in den Gestaltungsprozess führte ich dann eine Übung in Anlehnung an die Übung „Ressourcentier“ aus der Kunsttherapie durch (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S. 39). Die Kinder malten jeweils drei Tierköpfe, drei Tierkörper und drei Tierbeine/- unterteile auf separate Blätter. Anschließend setzten sie die Körperteile beliebig zusammen, sodass ein Phantasietier entstand (Anhang V). Sogenannte Klappbilderbücher dienten den Kindern dabei als Hilfestellung (Anhang VI).

Abb. 11: Klappbilderbuch

Abb. 12: „Ressourcentiere“

In beiden Gruppen stiess die Übung erst auf wenig Begeisterung. Nachdem ich den Kindern jedoch ein von mir vorbereitetes Phantasietier zeigte, war ihre Neugier plötzlich gross und sie machten sich begeistert an die Arbeit. Besonders ein Junge, der sich zu Beginn der Lektion stark verweigert hatte, wollte am Ende nicht mehr aufhören Phantasietiere zu kreieren. Eine Präsentation inklusive der Nennung von jeweils zwei Stärken des eigenen Phantasietieres schloss diese Sequenz ab.

⁸ Ein einfacher Schuhkarton wird vor, während oder nach der Lektüre eines Buches mit konkreten Gegenständen gefüllt, die im Text direkt angesprochen oder mit diesem in Verbindung gebracht werden können. Die Lesekiste dient so der Antizipation, der Motivation, der Konkretisierung oder einer plastischen Illustration von Texten. Weitere Informationen: Knobloch, 2002, S.5.

Danach sollten die Kinder überlegen, wie ihr eigenes Stärkentier aussehen könnte und ihre Ideen mündlich vorstellten. Für die weitere Gestaltung konnten die Kinder selbst entscheiden, ob sie ihr Tier lieber in Partner- oder Gruppenarbeit erstellen wollten. Dieses *Forming* der Kleingruppen (Tuckmann, zitiert in: Stahl, 2007, S. 46) empfand ich als sehr spannend. Ohne grösseres Eingreifen meinerseits – allgemein erwiesen sich die zwei Klassenhälften als gut zusammengestellt, auch wenn es in Gruppe B recht unruhig war – schlossen sich die Kinder aufgrund ihrer Interessen selbstständig zu heterogenen Kleingruppen zusammen. Nun durften die Kinder wählen, ob sie ein gemeinsames Tier innerhalb der Kleingruppe oder mit Hilfe der Kleingruppe ein individuelles Tier machen wollten.

Damit verfolgte ich das Ziel, die Kompromissfähigkeit und das gemeinsame Finden von Lösungswegen zu stärken. Die Art und Weise, wie einige der Kinder ihre Gruppen leiteten, auf die Bedürfnisse der Jüngeren eingingen und deren Wünsche aufnahmen, war – wie bereits beim Projekt „Traumhaus“ – sehr erfreulich. Am Ende der Lektionen hatten sich alle Kinder auf das weitere Vorgehen in ihren Kleingruppen geeinigt und konnten dies den anderen Kindern mitteilen.

7.2.4 DL vom 08. Februar 2016: Unser(e) Stärkentier(e) I

Der Einstieg in die vierte Unterrichtseinheit verlief bei beiden Gruppen ruhig und harmonisch. Die Kinder freuten sich auf das Vorlesen der Geschichte des Superwurms. Die erneute Rollenverteilung innerhalb der Kleingruppen, das *Norming* (Tuckmann, zitiert in: Stahl, 2007, S. 46), fand danach recht zügig statt.

Nachdem ich mit den Kindern die Arbeitsplätze eingerichtet hatte, sollten sie überlegen, aus welchem Material man ihre Stärkentiere nun bauen könnte. Mit Hilfe einer von einem Tuch verdeckten Kiste ertasteten sie Oberflächen verschiedenster Gegenstände und mussten erraten, um was für ein Material es sich dabei handelte. Dieses Ratespiel bereitete den Kindern grosse Freude – nach und nach wurden Materialien wie Holz, Draht, Modelliermasse/ Ton, Zeitungspapier (Pappmaché), etc. erfolgreich identifiziert. Um die Kinder nicht zu überfordern, beschränkte ich mich auf wenige Materialien.

Nun ging es in den Kleingruppen um die Umsetzung des Stärkentieres. Um eine konkrete Vorstellung zu bekommen und mir die Materialwünsche mitzuteilen, sollten die Kinder zuerst eine kleine Skizze anfertigen. Den Einstieg in diese Arbeits- und Leistungsphase (*Performing*, Tuckmann, zitiert in: Stahl, 2007, S. 46) erleichterte ich ihnen, indem sie individuelle Tagesziele formulieren und sich gegenseitig klare Aufgaben zuteilen und schriftlich notieren sollten (Anhang VII). Der Grossteil der Gruppen konnte sich gut auf diese Aufgabe einlassen, gerade die jüngeren Kinder brauchten jedoch Unterstützung.

Abb. 13: Formulieren der Tagesziele

Abb. 14: Zeichnen eines Stärkentiers

Danach gingen die meisten Kinder schnell und mit Freude an die eigentliche Arbeit: das Gestalten der Stärkentiere. Zwei Kinder verweigerten sich jedoch bzw. zogen sich unter den Tisch zurück. Das eine Kind wollte wie schon in der vorangegangenen Lektion lieber ein Stärkentier zeichnen, dies liess ich zu.

Das andere Kind beobachtete das Geschehen eine Weile von aussen, nahm sich die von mir bereitgestellten Büchern und vertiefte sich zunächst in diesen. Irgendwann kam es dann jedoch auf mich zu und war bereit, mit mir gemeinsam ein Tier zu beginnen.

Während der Arbeitsphase konnte ich gutes kooperatives Lernen beobachten, ältere Kinder kümmerten sich wie vorgesehen um jüngere; es wurde zunehmend produktiv gearbeitet. Am Ende der Lektionen konnte sowohl Gruppe A als auch Gruppe B wie geplant ihre bisherigen Arbeitsfortschritte präsentieren.

Die Reaktion einiger Kinder bestärkte mich in der Projektdurchführung. Schon vor den Ferien fragten sie mich, wann sie endlich wieder an ihrem Stärkentier weiterarbeiten könnten.

7.2.5 DL vom 29. Februar 2016: Unser(e) Stärkentier(e) II

Wegen der Sportferien gab es im angestrebten Wochenrhythmus einen zeitlichen Unterbruch. Dadurch wurden einige Gruppenkonstellationen etwas instabiler und sorgten für einen unruhigen Start in die Lektionen: Ein paar Kinder hatten Mühe, sich nach den Ferien auf ihre Gruppenmitglieder einzulassen und störten durch auffälliges Verhalten. Mit diesen Kindern vereinbarte ich individuelle Tagesziele und sie durften sich zur Weiterarbeit alleine an einen Ort zurückziehen. Diese Massnahme beruhigte die Situation.

Abb. 15: Gestaltungsprozess I

Abb. 16: Projekt „Walhai“ I

Infolge der langen Zeitspanne waren einige Pappmaché-Figuren eingefallen. Anders als erwartet, rief dies keinen Frust bei den Kindern hervor, sondern sie nahmen es positiv auf und starteten neu, was den Zeitplan ein wenig zurückwarf. Die Gruppenkonstellationen erwiesen sich nach wie vor als sehr gut. Durch die Teilung der Klasse konnte ich Kindern, bei denen es nötig war, mehr bei der Gestaltung helfen. Die „Walhai“-Gruppe der vier Buben musste sich zu Beginn neu einfinden (erneutes *Norming*, Tuckmann, zitiert in: Stahl, 2007, S. 46): Es kam zu einem kleinen Konflikt, den ich gemeinsam mit den Kindern aber schnell klären konnte. Danach arbeiteten sie motiviert weiter.

7.2.6 DL vom 07. März 2016: Unser(e) Stärkentier(e) III

Die Kinder erkannten voller Freude, wie ihre Tiere nach und nach Gestalt annahmen, und machten sich nach dem Vorlesen der Geschichte „Superwurm“ motiviert an die Arbeit. Ein Schüler der 5. Klasse störte allerdings durch auffälliges Verhalten und wurde handgreiflich gegenüber Anderen. Ich versuchte mit ihm die Situation zu klären und den Fokus auf seine Projektarbeit zu legen. Doch die Unruhe sprang schnell auch auf andere Kleingruppen über. Nach einem Einzelgespräch mit dem Jungen übergab ich ihn der Verantwortung eines Kollegen, der den weiteren Nachmittag mit ihm in einem anderen Zimmer gestaltete.

Der von mir vorgegebene Zeitplan stellte sich zu diesem Zeitpunkt des Projekts als (zu) ambitioniert heraus. Einige Kinder benötigten mehr Zeit, sich in das Thema zu vertiefen, als ich zunächst angenommen hatte. Als ich mich etwas von der zeitlichen Planung löste und am grossen Zielhorizont orientierte, konnte

ich bedürfnisgerechtere Schwerpunkte in der weiteren Durchführung legen. Wichtig erschien mir die Entscheidung, den Arbeitsprozess in den Gruppen ins Zentrum meines Handelns und Planes zu stellen, auch wenn dies bedeuten sollte, dass ich mehr Lektionen bis zur Fertigstellung zur Verfügung stellen müsste. Dies war nach Absprache mit meinen Kollegen kein Problem.

Abb. 17: Gestaltungsprozess II

Abb. 18: Projekt „Walhai“ II

7.2.7 DL vom 04. April 2015: Unser(e) Stärkentier(e) IV

Durch meine krankheitsbedingte Abwesenheit und der Durchführung des Skilagers kam es erneut zu einer längeren Unterbrechung im angestrebten Wochenrhythmus des Projekts. Der Motivation tat dies jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Kinder konnten es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.

Um den Wiedereinstieg zu erleichtern, wick ich von meinem ursprünglichen Plan ab und liess die beiden Gruppen A und B nach dem Vorlesen des „Superwurms“ ihren Stand der Arbeiten in der gesamten Klasse präsentieren. Wieder in der Gruppenarbeit formulierten die Kinder jeweils gemeinsam ihre Tagesziele. Einige Kleingruppen verwendeten viel Zeit mit der Vorbereitung des Materials, teilten im Anschluss die Aufgaben jedoch gut auf, sodass jeder wusste, was er zu tun hatte.

Da es in dieser Lektion bei einigen Kindern an gestalterische Feinheiten ging, brauchten sie an diesem Tag besonders viel Unterstützung meinerseits. Dies erforderte eine gute Koordination, da sich ansonsten schnell Ungeduld und Unruhe bemerkbar machten. Einige Kinder hatten Mühe und konnten sich zuerst nur schwer auf die eigene Arbeit einlassen. Hier griffen erfreulicherweise die Arbeitspartnerschaften: Diese Kinder wurden durch ihre KollegInnen unterstützt und auch ältere Kinder erwiesen sich als gute Hilfe.

Abb. 19: Arbeit in Kleingruppen

Abb. 20: Arbeitspartnerschaft

7.2.8 DL vom 18. April 2016: Unser(e) Stärkentier(e) V

Die achte Doppellektion stand unter der Aufgabenstellung, angefangene Arbeiten zu beenden. Vor der Präsentation im Klassenverband sollten sie sich gemeinsam einen Namen für ihre Tiere überlegen. Zusätzlich sollten sie jedem Tier besondere Eigenschaften zuweisen, damit aus ihrem gebauten Tier nun ein „Stärkentier“ wurde.

Die Rückmeldungen bei der abschliessenden Präsentation im Klassenverband waren sehr positiv – alle Kinder präsentierten voller Stolz ihre Tiere. Einige wurden jedoch nicht ganz fertig. Nach Absprache mit meinen Kollegen räumten wir in der Projektwoche zur Vorbereitung des Familienabends ein Zeitfenster ein, wo diese Kinder ihre gestalterischen Arbeiten beenden konnten.

Abb. 21: Projekt „Panda“

Abb. 22: Projekt „Walhai“ III

Abb. 23: Projekt „Giraffe“

7.2.9 DL vom 09. Mai 2016: Meine Stärken – deine Stärken – unsere Stärken

In dieser Lektion sollten die Kinder mit Hilfe der Stärkentiere für ihre eigenen Stärken sensibilisiert werden. Zunächst erhielten sie darum die Aufgabe einen Steckbrief für ihr Stärkentier zu gestalten (optional könnten stärkere Kinder noch eine Geschichte zum Tier verfassen, darauf hab ich aus zeitlichen Gründen jedoch verzichtet.) (Anhang VIII). Nach der Präsentation dieses Steckbriefs überlegten die Kinder nun in Gruppen, welches ihre eigenen Stärken sind, was sie besonders macht und was sie für die Gemeinschaft beitragen können.

Die Aufgabenstellung war für einige Kinder zunächst zu komplex. Nachdem ich die Aufgabe konkretisiert hatte, konnten die Kleingruppen aber bald an die Arbeit gehen. Interessanterweise hatte ein Grossteil der Kinder dann jedoch Mühe, eigene Stärken zu benennen. Daraufhin entschloss ich mich, einen Sitzkreis zu bilden. Wer wollte, durfte sich in die Mitte des Kreises setzen, während die anderen Kinder Eigenschaften nannten, die für dieses Kind ganz besonders waren. Nach anfänglichem Zögern trauten sich schliesslich fast alle, sich in den Kreis zu setzen – die Kinder genossen diese „Komplimentendusche“ sichtlich.

Im Anschluss sollte nun jedes Kind für sich noch einmal seine eigenen Stärken notieren. Den jüngeren Kindern stellte ich jeweils ein älteres Kind zur Unterstützung an die Seite. Aus den gesammelten Stärken sollten sie nun eine Eigenschaft auswählen, welche ihrer Meinung nach für die Gemeinschaft wichtig ist. Diese Eigenschaften wurden nun fotografiert. Ziel dieser Übung war es, den Kindern bewusst zu machen, dass ein jedes von ihnen wertvoll und wichtig für die Gemeinschaft ist. Die Kinder hatten grosse Freude am Darstellen und Gestalten ihrer eigenen Poster „Das kann ich gut“ (Anhang IX).

Abb. 24: Steckbrief G.

Abb. 25: Plakat „Das kann ich gut“

Abb. 26: Steckbrief A.

7.2.10 DL vom 30. Mai 2016: „Ein bunter Zoo voller Stärkentiere“

Da einige Kinder ihre Steckbriefe nicht beenden konnten, erhielten sie die Möglichkeit diese fertig zu stellen. Im Anschluss setzten sie sich in den Kleingruppen zusammen und sammelten Ideen, wie sie ihre Stärkentiere beim Familienabend präsentieren wollten. Die jüngeren Kinder ermüdeten an diesem Tag aber rasch. Sie durften sich eine Auszeit nehmen und kamen nach einer 20-minütigen Spielzeit bei meinem Kollegen gestärkt zurück. Wir trafen uns am Ende der Lektion im Klassenverband und einigten uns gemeinsam auf eine musikalisch begleitete Präsentation. Vier Kinder meldeten sich, eine Geschichte zu verfassen (Anhang X), sechs andere Kinder übernahmen die musikalische Verantwortung. Die Erarbeitung und die gemeinsamen Proben sollten dann im Rahmen der Projektwoche stattfinden.

Abb. 27: Projektbesprechung im Klassenverband

Abb. 28: Die Kinder mit ihren Stärkentieren

7.2.11 Vorbereitung der Präsentation im Rahmen der Projektwoche

In der Projektwoche stand täglich ein Zeitfenster von 30 Minuten für die Projektarbeit „Stärkentiere“ zur Verfügung. In den ersten zwei Tagen konnte die Kinder noch nicht beendete Arbeiten gestalterisch fertig stellen. Die drei restlichen Tage wurden mit Proben für den Familienabend verbracht. Die Kinder, welche die Geschichte schrieben, unterteilten die Tiere in Wassertiere, Landtiere und Dschungeltiere. Die Musikgruppe studierte derweil mit meiner Unterstützung eine zu dieser Geschichte passende Begleitung ein. Die Proben verliefen gut, die Kinder waren hoch motiviert und freuten sich auf die Aufführung. Alle Kinder beendeten ihre Arbeiten und konnten ein fertiges Stärkentier präsentieren (Abb. 28 und Anhang XI).

7.2.12 Familienabend vom 16. Juni 2016: Präsentation der Stärkentiere

Das Familienfest der Schule war schliesslich der passende Rahmen, die Arbeit der Kinder zu würdigen, und für die Kinder der eigentliche Höhepunkt der Projektarbeit. Der Stolz und die Zufriedenheit war ihnen anzusehen. Die Reaktion der Eltern und die vielen Rückmeldungen noch an diesem Abend bestätigten mir das Gelingen des Projekts. Die Klasse trat als Gemeinschaft und Einheit auf. Jedes Kind hatte seine Aufgabe und seinen Platz und trug zum Gelingen der Aufführung bei.

Abb. 29: Präsentation Familienabend

Abb. 30: „Ein Zoo voller Stärkentiere“

8. Evaluation

Um die Durchführung einer messbaren und kritischen Zielüberprüfung unterziehen zu können, habe ich vor, während und nach dem Projekt Daten mit Hilfe verschiedener Methoden erhoben.

8.1 Methoden und Auswertung

Zunächst werden die fünf verwendeten Methoden kurz beschrieben. Danach gehe ich punktuell auf die erhaltenen Ergebnisse ein, um die jeweilige Methode in einem letzten Schritt kritisch zu reflektieren.

8.1.1 Projekttagebuch

Datum	Bemerkungen/ Auswertung
Thema der Lektion	
Ziele	
Ziele LP	
Durchführung	
Verbesserungen	

Abb. 31: Projekttagebuch

Neben dem regen Austausch mit meinen KollegInnen dokumentierte ich meine eigene Arbeit mit Hilfe eines Projekttagetagebuchs. Darin beschrieb ich meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Projekt, indem ich Beobachtungen, Erkenntnisse und Hypothesen zu meiner Arbeit stichpunktartig festhielt (Moser, 2015, S. 97).

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen zeigen mehrheitlich eine gute und produktive Arbeitsatmosphäre. Die Arbeit mit verschiedenen Materialien und die selbstkonzeptuelle und soziale Förderung wurden überwiegend erreicht. Gruppendynamische Probleme entstanden teilweise durch die vielen zeitlichen Unterbrüche (vgl. Kapitel 7.2). Durch gezielte Gespräche und Anpassungen konnte ich diese Schwierigkeiten jedoch mit den betroffenen Kindern oft schnell gemeinsam lösen.

Wie auch schon im Projekt „Traumhaus“ hatte ich im Anschluss an die Lektionen häufig wenig Zeit zum Ausfüllen des Tagebuchs, obwohl ich es fest in die Stundenplanung aufgenommen hatte (Altrichter und Posch, 2007, S. 33); zu oft wurde ich umgehend von anderen Pflichten in Beschlag genommen. Immerhin machte ich mir nun aber stets kleinere Notizen, um – abgesehen von der Problematik der subjektiven Wahrnehmung dieser Methodik – die Gefahr einer möglichen Verzerrung der Erinnerung zu entschärfen.

Die Arbeit mit einem Projekttagetagebuch empfand ich als sehr hilfreich, um das Unterrichtsgeschehen und das eigene Handeln reflektieren und gezielt Anpassungen/Verbesserungen bei den nächsten Lektionen vornehmen zu können. Auszüge aus meinem Projekttagetagebuch finden sich in Anhang XII.

8.1.2 Stimmungsbarometer

Persönliche Eindrücke der SchülerInnen wurden mit Hilfe eines Stimmungsbarometers festgehalten. Es bietet mir eine einfache Möglichkeit, Daten zu sammeln, die für die Evaluation quantitativ ausgewertet werden können (Moser, 2015, S. 103). Den Einsatz eines Barometers empfand ich als gewinnbringend und aussagekräftig, da es mir half, die Stimmung in der Gruppe transparent und Entwicklungstendenzen bezüglich des Selbstkonzepts auszumachen.

Dazu könnten folgende Fragen formuliert werden:

- Wie geht es mir heute?
- Wie hat mir die Zusammenarbeit in der Gruppe heute gefallen?
- Wie geht es mir in der Klasse?

Abb. 32: Stimmungsbarometer

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Projekt „Traumhaus“, bei dem solche Fragen die Kinder in der Fülle eher zu verwirren schienen, beschränkte mich nun auf eine einfache grafische Darstellung (Anhang XIII).

Diese Darstellung entspricht der Darstellung des bereits an der Gesamtschule Erlen eingeführten Rituals des Tagesrückblicks am Ende eines jeden Schultags. Der Wiedererkennungswert erleichterte den Kindern den Umgang mit dieser Methode. Das so entstandene Bild bot einerseits eine Gesamtübersicht über die Stimmung der Gruppe, durch die Kennzeichnung mit den Initialen der Kinder konnte ich andererseits auch die Stimmung der einzelnen Kinder über den ganzen Projektverlauf beobachten.

Die Auswertung des Stimmungsbarometers zeigt auf den ersten Blick eine durchwachsene Bilanz der Projektarbeit. Dieser Eindruck relativiert sich etwas, wenn man bedenkt, dass das Projekt bereits nahe am Maximum gestartet ist (200 von 210 möglichen Punkten) und die Stimmung der gesamten Klasse nie unter 120 Punkte (mittlere Stimmung) fiel.

Abb. 33: Auswertung Stimmungsbarometer gesamte Klasse

Auffällig ist dennoch der Einbruch der Kurve in der Mitte des Projekts. Dieses Stimmungstief führe ich neben anderen (äusseren) Faktoren auch auf die Projektunterbrüche (Schulferien und Krankheit der Lehrperson) zurück – die Gruppe als Ganzes war dann sehr unruhig. Offenbar mussten sich die Kinder nach den langen Pausen erst einmal wieder finden und von Neuem in die Gestaltung ihres Werkes einsteigen. Gegen Projektende ist jedoch eine steigende Tendenz erkennbar. Wenig erstaunt, dass schlussendlich bei der Präsentation der Stärkentiere am Familienfest die maximale Punktzahl erreicht werden konnte. Meine Beobachtungen decken sich also mit der Auswertung des Stimmungsbarometers.

8.1.3 Fragebogen zum Wohlbefinden

Zusätzlich zum Stimmungsbarometer, das ich dieses Mal aus erwähnten Gründen eher einfach gestaltete, erfasste ich die Stimmung der ausgewählten SchülerInnen mit Hilfe eines differenzierteren Fragebogens (Anhang XIV). Auch dieser Fragebogen wurde zur Einfachheit von visuellen Elementen unterstützt.

Die zwei Schüler und die eine Schülerin wurden zu drei Zeitpunkten des Projekts (Beginn, Mitte und Ende) zu ihrem Wohlbefinden befragt: „Wie fühlst du dich?“, „Wie fühlst du dich in der Pause?“ und „Wie fühlst du dich in der Klasse?“ Die Kinder konnten dabei auswählen, ob die Aussage zutrifft (10) oder nicht zutrifft (0).

Abb. 34: Fragebogen zum Wohlbefinden

Neben dem Stimmungsbarometer für alle Kinder erlaubte mir dieses Vorgehen das Wohlbefinden von J., G. und A. genauer zu ermitteln. Eine detaillierte Auswertung findet sich zusammengefasst im Kapitel 8.3 bei den Entwicklungsprozessen dieser SchülerInnen.

8.1.4 Soziogramm

Das Soziogramm (Moser, 2015, S. 117 ff.) erschien mir eine adäquate Methode, Veränderungen im sozialen Gefüge der Gruppe visuell darstellen zu können. Die dafür notwendigen Daten erhob ich punktuell und – im Vergleich zum Projekt „Traumhaus“ – bloss noch zu Beginn und am Ende des Projekts; vor allem die jüngeren Kinder zeigten damals wenig Ausdauer beim Ausfüllen des Fragebogens. Ebenso vereinfachte ich die Umfrage und liess nun eine negative Frage zu, damit ein konkreteres Bild der Gefühlswelten der Kinder erstellt werden konnte.

Die Umfrage bestand aus zwei Fragen: „Wen würdest du zu deinem Geburtstag einladen?“ und „Neben wem möchtest du NICHT im Kreis sitzen?“ Die Kinder sollten (ohne dass das Ergebnis öffentlich gemacht wurde) bei jeder Frage 3 Namen ankreuzen. An diese Vorgabe hielten sich allerdings nicht alle Kinder; einige nannten mehr, andere weniger Namen. Ich entschied mich dennoch, alle Angaben der Kinder bei der Auswertung einzubeziehen, da es mir vor allem um das Aufzeigen einer allgemeinen Entwicklungstendenz ging.

Hatte ein Kind ein anderes Kind zum Geburtstag „eingeladen“, wird dies durch einen grünen Pfeil visualisiert. Wollte es im Kreis nicht neben einem anderen Kind sitzen, symbolisiert dies der rote Pfeil. Pfeile in beide Richtungen zeigen eine gegenseitige Zuneigung (grün) oder Abneigung (rot). Die Auswertung kam zu einem klaren Ergebnis: Nach dem Projekt gab es wesentlich weniger rote Pfeile, während die grünen Pfeile zunahm (siehe auch Anhang XV). Insbesondere die Sonderschüler schienen durch das Projekt mehr in die Klassengemeinschaft eingebunden worden zu sein.

Abb. 35: Soziogramm vor Projekt

Abb. 36: Soziogramm nach Projekt

Die von mir für diese Masterarbeit speziell ausgewählten SchülerInnen (J., G. und A.) erhielten vor dem Projekt viele negative Wahlen; ein Grossteil der Kinder wollte im Kreis nicht neben ihnen sitzen. Dies änderte sich während des Projektverlaufs, wie die obenstehende Grafik zeigt. Die negativen Wahlen nahmen in allen drei Fällen ab. Sie wurden nun sogar öfter positiv gewählt als noch zu Beginn des Projekts. Dies deckt sich auch mit meinen eigenen Beobachtungen und Einträgen im Projekttagbuch.

8.1.5 Fragebogen zum Klassenklima

Im Projekt „Traumhaus“ konnte ich aus verschiedenen Gründen den Fragebogen zum Klassenklima (Moser, 2015, S. 106) nicht durchführen. Diese Methode wollte ich beim Projekt „Stärkentiere“ nun aber unbedingt einsetzen.

Der Fragebogen bestand aus 8 Aussagen zum Klima und den Beziehungen in der Klasse (Anhang XVI).

- (a) Ich habe mehrere gute FreundInnen.
- (b) Alle halten gut zusammen.
- (c) Andere Kinder helfen mir.
- (d) Einige Kinder stören den Unterricht.
- (e) Einige Kinder sind sehr gemein zu anderen.
- (f) Viele lachen, wenn andere Fehler machen.
- (g) Wir machen auch nach der Schule etwas gemeinsam.
- (h) Es gibt Kinder, die mich aufmuntern, wenn ich traurig bin.

Die Kinder konnten dabei auswählen, ob die Aussage zutrifft (10) oder nicht zutrifft (0). Aus den so ermittelten Ergebnissen bildete ich die Summe der angegebenen Antworten. Den Fragebogen liess ich vier Mal

ausfüllen: im Januar, April, Juni und dann – um eine Tendenz bezüglich der Nachhaltigkeit des Projekts abschätzen zu können – im Juli, als das Projekt bereits abgeschlossen war.

Die Gesamtauswertung zeigt eine positive Entwicklung. Exemplarisch möchte die Aussage „Andere Kinder helfen mir“ hervorheben: Die Kurve zeigt zuerst eine positive Tendenz, bricht jedoch bei der dritten Befragung im Juni leicht ein. Dies erkläre ich mir dadurch, dass die Gruppenarbeit in dieser Phase weitgehend abgeschlossen war. Die Kinder waren nun nicht mehr so fest auf die Unterstützung anderer angewiesen und arbeiteten meist selbstständig an der Fertigstellung ihrer Stärkentiere. Darüber hinaus kam es schulintern in dieser Zeit zu einer schwierigen Situation mit einem Kind, was die Stimmung in der Klasse – unabhängig von der Projektarbeit – sehr belastete (Abzulesen ist dies auch an der Kurve zur Frage „Einige Kinder stören den Unterricht.“).

Nach dem Abschluss des Projekts zum Ende des Schuljahres hin zeigt sich jedoch auch in dieser Kurve wieder eine positive Entwicklung – das Gefühl des gemeinsamen Helfens nahm zu, die (tatsächliche oder gefühlte) Unterrichtsstörung von Kindern nahm wieder ab.

Abb. 37: Grafik Fragebogen zum Klassenklima

Der Punkt „Ich habe mehrere gute FreundInnen“ kann neben dem Soziogramm darüber hinaus Hinweise auf die Veränderung der sozialen Beziehungen der Kinder zueinander liefern. Auch hier ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Dieser sprunghafte Anstieg am Schluss ist jedoch mit Vorsicht zu genießen; andere, äussere Einflüsse wie die Vorfreude auf Ferien, Auswirkungen der Familienfeier etc. dürften hier wohl eine noch grössere Rolle als sonst gespielt haben. Dennoch ist grundsätzlich eine (längerfristige) Tendenz ersichtlich, die mich in der Annahme bestärkt, dass die Erlebnisse während des Projekts „Stärkentiere“ das Klassenklima positiv beeinflusst haben.

8.2 Zielüberprüfung

Basierend auf der Auswertung der eben beschriebenen Methoden sollen nun die vorab formulierten Ziele auf ihre Erreichung hin überprüft werden.

8.2.1 Zielüberprüfung Lehrperson

Für die Überprüfung meiner eigenen Ziele kamen – wie bereits erwähnt – die eigene Beobachtung, die Reflexion und Diskussion mit KollegInnen sowie die Führung eines Projektstagebuchs zur Anwendung.

Ziele Lehrperson	Teilziele	Überprüfung	Begründung
Ziel 1			
Ich unterstütze die SchülerInnen in der Stärkung ihres Selbstkonzepts.		Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und Auswertung des Stimmungsbarometers belegen diese Einschätzung. - Auch die Auswertung des Fragebogens zum Wohlbefinden weist auf einen gesteigerten Selbstwert und eine gestärkte Selbstüberzeugung hin.
Ziel 2			
Ich gestalte ein Projekt mit meiner Klasse, welches der heterogenen Struktur der Lernenden gerecht wird.	Ich kann Arbeitsaufträge auf verschiedenem Schwierigkeits- und Anspruchsniveau anbieten und die Kinder bei ihren Ressourcen abholen.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Kinder konnten gemäss ihren Fähigkeiten am Projekt teilnehmen. - Jedes Kind/jede Gruppe konnte am Ende der Projektarbeit ein fertiges Produkt vorweisen. - Jedes Kind konnte dies am Familienabend präsentieren.
	Ich unterstütze die SuS beim Entstehungsprozess ihres Projekts.	Ziel teilweise erreicht	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manchmal musste ich mich zurücknehmen um den Kindern im Gestaltungsprozess mehr Raum zu geben; ich lenkte die Arbeit mancher Kinder zu sehr. Reflexionen halfen mir, mich mehr zurückzunehmen. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Gruppengrössen ermöglichten mir nahe bei den Kindern zu sein und sie beim Gestalten zu unterstützen.
	Ich kann den SuS konkrete Hilfestellungen geben und kenne mögliche Schwierigkeiten.	Ziel teilweise erreicht	<p>Nicht Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu Beginn war meine Aufgabenstellung nicht immer präzise genug, sodass einige Kinder länger brauchten, um in dem Arbeitsprozess einzusteigen. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachdem ich mich mehr zurücknahm und mehr eine Rolle als Beobachterin einnahm, konnte ich mögliche Schwierigkeiten schnell erkennen und helfend eingreifen.

Ziel 3			
Ich kann Erfahrungen aus dem Projekt „Traumhaus“ im Projekt „Stärkentiere“ einbringen und entsprechende Anpassungen vornehmen.		Ziel erreicht.	Zahlreiche Verbesserungen wie die Einteilung der Klasse in zwei Gruppen sowie die Anpassung der Methoden konnten umgesetzt werden.

Abb. 38: Zielüberprüfung Lehrperson

8.2.2 Zielüberprüfung Klasse

Für die Überprüfung der Ziele, welche die ganze Klasse betrafen, verwendete ich neben meinen eigenen Beobachtungen die Auswertungen des Soziogramms, des Stimmungsbarometers und des Fragebogens zum Klassenklima.

Ziele Klasse	Teilziele	Überprüfung	Begründung
Ziel 1			
Die SuS arbeiten kooperativ an einem gemeinsamen Projekt.	Die SuS können in Kleingruppen zielorientiert und kooperativ zusammenarbeiten.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder zeigten grosse Freude an der Arbeit in Kleingruppen. Sie waren mehrheitlich kompromiss- und kooperationsfähig. Auch ausserhalb der Projektarbeit beobachtete ich zunehmend ein Zugehörigkeitsgefühl der Arbeitsgruppen. - Beobachtung und Auswertung des Stimmungsbarometers belegen diese Einschätzung.
	Die SuS können sich bei Schwierigkeiten gegenseitig unterstützen und gemeinsam Lösungswege finden.	Ziel teilweise erreicht.	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine schwierige Situation mit einem Schüler verunsicherte einen Teil der Kinder. In dieser Situation brauchten sie Unterstützung meinerseits. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten brauchten die Gruppen kaum Hilfe. In einigen Situationen musste ich zu Beginn der Projektarbeit beim Lösen des Konfliktes helfen. - Gegen Ende konnten sie sich weitestgehend selbst organisieren.
Ziel 2			
Die SuS verbessern ihre soziale Interaktion.		Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Im Soziogramm ist eine Veränderung feststellbar – die soziale Interaktion und Vernetzung nimmt zu. Weiterführende Beobachtungen im normalen Schulalltag bestätigen diese Ergebnisse.

Ziel 3			
Die SuS steuern ihre Arbeit selbstständig.	Die SuS können ihre Arbeit am Projekt selbstständig planen.	Ziel teilweise erreicht.	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein paar Kinder hatten zu Beginn Mühe ihre Projekte selbstständig zu planen. Dies führte zu Unruhe und machte Anpassungen notwendig. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachdem die Kinder jeweils Tagesziele ausfüllen sollten fiel es ihnen leichter ihre Projekte zu planen. - Die Kleingruppen konnten sich in der Planung erfolgreich weitestgehend alleine organisieren. Die gebildeten Arbeitspartnerschaften bewährten sich für einige Kinder.
	Die SuS können in der Kleingruppe ihren Plan gemeinsam umsetzen.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Jede Gruppe konnte am Ende des Projekts ein Produkt vorweisen, an dem jedes Kind mitgearbeitet hatte.

Abb. 39: Zielüberprüfung Klasse

8.2.3 Zielüberprüfung ausgewählter SchülerInnen

Für die Überprüfung der individuellen Ziele beobachtete ich die drei Kinder J., G. und A. speziell. Zusätzlich nahm ich neben den bei der Klasse genannten Methoden (Beobachtung, Soziogramm, Stimmungsbarmeter und Fragebogen zum Klassenklima) den differenzierteren Fragebogen zum Wohlbefinden als Grundlage für meine Analyse (siehe Anhang XV).

Ziele SuS	Teilziele	Überprüfung	Begründung
J.			
J. kann durch die Arbeit am Stärkentier sein Selbstvertrauen und somit sein Selbstkonzept und sein Verhalten gegenüber MitschülerInnen verbessern.	J. kennt seine Stärken, er weiss was er gut kann und kann dies artikulieren.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Durch die Projektarbeit fand bei J. eine Auseinandersetzung mit Stärken allgemein und seinen Stärken im Speziellen statt. - Gegen Ende des Projekts fiel es ihm leichter zu artikulieren, was er besonders gut kann.
	Durch die Arbeit am Stärkentier werden das Selbstwertgefühl und eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei J gestärkt. Er kann dadurch in der Klasse selbstsicherer auftreten.	Ziel teilweise erreicht.	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwei Wochen nach Beenden des Projekts verschlechterte sich sein Verhalten aus persönlichen Gründen. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J. fühlte sich wohl in seiner Gruppe und konnte durchaus mit den anderen Kindern arbeiten. - J.s Auftreten seinen KlassenkameradInnen gegenüber verbesserte sich zunächst im Projekt, in dieser Zeit hatte er weniger Konflikte.

J. nimmt aktiv am Gestaltungsprozess seiner Kleingruppe teil und kann durch die Zusammenarbeit die soziale Interaktion mit anderen Kindern verbessern.	J. beteiligt sich aktiv am Gestaltungsprozess des Gruppenprodukts.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - J. war von Beginn an Feuer und Flamme für das Projekt. - Er fand sich schnell mit drei anderen Buben zu einer Gruppe zusammen und arbeitete zum grössten Teil sehr motiviert mit.
	J. kann über die Arbeit an einem gemeinsamen Produkt die soziale Interaktion mit anderen Kindern verbessern.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeit in der Kleingruppe tat J. sehr gut, er fand sich gut mit seinen Gruppenmitgliedern zurecht. - Auftretende Konflikte konnte er meist (mit Unterstützung der LP) lösen. - Insbesondere mit den Buben seiner Kleingruppe verbesserte sich das Verhalten auch ausserhalb des Projektunterrichts ein.
G.			
G. kann durch die Arbeit am Projekt sein Selbstvertrauen aufbauen und Sicherheit im Umgang mit seinen MitschülerInnen gewinnen.	G. kennt seine Stärken und kann diese artikulieren.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Projekt verschloss sich G. bei der Frage nach seinen Stärken, er konnte keine Antwort nennen. - Nach Beenden des Projekts ging er offen an diese Frage heran und konnte Dinge nennen, die er seiner Meinung nach gut könne.
	G. gewinnt Selbstsicherheit und kann durch die Beschäftigung mit seinen Stärken eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung entwickeln.	Ziel teilweise erreicht.	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist nur teilweise erkennbar. Nach wie vor traut er sich selbst wenig zu. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Stimmungsbarometer und die Auswertung des Soziogramms zeigen, dass sich seine Stellung in der Klasse verbessert hat. - Sein Auftreten wurde ein wenig selbstsicherer in der grossen Gruppe. - Er verschloss sich weniger bei gemeinsamen Aktivitäten.
G. nimmt an der Projektarbeit teil und kann Beziehungen zu seinen Gruppenmitgliedern aufbauen.	G. beteiligt sich aktiv am Bauen des gemeinsamen Stärkentiers.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Thema sagte G. zu, daher arbeitete er von Beginn an motiviert mit. - Er hatte schnell eine Idee, was er gestalten wollte und konnte dies mit Hilfe umsetzen.
	G. tritt mit anderen Kindern in der Klasse in soziale Interaktion.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen im Schulalltag zeigten, dass sich Gian gegenüber seinen KlassenkameradInnen öffnete. Er ging freiwillig in die Pause und trat in kleinen Schritten mit den Kindern in Kon-

			<p>takt. Er spielte und kommunizierte auf seine Art und Weise mit ihnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deutlich wird diese Entwicklung auch in der Auswertung des Soziogramms. Zu Beginn des Projekts verweigerte er noch die Teilnahme an der Umfrage, am Ende füllte er den Fragebogen aus und erhielt auch von anderen Kindern positive Wahlen.
	G. kann seine Wünsche und Bedürfnisse seinen Gruppenmitgliedern mitteilen.	Ziel teilweise erreicht.	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Kleingruppe fiel es G. bis zum Ende sehr schwer Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gegen Ende der Projektarbeit fiel ihm dies bei seinem Arbeitspartner leichter. Zu diesem baute er eine gute Beziehung auf und konnte sich ihm besser mitteilen als den anderen Kindern.
A.			
A. kann durch die Arbeit am Stärkentier ihr Selbstvertrauen und somit ihr Selbstkonzept stärken und ihre soziale Stellung in der Klasse verbessern.	A. stärkt ihr Selbstkonzept.	Ziel teilweise erreicht.	<p>Nicht erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Verhalten mit anderen Kindern ist A. nach wie vor meist ängstlich. - ihre Stärken sind ihr nach wie vor noch nicht in allen Situationen bewusst, sie traut sich nach wie vor wenig zu. <p>Erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausserhalb der Projektarbeit zeigte sich aber in einigen Situationen, dass A. weniger ängstlich an Aufgaben ging. Sie schien weniger Angst zu haben, etwas falsch zu machen.
	A. kann über die Arbeit an ihrem Projekt positive zwischenmenschliche Erfahrungen mit ihren MitschülerInnen sammeln.	Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Beginn der Projektarbeit war der Kontakt mit den KlassenkameradInnen noch schwierig. Die Kinder mieden sie und machten sich über sie lustig. - Im Laufe des Projektes konnten sie A. besser kennenlernen und begannen Gespräche mit ihr. - Allgemein verbesserte sich die soziale Situation von A. im Laufe des Projektes. Die Kinder bezogen sie in Spiele in der Pause mit ein und der Umgang mit ihr wurde freundlicher.
A. nimmt aktiv am Gestaltungsprozess ihrer Kleingruppe teil und kann am Ende ein fertiges Produkt vorweisen.		Ziel erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> - A. war motiviert und mit Freude bei der Projektarbeit dabei. Sie drückte ihre Freude aus, in dem sie fast jeden Tag fragte, wann sie endlich wieder an ihrem Tiger weiterarbeiten dürfe. - A. hatte am Ende der Projektarbeit ein fertiges Stärkentier vorzuweisen.

Abb. 40: Zielüberprüfung ausgewählter SchülerInnen

8.3 Entwicklungsprozesse

Basierend auf den Ergebnissen sollen nun die Prozesse, die zu Veränderungen in meinem, dem Verhalten der Klasse und einzelner Schüler geführt haben, näher aufgezeigt werden.

8.3.1 Entwicklungsprozesse der Lehrperson

Während der Projektphase fanden auf der persönlichen Ebene unterschiedliche Entwicklungsprozesse statt. Einerseits wurde ich angeregt, bisherige Vorgehensweisen zu reflektieren und mich mit meiner pädagogischen Entwicklung auseinanderzusetzen. Andererseits half mir die Beschäftigung mit ausgewählter Literatur, mein fachliches Repertoire zu erweitern.

Meinen Entwicklungsprozess reflektierte ich – wie auch bereits im Projekt „Traumhaus“ – mit Hilfe eines Projekttagebuchs (Anhang XII). Darüber hinaus profitierte ich während der Projektphase immer wieder von der Aussensicht meiner KollegInnen und thematisierte kritische Punkte in Teamsitzungen. Spannend war es für mich dabei, die Lektionen mit etwas zeitlichem Abstand noch einmal Revue passieren zu lassen. Dadurch konnte ich einige Schritte und Entscheidungen, die ich getroffen hatte, neu bewerten. Auch während des Projektverlaufes konsultierte ich immer wieder Fachliteratur, um auftretende Fragen zu beantworten. Da es innerhalb des Projektes immer wieder zu unruhigem Arbeitsverhalten und Konflikten in den Kleingruppen kam, beschäftigte ich mich erneut mit strukturellen Gegebenheiten des Unterrichts. Wie auch beim Projekt „Traumhaus“ war die Unterrichtsorganisation, das sogenannten *Classroom Management*, wichtig. Präsenz zu markieren, das *management by walking around* (Eichhorn, 2013, S. 80), ist nach wie vor essentiell für das Gelingen eines gestalterischen Projekts. Die wegen der zeitlichen Unterbrüche entstandenen Schwierigkeiten in den Gruppen veranlassten mich, erneut die Theorie gruppendynamischer Prozesse zu konsultieren. Insbesondere die Vertiefung mit den Ansätzen der Kunsttherapie war für mich zudem gewinnbringend. Immer wieder konnte ich auch vom grossen Erfahrungsschatz meiner Mutter profitieren und Prozesse, die während der Projektarbeit abliefen, mit ihr besprechen.

Diese gewonnenen Erfahrungen möchte ich auch in meine tägliche Arbeit mitnehmen. Dem Projekt als Ganzes stehe ich nach wie vor sehr positiv gegenüber; das Projekt „Traumhaus“ hat dabei eine gute Vorarbeit geleistet. Positive Entwicklungen innerhalb der Gruppe und bei einzelnen Kindern bestärken mich darin, Kunst und gestalterische Komponenten in den täglichen Schulalltag zu integrieren. Die These, mit Hilfe von künstlerischem Gestalten das Selbstwertgefühl einzelner Kinder und die Beziehungsfähigkeit im Allgemeinen verbessern zu können, sehe ich weitestgehend bestätigt.

8.3.2 Entwicklungsprozesse der ganzen Klasse

Meine Erkenntnisse bezüglich der Entwicklungsprozesse innerhalb der Gruppe basieren auf Beobachtungen und der Auswertung des Stimmungsbarometers (Kapitel 8.1.2), des Soziogramms (Kapitel 8.1.4) und dem Fragebogen zum Klassenklima (Kapitel 8.1.5). Die Atmosphäre während des Projektes empfand ich als angenehm und gut. Persönliche Gespräche und Reaktionen auch ausserhalb des Projektunterrichts bestätigten mich in der Annahme, dass die Kinder grosse Motivation und Freude für das Projekt mitbrachten. Schon zu Beginn des Projektes „Stärkentiere“ sprachen sie mich darauf an, dass sie die Traumhäuser schon schön fanden, die Idee mit den Tieren ihnen aber viel besser gefallen würde. Die Gruppenarbeit wurde generell gut angenommen, die Kinder fühlten sich wohl und konnten voneinander profitieren. Diese Beobachtungen decken sich auch mit der Gesamtauswertung des Fragebogens zum Klassenklima. Der künstlerische Zugang in der Kleingruppenarbeit zur Förderung der Beziehungsfähigkeit scheint mir basie-

rend auf meiner Evaluation als gelungen. Die Kinder zeigten schnell ein grosses Zugehörigkeitsgefühl zu ihren Gruppen und identifizierten sich über ihre gemeinsame Arbeit.

Exemplarisch sollen hier etwas genauer zwei Kurven im Detail betrachtet werden, die Aufschluss auf die Entwicklung geben sollen: am Beispiel der Aussagen „Andere Kinder helfen mir“ sowie „Einige Kinder sind sehr gemein zu anderen“ kann eine positive Entwicklung aufgezeigt werden. Während das Gefühl eines gemeinen Umgangs untereinander ab der Mitte des Projektes abnahm, stieg die subjektive Wahrnehmung der Kinder, sie würden sich gegenseitig mehr helfen weitestgehend an. In dieser Kurve ist eine kleine Tendenz nach unten sichtbar. Dies führe ich auf die äusseren Ereignisse in der Schule zurück, in der es eine schwierige Situation mit einem Schüler gab. Nach Lösen dieser Situation zeigt sich in beiden Kurven eine Tendenz der Verbesserung – die Kinder hatten weniger das Gefühl, dass andere Kinder gemein seien, das Empfinden des gegenseitigen Unterstützens stieg dagegen wieder an.

Abb. 41: Fragebogen zum Klassenklima: ausgewählte Fragen

Die Tatsache, dass jede Gruppe am Ende ein Produkt vorweisen konnte, bestätigt mich, dass die Gruppenarbeit erfolgreich war. Die Auswertung des Soziogramms zeigt ebenso, dass die positiven Wahlen innerhalb der Klassengemeinschaft zugenommen haben. Besonders das Hinarbeiten und die Durchführung der gemeinsamen Präsentation empfanden die Kinder als sehr positiv. Der Umgang mit gestalterischen Mitteln bot ihnen die Möglichkeit, auf einer anderen Ebene miteinander zu kommunizieren. Es bedurfte eines grossen Masses an Kompromissbereitschaft und Kommunikation, dass am Ende alle Kinder ein zufriedenstellendes Ergebnis in den Händen halten konnten.

Die Unterstützung und Arbeit innerhalb der Kleingruppen wurde sowohl von Seiten der Kinder, als auch aus Sicht der Lehrpersonen als positiv und gewinnbringend eingeschätzt. Im Lehrerteam erkannten wir schon nach dem ersten Projekt „Traumhaus“ das Potential einer Bezugsgruppe insbesondere für jüngere und schwächere SchülerInnen, sodass wir diese in unseren Schulalltag integrierten. Auch die altersdurchmischte Zusammensetzung übernahmen wir weitestgehend, da sich diese sehr bewährt hatte. Die Kinder wurden einer festen Bezugsgruppe zugeteilt, in der sie sich im Schulalltag gegenseitig unterstützen und gemeinsam geführte Aufträge erledigten (Freitagsordnung, gemeinsame Gruppenaufträge am wöchentlichen Waldvormittag, Unterstützung bei schulischen Fragen etc.).

8.3.3 Entwicklungsprozesse ausgewählter SchülerInnen

Meine Erkenntnisse bezüglich der Entwicklungsprozesse ausgewählter SchülerInnen basieren auf Beobachtungen, der Auswertung des Stimmungsbarometers (Kapitel 8.1.2), des Soziogramms (Kapitel 8.1.4), dem Fragebogen zum Klassenklima (Kapitel 8.1.5) und insbesondere dem Fragebogen zum Wohlbefinden (Kapitel 8.1.3).

J.s (m, 7 Jahre) Schwierigkeiten liegen unter Anderem bei einem sehr geringen Selbstbewusstsein, was sich auch auf seine interpersonellen Handlungen und Beziehungen auswirkt. Er hat Mühe, auf andere Kinder zuzugehen und Freundschaften auf eine positive Art zu pflegen. Schnell wird er wütend und verweigert den Kontakt. Dies bestätigte sich auch während des Projektverlaufs, wo er insbesondere zu Beginn der Gruppenarbeit schnell wütend wurde. Er verweigerte sich, wenn ihm etwas nicht gelang oder einer seiner Gruppenmitglieder eine Kritik äusserte. J. war frustriert und zog sich zurück. Wichtig war in diesen Situationen, ihm Zeit zu geben und deutlich zu machen, dass er jederzeit wieder in die Arbeitsphase in der Gruppe einsteigen konnte. Trotz seiner anfänglichen Schwierigkeiten, sich auf die Gruppenarbeit einzulassen, zeigte er ein grosses Zugehörigkeitsgefühl. Er arbeitete mit viel Stolz an der Fertigstellung des Walhais.

Abb. 42: Fragebogen zum Wohlbefinden J.

Die Auswertung des Fragebogens zu seinem Wohlbefinden zeigt nur eine geringe Verbesserung. Auf dem Soziogramm ist jedoch eine positive Tendenz zu erkennen. Zu Beginn des Projektes wurde J. von 12 Kinder angegeben, die im gemeinsamen Kreis nicht neben ihm sitzen wollten. Lediglich 5 Kinder hätten ihn zum Geburtstag eingeladen. Nach dem Projekt änderte sich das Bild ein wenig in eine positive Richtung. J. wurde zwar nicht häufiger bei der Geburtstageinladung genannt, jedoch nahmen auch die negativen Wahlen um die Hälfte ab. Daraus schliesse ich, dass sich das Bild von J. gegenüber den anderen Kindern ein wenig verbessert hatte.

Da J. Ende des letzten Schuljahres die Schule verlassen hat, kann ich keine weitere Aussage zu seiner persönlichen Entwicklung über die Zeit des Projekts hinaus machen. Beobachtungen bis zu diesem Zeitpunkt zeigten mir jedoch, dass das Einführen von Bezugsgruppen gerade für J. aufgrund seiner Schwierigkeiten sehr positiv war, da diese ihm ein gutes Lernfeld boten, um soziale Beziehungen aufzubauen und zu gestalten.

G. (m, 8 Jahre) zeigt – wie in der Situationsanalyse näher erklärt – ebenfalls ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Er traut sich allgemein wenig zu und ist in seinem Wissen um seine eigenen Ressourcen wenig gestärkt. Grund dafür sehe ich unter anderem in seinen Einschränkungen der Körperfunktionen (speziell den mentalen, Stimm- und Sprechfunktionen). Er kann sich sprachlich schwer ausdrücken. Dies führte oft zu Konflikten mit seinen KlassenkameradInnen, weshalb ich ihn auch beim Projekt „Stärkentiere“ besonders beobachten wollte.

Da er durch eine sehr geringe Muskelspannung körperlich eingeschränkt ist und wenig Ausdauer und Eigenmotivation zeigt, schien es mir bei ihm wichtig, eine Arbeitspartnerschaft mit einem älteren Kind zu bilden. G. liess sich gleich darauf ein und genoss sichtlich die individuelle Zuwendung. Seine Gruppenmitglieder waren allgemein sehr fürsorglich und gingen gut auf seine Bedürfnisse ein. Anhand der Auswertung des Soziogramms konnte ich bei ihm eine Veränderung feststellen. Im Vergleich zum Projekt „Traumhaus“, beteiligte sich G. freiwillig bei den Umfragen und bei der Gestaltung (dies kann auch mit der Wahl des Themas zusammenhängen, das ihm offensichtlich mehr zusagte). In der ersten Erhebung für die Erstellung des Soziogramms gab er für beide Fragen jeweils nur ein Kind an. Insbesondere bei der Frage nach der Geburtsageinladung zeigte sich eine positive Entwicklung nach dem Projekt – er wollte nun mehr Kinder aus der Klasse zu seinem Geburtstag einladen, fragte mich sogar, ob er auch mehr als drei Kinder ankreuzen könne.

Neben den im Soziogramm erhobenen Daten ist es auch die Auswertung des Fragebogens zum Wohlbefinden, die G.s Entwicklung während des Projektes widerspiegelt. Dieses stieg auf allen drei Ebenen (persönlich, in der Klasse, in der Pause) an. Lediglich in der Pause stagnierte sein gutes Gefühl bis zur letzten Befragung, dennoch ist ein positives Bild hinsichtlich seines Wohlbefindens zu erkennen.

Abb. 43: Fragebogen zum Wohlbefinden G.

Beobachtungen aus dem Schulalltag stützen dieses Ergebnis: Zu Beginn des Projekts war die Nähe zu den Bezugspersonen für G. sehr wichtig. In der Pause hielt er immer Blickkontakt mit Erwachsenen und blieb stets in der Nähe der Eingangstür. Bereits während des Projektverlaufs stellten wir fest, dass G. dieses Verhaltensmuster langsam ablegte und einen offeneren Zugang zu den anderen Kindern entwickelte. Er ging gerne in die Pause und trat mit ihnen spielerisch in Kontakt. Dieses Verhalten ist bis heute geblieben. G. scheint besser in die Klassengemeinschaft integriert zu sein, er lässt sich viel mehr auf Spiele in der Gruppe und Interaktionen mit anderen Kindern ein und hat sich nun schon öfter mit seinem Arbeitspartner auch ausserhalb der Schulzeit verabredet.

A. (w, 8 Jahre) hatte einen holprigen Start in der Klassengemeinschaft. Da sie erst zum Halbjahr in die Klasse kam, hatten sich die Kinder als Gruppe schon gefestigt. A. hatte grosse Mühe ihren Platz zu finden. Durch ihre unbefangene Art ging sie zwar schnell auf die anderen Kinder zu, diese verhielten sich aber eher abweisend. Ein offenbar geringes Selbstbewusstsein auch im Umgang mit anderen Kindern machten ihr den Einstieg nicht leicht. Lieber hielt sie sich bei Spielen im Hintergrund als etwas nicht zu können oder falsch zu machen. Dies schlug sich auf A.s Wohlbefinden und trug nicht zur Steigerung ihres Selbstwertgefühls bei.

Im Verlauf des Projektes konnte ich eine positive Entwicklung bei A. feststellen. Ihre Motivation für das Projekt war von Beginn an sehr hoch. Sie freute sich über die Gestaltung und war immer mit Freude dabei. Über das gemeinsame Gestalten fand sie einen besseren Zugang zu ihren Klassenkameraden. Gemeinsam mit einem Jungen aus der 3. Klasse arbeitet sie an ihrem Tiger und half dem Jungen beim Gestalten seiner Giraffe. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch in der Grafik des Soziogramms. War A. noch vor dem Projekt bezogen auf die Auswertung der Fragen das unbeliebteste Kind der Klasse (sie hatte keine positive aber 16 negative Wahlen), änderte sich dies bei der Befragung nach dem Projekt. Sie wurde nach dem Projekt zwar immer noch von 8 Kindern gewählt, die nicht neben ihr sitzen wollten, dennoch wollten sie nun 5 Kinder zu ihrem Geburtstag einladen. Diese positive Entwicklung zeigt auch die Auswertung des Fragebogens zum Wohlbefinden. Zu Beginn des Projektes schätzte sie ihr Wohlbefinden allgemein, in der Klasse und in der Pause mittelmässig ein. Ein Anstieg im Verlauf der Arbeit ist deutlich sichtbar.

Abb. 44: Fragebogen zum Wohlbefinden A.

Bei gemeinsamen Spielen wurde A. nun öfter mitgenommen und sie ging nun auch von sich aus schneller in diese Situationen hinein. Nach wie vor hat sie in manchen Situationen noch Angst etwas falsch zu machen, lässt sich von diesem Gefühl jedoch weniger abschrecken.

9. Beantwortung der Fragestellung

„Das, was Menschen über ihre eigenen Stärken und Schwächen denken und wie sie diese bewerten, beeinflusst ihr Handeln in unterschiedlichen Situationen.“ (Hellmich, 2011, S. 11)

Diese Aussage steht in engem Zusammenhang mit meinen Überlegungen zu meiner Masterarbeit. Im Rahmen eines ersten Praxisprojekts baute ich vor einem Jahr mit der damaligen altersdurchmischten Klasse Traumhäuser. Ausgangspunkt war die Fragestellung:

„Kann ich mit Hilfe von künstlerischem Gestalten die Sozial- und Selbstkompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördern und somit die soziale Beziehungsfähigkeit in einer heterogenen Lerngruppe verbessern?“

Schon damals stellte ich bei den Kindern eine positive Entwicklung sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene fest. Das Ergebnis liess also den Schluss zu, dass eine solche Verbesserung mittels Kunst tatsächlich erreicht werden kann.

Im Projekt „Stärkentiere“ sollte nun die künstlerische Beschäftigung mit Stärken im Allgemeinen und den persönlichen Ressourcen im Speziellen im Fokus stehen. Gleichzeitig sollte diese Beschäftigung zu einer Verbesserung innerhalb einer sehr heterogenen Kindergruppe an der Gesamtschule Erlen in Dielsdorf führen. Daraus leitete ich die folgende, für diese Arbeit relevante Fragestellung ab:

Kann ich mit Hilfe von künstlerischem Gestalten durch das Bauen eines persönlichen Stärkentieres das Selbstwertgefühl ausgewählter Kinder fördern, damit die Gruppenkohäsion erhöhen sowie die soziale Interaktion in der gesamten Klasse verbessern?

Diese Hauptfragestellung unterteilte ich in weitere Unterfragen, die nun – basierend auf den Ergebnissen der Durchführung – einzeln beantwortet werden sollen.

Kann ich mit der Gestaltung an einem Stärkentier den Kindern ihre eigenen Stärken bewusst machen, um sie bei einer positiven Entwicklung ihres Selbstwertgefühls zu unterstützen?

Speziell meine Beobachtungen und die Resultate des Fragebogens zum Wohlbefinden einzelner Kinder lassen den Schluss zu, dass die künstlerische Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und dem eigenen Können das Selbstwertgefühl steigern kann. Der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts („Ich bin wertvoll“, „Ich werde gesehen“) ist für den schulischen Erfolg ebenso wichtig wie eine tragfähige Selbstwirksamkeitsüberzeugung („Ich kann etwas bewegen“); eine positive Tendenz in den Entwicklungsprozessen konnte gezeigt werden. Erwähnt werden muss allerdings, dass die Beobachtung immer auch subjektive Komponenten hat, die Messung des Selbstwertgefühls als solches eine schwierige Angelegenheit ist und darum eine grobe Annäherung bleibt.

Sodann stellte ich mir die nächste, darauf aufbauende Unterfrage:

Kann das Bewusstwerden der eigenen Stärken mit Hilfe von künstlerischen Mitteln die Kinder im Umgang in der Gruppe positiv beeinflussen und die Stimmung in der Klasse verbessern?

Ziel war es, die intra- und interpersonellen Effekte künstlerischen Gestaltens sichtbar zu machen. Die meisten Auswertungen (Soziogramm, Stimmungsbarometer, Fragebogen zum Klassenklima) deuten von

der Tendenz her darauf hin, dass das gesteigerte Wohlbefinden einzelner SchülerInnen das Verhalten in Gruppen und das Klassenklima positiv beeinflussten. Zwar kam es in den gruppendynamischen Prozessen zwei Mal zu kritischen Moment aufgrund längerer Unterbrüche in der Projektarbeit, dennoch haben sich auch diese Prozesse auf die ganze Durchführung gesehen verbessert. Mit der Präsentation für den Familienabend hatten alle Kinder ein gemeinsames Ziel vor Augen, auf das sie als Gemeinschaft hinarbeiteten. Die Freude und Motivation, die ich bei den Vorbereitungen spürte, zeigte sich auch bei der Vorführung vor den Eltern. Diese Ergebnisse decken sich ebenfalls mit meinen Beobachtungen und Reflexionen.

Die dritte Unterfrage lautete:

Ist künstlerisches Gestalten ein hilfreiches und zielführendes Mittel in der Arbeit bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Das Stärkentier ist eine Methode, die auch in der Kunsttherapie eingesetzt wird. Besonders in der Arbeit mit Kindern bei Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität, Unruhe, Kontaktschwächen, Kommunikationsproblemen, Hemmungen im Sozialverhalten sowie Lernschwächen bietet Kunst dort einen vielversprechenden und alternativen Zugang. Wie die Analyse nach ICF zeigte, weisen auch einige der Kinder meiner Klasse Förderbedarf in den oben genannten Bereichen auf. Ziel der Übung ist es, die eigenen Stärken wahrzunehmen und sichtbar zu machen und somit das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken.

Die Grenzen vom Einsatz kunsttherapeutischer Mittel im pädagogischen Umfeld müssen dabei betont werden: Während die Kunsttherapie das Material nutzt, um für den Klienten/die Klientin wichtige Themen gezielt zu bearbeiten, nutzte ich in meinem Projekt das Material als Mittel zum Zweck.

Kunst hat an sich schon eine kommunikative Wirkung. Schnell kommt man über einen Gegenstand oder eine Zeichnung/ein Gemälde ins Gespräch. So erzählten auch die Kinder während der Projektarbeit von ihren Hobbies, ihren Erlebnissen und auch ihren Sorgen – als Lehrperson erfuhr ich viel über die Kinder, was ich zuvor noch nicht wusste. Gleichzeitig öffneten sich die Kinder so auch ihren Gruppenmitgliedern.

Die positive Wirkung künstlerischen Gestaltens konnte ich in meinem Praxisprojekt durchwegs feststellen. Neben der Auswertung der einzelnen Methoden stützen auch meine Beobachtungen diese Einschätzung.

Nach Beschäftigung mit den Unterfragen soll nun der Kreis geschlossen werden, indem die Hauptfragestellung erneut unter den Gesichtspunkten bisheriger Ergebnisse betrachtet und nun beantwortet wird:

Kann ich mit der Gestaltung an einem Stärkentier den Kindern ihre eigenen Stärken bewusst machen, um sie bei einer positiven Entwicklung ihres Selbstwertgefühls zu unterstützen?

Die Durchführung und Evaluation des Projekts „Stärkentiere“ zeigte mir, dass es sowohl bei einzelnen Kindern, als auch der gesamten Klasse zu positiven Entwicklungen gekommen war. Kinder, die vorher isolierter oder wenig selbstbewusst waren, konnten mit Hilfe der künstlerischen Arbeit ihr Selbstkonzept stärken und Beziehungen zu ihren KlassenkameradInnen aufbauen, bzw. verbessern.

Basierend auf der Auswertung der Planung, des Projektverlaufs und der Evaluation sehe ich das Projekt „Stärkentier“ sowohl auf der Ebene des haptischen Ziels (Gestaltung eines Stärkentieres), als auch auf Ebene des sozialen bzw. pädagogischen Ziels (Stärkung des Selbstkonzepts einzelner Kinder und der Beziehungsfähigkeit der gesamten Klasse) als gelungen an. Die vorab formulierten Ziele konnten weitestgehend erreicht und Fortschritte bei den Förderkindern und der gesamten Gruppe sichtbar gemacht werden – die Arbeit an einem Stärkentier ist hierfür aus meiner Sicht eine geeignete Herangehensweise.

10. Fazit für die Praxis

Die Durchführung und Evaluation beider Projekte – sowohl „Traumhaus“ als auch „Stärkentiere“ – bestärken mich in der Annahme, dass künstlerisches Gestalten ein wertvolles Mittel zur Verbesserung des Selbstkonzepts und der sozial-emotionalen Kompetenz im schulischen Kontext sein kann. Besonders bei Kindern mit Defiziten in diesen Bereichen beobachteten meine KollegInnen und ich positive Effekte; nicht nur im Rahmen des Projekts in der Kleingruppe, sondern auch ausserhalb dieses Settings. Aufgrund dieser Erkenntnisse entschlossen wir uns, heterogene Bezugsgruppen als festen Bestandteil in den Schulalltag der Gesamtschule Erlen zu integrieren. Bisher scheint sich diese Struktur mit Erfolg zu bewähren.

Im Rahmen meiner Masterarbeit „Stärkentiere“ konnte ich im Vergleich zum Projekt „Traumhaus“ einige Verbesserungen vornehmen: die Klasse in zwei Hälften zu unterteilen und nacheinander zu unterrichten, hat sich – sofern man das Projekt als Lehrperson alleine durchführt – bewährt. Es wurde ruhiger und konzentrierter gearbeitet. Auch die Anpassungen in den Auswertungsinstrumenten stellten sich als sinnvoll heraus. Die Wichtigkeit einer klaren Führung zeigte sich in beiden Projektdurchführungen: Freiräume zu lassen und doch verbindliche Ziele, Strukturen und zeitliche Abläufe vorzugeben, sind demnach grundlegend für das Gelingen dieser Projektarbeit. Dort, wo diese unklar waren oder unterbrochen wurden, kam es zu Schwierigkeiten oder Unzufriedenheit in der Klasse. Die Motivation der SchülerInnen muss durch ein ansprechendes Projektthema geweckt werden; die Themen „Traumhaus“ und „Stärkentiere“ wurden in meinem Fall von der Klasse grundsätzlich gut aufgenommen; die Begeisterung für das Tierreich war aber schlussendlich doch um Einiges grösser.

Der Einsatz künstlerischen Gestaltens soll weiterhin ein fester Bestandteil meiner heilpädagogischen Arbeit sein – in grösseren Projekten wie auch in kleineren Sequenzen im Schulalltag. Einzel- und Gruppenübungen in Anlehnung an die Kunsttherapie möchte ich zur Beziehungsbildung weiterhin nutzen; ohne dabei jedoch den Anspruch zu haben, mit der Klasse therapeutisch zu arbeiten, dafür gibt es ausgebildete Fachpersonen. Mir geht es nicht um die Bearbeitung/Aufarbeitung von inneren Prozessen im therapeutischen Sinne sondern um den Einsatz künstlerischen Gestaltens als unterstützendes Medium im schulischen Kontext.

Die Durchführung eines künstlerischen Grossprojekts soll, wenn möglich, weiterhin einmal im Schuljahr stattfinden. Beobachtungen der gruppenspezifischen Prozesse zeigten, dass sich ein solches Projekt eignet, um Kinder und Gruppen zu stärken und soziale Beziehungen aufzubauen. Insofern bietet es sich an, ein solches Projekt zu Beginn eines Schuljahres durchzuführen.

Wie Goethe schon sagte ist die Kunst Vermittlerin des Unaussprechlichen. Die Ergebnisse meiner Masterarbeit zeigten mir darüber hinaus, dass Kunst auch eine Vermittlerin zwischenmenschlicher Beziehungen sein und in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit unterstützend wirken kann:

„Wer künstlerisch formt, formt sich selber.“

(Henry Schäfer-Simmern)

11. Quellen

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Einschätzung nach Kriterien des Schulischen Standortgesprächs
(http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/formulare_ssg.html)
- Abb. 2: Erfolgskreislauf (Müller, 2013, S. 22)
- Abb. 3: Wechselwirkung sozial-emotionale Kompetenz und Schulprobleme (Petermann, 2008, S. 28)
- Abb. 4: AdL – Bausteine für Unterricht und Zusammenleben (Achermann, 2011, S. 16/17)
- Abb. 5: Übersicht kunsttherapeutischer Ansätze (Schemmel/Selig/Janschek-Schlesinger, 2008, S.17)
- Abb. 6: Idealtypische Lektionsübersicht zum Projekt „Stärkentiere“
- Abb. 7: Zielsystem Lehrperson
- Abb. 8: Zielsystem Klasse
- Abb. 9: Zielsystem ausgewählter SchülerInnen
- Abb. 10: Zeitplan und Lektionsübersicht
- Abb. 11: „Ressourcentier“ systemische Kunsttherapie
- Abb. 12: „Ressourcentiere“
- Abb. 13: Formulieren der Tagesziele
- Abb. 14: Zeichnen eines Stärkentiers
- Abb. 15: Gestaltungsprozess I
- Abb. 16: Projekt „Walhai“ I
- Abb. 17: Gestaltungsprozess II
- Abb. 18: Projekt „Walhai“ II
- Abb. 19: Gruppenarbeit
- Abb. 20: Arbeitspartnerschaft
- Abb. 21: Projekt „Panda“
- Abb. 22: Projekt „Walhai“ III
- Abb. 23: Projekt „Giraffe“
- Abb. 24: Steckbrief G.
- Abb. 25: „Das kann ich gut“
- Abb. 26: Steckbrief A.
- Abb. 27: Projektbesprechung im Klassenverband
- Abb. 28: Die Kinder mit ihren Stärkentieren
- Abb. 29: Präsentation Familienabend
- Abb. 30: „Ein Zoo voller Stärkentiere“
- Abb. 31: Projektstagebuch
- Abb. 32: Stimmungsbarometer
- Abb. 33: Auswertung Stimmungsbarometer
- Abb. 34: Fragebogen zum Wohlbefinden
- Abb. 35: Soziogramm vor Projekt.
- Abb. 36: Soziogramm nach Projekt.
- Abb. 37: Grafik Fragebogen zum Klassenklima
- Abb. 38: Zielüberprüfung Lehrperson
- Abb. 39: Zielüberprüfung Klasse
- Abb. 40: Zielüberprüfung ausgewählter SchülerInnen
- Abb. 41: Fragebogen zum Klassenklima: ausgewählte Fragen
- Abb. 42: Fragebogen zum Wohlbefinden J.
- Abb. 43: Fragebogen zum Wohlbefinden G.
- Abb. 44: Fragebogen zum Wohlbefinden A.

Literaturverzeichnis

- Achermann, E., Gehrig, A. (2011). *Altersdurchmisches Lernen – Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag.
- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2002). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of mind*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bloch-Aupperle, S. (1999). *Kunsttherapie mit Kindern. Pädagogische Chancen – Didaktik - Realisationsspiele*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Buholzer, A., Kummer Wyss, A. (Hrsg.) (2010). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Seelze-Velber und Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Büker, P. (Hrsg.) (2015). *Kinderstärken – Kinder stärken. Erziehung und Bildung ressourcenorientiert gestalten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Eichhorn, Ch. (2013). *Chaos im Klassenzimmer – Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Eisenbart, U., Schelbert, B., Stokar-Bischofberger, E. (2012). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln e3: Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus.
- Fischer, A. (Hrsg.) (2006). *Ausbildung und Kunst. Die Bedeutung des Künstlerischen für sozial- und heilpädagogische Berufe*. Bern – Stuttgart – Wien: Haupt Verlag.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hahne, J. 2007. *Selbstwertgefühl in der Erziehung stärken*. Marburg: Tectum.
- Hellmich, F. (Hrsg.) (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Heckler-Schell, A. (2009). „Lubo aus dem All“ – *Vorschulalter – Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Johnson, D., Johnson R. & Holubec E. (2005). *Kooperatives Lernen. Kooperative Schule. Tipps - Praxis-hilfen - Konzepte*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Kiper, H., Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen – Kooperation – Soziale Kompetenz*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kirchner, C. (2009). *Kunstpädagogik für die Grundschule*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Knobloch, Jörg (2002): *Das Geheimnis der Lesekiste*. Lichtenau: AOL Verlag.
- Krappmann, L. (2002). *Kinder und ihre Freunde*. In: LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg.): *Kindheit 2001 – Das LBS-Kinderbarometer. Was Kinder wünschen, hoffen und befürchten*. Opladen: Leske+Burdich.

- König, O., Schattenhofer, K. (2006). *Einführung in die Gruppendynamik*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Kraus, W. (2007). *Die Heilkraft des Malens. Einführung in die Kunsttherapie*. München: Beck.
- Langmaack, B., Braune-Krickau, M. (1989). *Wie die Gruppe laufen lernt – Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen. Ein praktisches Lehrbuch*. München: Psychologie Verlags Union.
- Largo, R.H. (2015). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.
- Martschinke, S. (2011). *Identitätsentwicklung und Selbstkonzept*. In: Einsiedler, W., Götz, M., Hartinger, A. u.a. (Hrsg.). *Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik*. Bad Heilbrunn: Klinhardt.
- Menzen, K.H. (1994). *Heilpädagogische Kunsttherapie*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Menzen, K.H. (2001). *Grundlagen der Kunsttherapie*. München: E. Reinhardt.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Miller, S., Velten, K. (Hrsg.) (2015). *Kinderstärkende Pädagogik in der Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Müller, A. (2013). *Eigentlich wäre Lernen geil. Wie Schule (auch) sein kann: Alles außer gewöhnlich*. Bern: hep-Verlag.
- Oerter, R. (2002). *Kindheit*. In Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim u.a.: Beltz/Psychologie Verlags Union.
- Petermann, F., Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Rönnau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schemmel, H., Selig, D., Janschek-Schlesinger, R. (2008). *Kunst als Ressource in der Therapie. Praxisbuch der systemisch-lösungsfokussierten Kunsttherapie*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Schneider, S. (2005). *Lernfreude und Schulangst*. In: Alt, C. (Hrsg.). *Kinderleben – Aufwachsen zwischen Familie, Freunden und Institutionen*. Wiesbaden: VS.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J., Saffran, J. (Hrsg.) (2014). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Stahl, E. (2007). *Dynamik in Gruppen, Handbuch der Gruppenleitung*. Basel: Beltz.
- WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Wellhöfer, P.R. (2001). *Gruppendynamik und soziales Lernen*. Stuttgart: Lucius&Lucius.

Internetverzeichnis

Stimmungsbarometer: <https://openclipart.org/detail/110065/thermometer> (letzter Zugriff: 19.11.2016).

Kriterien des Schulischen Standortgesprächs:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches_0/ssg/formulare_ssg.html (letzter Zugriff: 19.11.2016).

12. Anhang

Anhang I: ICF - Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen, Einschätzung SSG

Anhang II: Eindrücke der Projektarbeit

Anhang III: Aufgabe „Zoobesuch“ (mit Antworten)

Anhang IV: Geschichte „Kater Leo“

Anhang V: Ausgewählte Zeichnungen zur Übung „Ressourcentier“ (exemplarisch)

Anhang VI: Bücher zur Gestaltung der Übung „Ressourcentiere“ (Superwurm, Mix Max, Krogufant)

Anhang VII: Aufgabenblatt Tagesziele (exemplarisch)

Anhang VIII: Steckbrief Stärkentiere (exemplarisch)

Anhang IX: Beispiele Steckbrief „Das kann ich gut“ (exemplarisch)

Anhang X: Geschichte „Stärkentiere“

Anhang XI: Endprodukte Stärkentiere

Anhang XII: Projektstagebuch

Anhang XIII: Stimmungsbarometer

Anhang XIV: Fragebogen zum Wohlbefinden

Anhang XV: Soziogramm

Anhang XVI: Fragebogen zum Klassenklima

Einschätzung SSG von G.

Allgemeines Lernen	G. nimmt an Kreissituationen mit der ganzen Klasse teil. Ab und zu wendet er sich ab. Bei Lieder und Bewegungsspielen macht er nicht mit, weigert sich und schaut lieber zu. Dinge die ihn interessieren, wie Dinosaurier oder Tiere allgemein kann er wiedergeben, bei anderen Dingen hat er Mühe damit.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Wörter kann G. nachsprechen, ganze Sätze bereiten ihm mehr Mühe. Einzelne Buchstaben kann er erkennen.
Lesen und Schreiben	Dinosauriernamen kann er mittlerweile erkennen bzw. lesen. Im Schriftspracherwerb steht er noch am Anfang, sein Interesse an Buchstaben ist gestiegen.
Mathematisches Lernen	G. kennt die Zahlen bis 20. Laut zählen kann er bis 10. Einfache Rechenoperationen kann er durchführen.
Umgang mit Anforderungen	Ämtli für die Gemeinschaft kann G. zuverlässig durchführen. Den Geschirrspüler räumt er eigenständig und gerne aus. Für die Freitagsordnung braucht er noch Unterstützung, verweigert sich, wenn ihn etwas ärgert.
Kommunikation	Über Themen, die ihn interessieren erzählt er gerne viel. Dann kommt er auf LP oder andere Kinder zu. Er kann sich ausdrücken, spricht oft leise und undeutlich. Er versteht alles, was man ihm sagt. Generell ist G. sehr schüchtern im Umgang mit Anderen.
Bewegung und Mobilität	G. ist körperlich eingeschränkt. Er hat eine geringe Körperspannung und wenig Ausdauer. Längere Spaziergänge macht er dennoch gut mit. Feinmotorisch hat er noch Mühe Stifte zu halten.
Für sich selbst sorgen	G. kann sich prinzipiell alleine versorgen. Beim Schuhe binden braucht er nach wie vor Hilfe, dies kann er nicht alleine. Wenn ihm etwas nicht gleich gelingt wird er wütend.
Umgang mit Menschen	G. ist ein freundlicher Junge, der im Umgang mit anderen Menschen sehr schüchtern und zurückhaltend ist. Er hat ein geringes Selbstvertrauen. Auf die Kinder geht er mittlerweile offener zu, neckt sie auch gerne, mag es aber nicht, wenn die anderen Kinder es auch tun, dann beginnt er zu weinen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	G. spielt zu Hause viel mit seinem besten Freund. Am liebsten spielt er mit Dinosauriern.

Einschätzung SSG von A.

Allgemeines Lernen	A. ist ein offenes Mädchen. Sie nimmt interessiert an Kreissituationen teil und beteiligt sich gerne. Sie verfügt noch über eine geringe Impulskontrolle. Sie platzt mit Antworten schnell heraus. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist gering, in Arbeitsphasen lässt sie sich schnell ablenken. Mit enger Begleitung kann sie gut an Arbeiten dranbleiben und zu Ende führen.
Spracherwerb und Begriffsbildung	A. kommt aus einem serbischen Elternhaus. Sie spricht gerne und viel, muss ihn ihrem deutschen Wortschatz aber noch gestärkt werden. Kurze Texte kann sie vorlesen. Im Textverständnis hat sie noch Förderbedarf.
Lesen und Schreiben	A. schreibt, wenn sie sich konzentriert in schöner Schrift kurze Sätze. Längere Sätze und Texte bereiten ihr noch Mühe.
Mathematisches Lernen	A. bewegt sich im Zahlenraum 100. Die 10er Übergänge müssen noch gefestigt werden. Schlüsselrechnungen kann sie nicht immer lösen und hat Mühe das Prinzip zu verstehen. Addition und Subtraktion im Hunderterraum müssen weiterhin gefestigt werden.
Umgang mit Anforderungen	A. hat ein geringes Selbstvertrauen an Aufgaben heranzugehen. Wenn man sie eng begleitet kann sie gut an Aufgaben bleiben und diese zu Ende führen. Arbeitet sie selbständig wechselt sie schnell zu Aufgaben, bei denen sie sich sicher fühlt.
Kommunikation	A. spricht gerne und viel, kann sich jedoch nicht immer der Situation entsprechend ausdrücken. Oft fehlt ihr noch der Wortschatz, sie fragt diesen jedoch nach, wenn sie etwas nicht weiss.
Bewegung und Mobilität	Aufgrund Operationen an den Hüften als Baby hat A. leichte Einschränkungen im Bewegungsapparat. Beim Rennen und Klettern ist sie oft unsicher, dies hat sich aber zunehmend gebessert.
Für sich selbst sorgen	A. kann auf ihre Körperpflege achten. Beim Essen hat sie noch kleinkindliche Verhaltensweisen (Schmatzen, kauen mit offenem Mund) und noch Mühe mit den Tischregeln.
Umgang mit Menschen	Im Umgang mit Menschen ist A. prinzipiell offen und freundlich. Der Umgang mit Nähe und Distanz bereitet ihr noch Mühe. Schnell hat sie Vertrauen auch zu ihr fremden Menschen, bei den Kindern wird sie schnell körperlich (streicheln, umarmen), auch wenn das andere Kind andere Signale sendet. Dies kann sie noch schwer abschätzen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	A. spielt gerne mit den anderen Kindern, sie macht gerne Rollenspiele und Gesellschaftsspiele. Sie interessiert sich für „typische Mädchenthemmen“.

Allgemeines Lernen	J. ist ein aufgeweckter und fröhlicher Junge. Seine Aufmerksamkeitsspanne wird immer besser. Er kann schwer lange still sitzen und hat einen grossen Bewegungsdrang. In Kreissituationen macht er prinzipiell gut mit, lässt sich jedoch schnell ablenken.
Spracherwerb und Begriffsbildung	J. verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz, er kann Sätze korrekt bilden und die gesprochene Sprache gut verstehen. Aufgrund einer leichten Aussprachestörung (er kann das r noch nicht sprechen) beteiligt er sich in grossen Kreissituationen wenig, auch wenn er etwas zu sagen hätte. In kleineren Gruppen fällt es ihm leichter, dort erzählt er gerne.
Lesen und Schreiben	J. kennt das Lautbild der Buchstaben und beginnt mit der Synthese von Buchstaben zu Wörtern. Kurze Wörter kann er lesen und schreiben.
Mathematisches Lernen	J. bewegt sich sicher im Zahlenraum bis 20. Er hat begonnen im Zahlenraum bis 100 und Malaufgaben zu rechnen, dies gelingt ihm gut. Abstraktere Aufgaben (wie Zahlenmauern) bereiten ihm noch eher Mühe, dort braucht er noch etwas Unterstützung.
Umgang mit Anforderungen	Auftragene Aufgaben kann J. erledigen, braucht jedoch noch Unterstützung dabei. Verantwortung übernimmt er in der Grundstufe beim Znüni, dies macht er mittlerweile schon ohne grössere Hilfe. Er kennt den Tagesablauf gut. Unterstützung braucht er noch dabei seinen Frust zu regulieren und im Umgang mit Konflikten. Hier ist er noch sehr impuls gesteuert.
Kommunikation	J. braucht noch Unterstützung seine Gefühle auszudrücken und darüber zu sprechen. Konflikte trägt er bisher eher körperlich aus.
Bewegung und Mobilität	J. ist ein sehr aktiver Junge. Er bewegt sich viel und ist auch feinmotorisch (z.B. Basteln) aus altersentsprechendem Niveau.
Für sich selbst sorgen	J. kann auf seine Körperpflege achten. Braucht keine Unterstützung beim Anziehen. Seine Kleidung wie Pullover und Finken lässt er häufig überall liegen und denkt selbst nicht daran es zu versorgen.
Umgang mit Menschen	J. spielt gerne und viel mit den anderen Kindern, kann dabei sehr kreativ sein. Mühe bereitet es ihm verbal Kontakt aufzunehmen, dies macht er eher körperlich. Konflikte löst er eher mit Fäusten als mit Worten.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	J. ist sehr aktiv und in die Hobbies seiner Eltern sehr eingebunden. Dort scheint er grosse Eigeninitiative zu zeigen in dem er z.B. mit seiner Mutter auf Märkte geht und dort seinen eigenen Verkaufsstand hat.

Anhang II: Eindrücke der Projektarbeit

Anhang III: Aufgabe „Zoobesuch“ (mit Antworten)

Im Zoo leben viele Tiere – jedes Tier ist etwas Besonderes.

Beobachte die Tiere genau. Suche dir ein Tier aus, das du besonders schön, spannend, mutig, toll,... findest. Überlege dir mindestens zwei Eigenschaften (stark, gross, schnell,...), die es so einzigartig machen und schreibe sie hier auf.

Name	Tier	Eigenschaften
JaSe	Zitterwal	Kann elektrische Ladung freisetzen
LeRa	Otter	Herzig, verspielt
JaLi	Löwe	Stark, König der Tiere
NaSch	Kobra	Stark, schnell
G.	Schlange	Kann Gift spritzen
EISz	Mäuse	lieb, schnell
J.	Gorilla	Gross, stark
SzKy	Katze	herzig, schnell
TrTh	Tiger	Frisst Fleisch, kann sich gut anschleichen
A.	Tiger	Rennt schnell, spielt gern
LaPl	Elefant	Stark, kann mit dem Rüssel Sachen aufheben
NiBr	Wolf	Kann sich gut tarnen, gut jagen
GeKy	Schlange	bewegt sich leise, auf Bäume schleichen
GiCa	Tiger	Kann gut: jagen, anschleichen, klettern
LuSe	Zebra	Ruhig, friedlich, kann schnell rennen

Faul liegt Leo, der dicke Kater, in der Sonne bei der Scheune. Er belauscht die Kinder, die neben ihm im Gras sitzen und sich ein Bilderbuch mit Tieren aus Afrika ansehen. Interessant, denkt Leo, was man von seinen Kollegen aus fernen Ländern so alles erfährt. Katzen, hört er gerade, soll es in diesem Afrika auch geben. Großkatzen, die Löwen heißen. Der Löwe, hört Leo weiter, ist dort sogar König der Tiere. „Toll. Ein Katzentier als König der Tiere.“ Stolz leckt Leo über sein rotbraunes Fell. Ich bin etwas ganz Besonderes, denkt er. Ich weil ich hier im Dorf der größte Kater bin, bin ich auch so etwas wie eine Großkatze. „Ja-wohl“, brummt er leise, „ich bin ein großer Kater. Ein Großkater. Wundervoll toll. So ein Löwe ist stark, schnell und hat keine Angst vor anderen Tieren. So möchte ich auch sein..“ Zufrieden macht er es sich auf seinem Ruheplätzchen noch etwas bequemer. „Wisst ihr, was Löwe auf lateinisch heißt?“, ruft da eines der Kinder. Es deutet auf Leo. „Leo“, heißt Löwe auf lateinisch. „Wie unser Kater.“ Leo blinzelt. Prima. Er, der Großkater des Dorfes, trägt den Namen ‚Löwe‘. Also ist er auch der König aller Tiere hier. Nicht schlecht. Er hebt den Kopf und blickt zu den Kindern hinüber. Am Abend macht er sich auf den Weg durchs Dorf. „Ich bin ein Löwe, der König aller Tiere“, sagt er zu den Kühen, Pferden, Schweinen, Hühnern, Enten, Hasen, Fröschen und besonders zu seinen Katzenkollegen – und wie die Löwen in Afrika hat er keine Angst. Die Tiere wundern sich, was mit ihrem Leo los ist. Sie schmunzeln über den Kater, freuen sich aber, wie stolz und zufrieden Leo durch das Dorf wandert. Laut und fröhlich geht es in dieser Nacht im Dorf zu – Leo sieht es bei seinem Streifzug. Die Menschen bleiben stehen und streicheln diesen schönen und stolzen Kater. Großkater Leo, der König der Tiere, stolziert mit erhobenem Kopf und mit Stolz geschwellter Brust zurück in seine Scheune. So ein Tag als König der Tiere ist doch sehr anstrengend. „Aber ich weiss, dass ich etwas ganz Besonderes bin“, denkt er und macht es sich gemütlich und schläft auf der Stelle ein.

Quelle Bild: <http://www.onlinewahn.de/b43.htm> (18.11.2016)

Anhang V: Ausgewählte Zeichnungen zur Übung „Ressourcentier“ (exemplarisch)

Superwurm (Scheffler, A., Donaldson, J. (2016). Superwurm. Weinheim: Beltz Verlag.)

Inhalt: Superwurm ist äusserst hilfsbereit. Oft genug schon hat er Kröte, Käfer & Co. das Leben gerettet. Kein Wunder also, dass seine Freunde einen besonderen Plan aushecken, als die fiese Echse Superwurm entführt! Dieser Wurm kann wirklich alles - ein Superwurm eben. Doch selbst das Leben von Superwürmern ist, wie wir wissen, nicht ohne Gefahren. Wer aber gute Freunde hat, braucht nichts zu fürchten!

Mix Max (Scheffler, A. (2015). Mix Max – mit Reimen und Ratespielen. Hamburg: Carlsen Verlag.)

Inhalt: Selbstbewusst stolziert der Tiger über die Bilderbuchseite: Roar! Roar! „Schwarz gestreift sind Schwanz und Fell – auf leisen Pfoten lauf ich schnell“. Der weiß eben ganz genau, was er gut kann – und fordert den Zuhörer und Betrachter damit gleich heraus: „Was ist mit dir? Kannst du das auch? Dann zeig es mir!“ Die Ehrfurcht vor diesem majestätischen Tier verflüchtigt sich allerdings etwas, wenn man die Klapp- und Spielseiten einsetzt. Dann hat der Tiger nämlich plötzlich plumpe Froschbeine, hüpf wie ein Vogel oder tapst wie ein Stachelschwein – was natürlich ebenfalls ausprobiert werden will! Auf geht's: Hier soll gebrüllt, geschraubt, geknurr, gezwitschert, gestampft und gehüpft werden, was das Zeug – bzw. die Nerven des Vorlesers – hält...

Krogufant (Ball, S. (2015). Krogufant. Weinheim: Beltz Verlag.)

Inhalt: Wer kennt den Kro-gu-fant, das Pan-ka-ru oder das Zi-da-dil?

In diesem von Sara Ball wunderschön illustrierten Klapp-Bilderbuch findet man sie alle wieder: Durch Umklappen der dreiteiligen Seiten lassen sich ganz neue Fantasietiere schaffen. Ihre ungewöhnlichen zusammengesetzten Namen stehen gleich daneben. Insgesamt gibt es über tausend Möglichkeiten, immer neue Wunderwesen zu erfinden.

Krogufant

Anhang VII: Aufgabenblatt Tagesziele (exemplarisch)

Name/Gruppe _____

Datum: _____

Mein Stärkentier

Mein Tagesziel	
Was brauche ich?	
Wer kann mir dabei helfen?	

Anhang VIII: Steckbrief Stärkentiere (exemplarisch)

Mein Name: _____

Tierart: _____

Alter: _____

Hier lebe ich: _____

Meine Familie:

Meine Stärken. Das kann ich besonders gut:

Das mache ich am liebsten:

Steckbrief „Stärketier“

Mein Name: Giraffi

Tierart: ich bin ein Affe
 Alter: ich bin 2 Jahre alt
 Hier lebe ich: ich lebe in Afrika

Meine Familie:
 Ich lebe mit anderen Giraffen

Meine Stärken. Das kann ich besonders gut:
 anderen helfen, gut sehen, gut hören

Das mache ich am liebsten:
 Grass Fressen, Leben, Genießen

Steckbrief „Stärketier“

Mein Name: Monsieur Raupe

Tierart: ich bin eine Raupe
 Alter: 20 Jahre alt
 Hier lebe ich: unter der Erde

Meine Familie:
 Ich lebe mit Raupen und Amelisen zusammen

Meine Stärken. Das kann ich besonders gut:
 Ich kann mich gut verteidigen
 Ich bin sehr stark

Das mache ich am liebsten:
 Ich gehe gerne in Häuser und esse dort das Essen

Steckbrief „Stärketier“

Mein Name: Roboter Wesen

Tierart: Wurm
 Alter: 105 Jahre alt
 Hier lebe ich: in den Tropen

Meine Familie:
 Roboter Wesen

Meine Stärken. Das kann ich besonders gut:
 Müll essen
 Ich kann gut Putzen

Das mache ich am liebsten:
 Autos essen
 Klettern
 Schlafen

Steckbrief „Stärketier“

Mein Name: Oktopuse

Tierart: Oktopuse
 Alter: 8 & 5 Jahre
 Lebenserwartung: 20-25 Jahre
 Lebensraum: Meer

Verwandte: Leben in Gruppe mit Papa/Mama.
 Kann gut: mehrere Sachen mit 8 Armen
 Lieblings Beschäftigung: Fangen, Verstecken, Spielen

Anhang IX: Beispiele Steckbrief „Das kann ich gut“ (exemplarisch)

Anhang X: Geschichte „Stärkentiere“

Auch die Tiere feiern heute ein Fest. Sie kommen von sehr weit her. Jedes Tier ist etwas Besonderes und hat viele Stärken.

Zu erst kommen die Tiere aus dem Wasser. Sie schwimmen durch den Ozean.

Die Oktopusse Okto und Tenta sind sehr sportlich im Wasser. Mit ihren Armen können sie mehrere Dinge gleichzeitig machen. *(LuSe)* Die Schlange Glühauge ist eine gute Jägerin. Sie kann grosse und kleine Tiere fressen und lebt im Wasser und auf dem Land. *(JaSe)* Der Walhai Wali ist einer der grössten Tiere. Er schwimmt sehr gut und kann mit seinem grossen Maul besonders viele Fische fangen. Keiner kann so tief tauchen wie er. *(J., JaSt)* Auch das Seeungeheure Elektro ist dabei. Es kann gut jagen und ist elektrisch aufgeladen und unsterblich. *(BoPo)*

Auch die Tiere auf dem Land müssen weite Strecken zurücklegen um dabei zu sein:

Die Ente Berta ist sehr wild und kann grosse Kaugummiblasen machen. *(CoBe)* Der Hase Rabbit springt sehr hoch und kann sich mit seinem Fell gut tarnen. Am liebsten frisst er Karotten. *(TrTh)* Mit dabei ist auch die Raupe Monsieur Raupe. Sie ist sehr stark und lebt unter der Erde. Sie kann sich gut vor Feinden verteidigen. *(GeKy)* Die kleine Maus rennt sehr sehr schnell hinter den anderen her. Sie hat gute und scharfe Zähne mit denen sie gut Nester bauen kann. Ihre Freundin die Schlangen-Maus ist mit ihr gekommen. Sie hat sehr gute Zähne und kann gut riechen. *(EISö)* Die Katze Clufo ist eine Künstlerin. Sie kann sehr hoch springen und einen Salto machen. Sehr gerne läuft sie auf ihren Ohren. *(SzKy)*

Aus dem Dschungel haben sich viele und grosse Tiere auf den Weg gemacht:

Der Tiger „Tiger-Star“ kann gut rennen und klettert auf Bäumen. *(A.)* Nun kommen die Schlangen. Die Kobra ist gross und kann Gift spritzen. Sie kann sich gut verteidigen und ganz schnell kriechen. *(NaSch)* Auch die Schlange T-Rex ist dabei. Sie rasselt mit ihrem Schwanz und kann ihre Farben wechseln. Am liebsten frisst sie Flamingos. *(G.)* Dabei ist auch der kleine Hase Knuddel, er kann sehr hoch springen und wird begleitet von seinem Freund Superwurm. Superwurm kann im Dunkeln gut sehen, schwimmen und fliegen. *(JaSt)* Auch der Panda Shippie ist dabei. Er ist sehr entspannt und frisst besonders gerne Bambus und kann gut klettern. *(BoPo)* Und nun kommt auch der Roboter Wurm Purzel. Er ist sehr hilfsbereit, denn er entsorgt Abfall und Schrott, den er im Dschungel findet. *(CoBe)* Die Giraffe Giraffi hilft besonders gerne anderen Tieren. Sie kann sehr gut riechen und gut sehen. *(TriTh)*

Nun sind alle Tiere da und können gemeinsam ein grosses Fest feiern. Gemeinsam sind sie stark, da jedes seine Stärken für die Gemeinschaft einsetzen kann.

Anhang XI: Endprodukte Stärkentiere

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	29. Januar	
Thema der Lektion	Einführung ins Praxisprojekt (1 Einstiegslektion)	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Rückmeldung zum Zoobesuch - Kinder erzählen kurz, was ihnen gefallen hat - Kinder wiederholen die Aufgabe, welche sie im Zoo hatten - Im Kreis liegen Bilder ihrer ausgesuchten „Lieblingstiere“ → sie stellen die Verbindung zum Zoobesuch her - In Partnerarbeit schreiben sie Stärken der Tiere auf - - LP liest Geschichte vom „Kater Leo“ vor - Kinder suchen sich ihr Lieblingstier aus und schreiben auf, welche Stärken dieses Tier hat (Einzel- Partner- oder Gruppenarbeit) - Kinder stellen Tier und die Stärken im Kreis vor - LP stellt weiteren Ablauf vor und nennt Gruppen, in denen die Kinder arbeiten. 	<p>Einstieg schwierig, da Konflikte in Pause die Stimmung im Kreis sehr beeinflusst und getrübt hat</p> <p>Klassengespräch über die Pause dauerte länger als geplant, war aber wichtig um Situation zu beruhigen</p> <p>Dadurch waren besonders die jüngeren Kinder schon ermüdet und konnten sich schwer konzentrieren</p> <p>Thema von Kindern gut angenommen</p> <p>Bei Geschichte von Leo dem Kater waren Kinder sehr aufmerksam</p> <p>Konnten wiedergeben, warum Leo ein Löwe sein wollte (Stärken)</p> <p>Gruppen-Partnerarbeit mit Stärken aufschreiben habe ich als Aufgabe verlegt, da Konzentration nachgelassen hatte und Kinder schon sehr unruhig</p> <p>Da einige Kinder mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten ist es wichtig, die Sequenzen so kurz wie möglich zu halten</p> <p>Kinder bekommen Aufgabe in Kleingruppen die Aufgabe zu lösen und darüber nachzudenken, welche Stärken ihr Lieblingstier hat</p> <p>Kinder bekamen 15 Minuten Zeit Stärken aufzuschreiben oder Bild zu malen</p> <p>Präsentation in der Gruppe</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einstieg ins Thema gut gelungen - Mit dem Thema Tiere können sich alle Kinder gut identifizieren und haben einen Zugang gefunden - Trotz schwierigem Start wegen Konflikten scheinen Kinder vom Thema motiviert zu sein. 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	01. Februar	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“, diese hat viele gute Eigenschaften, SuS benennen die Eigenschaft des Wurms - Den Kindern werden zwei Bücher mit Fantastieren bereitgestellt, in denen sie sich Anregungen holen können - Übung: Kinder malen 3 Tierköpfe, 3 Tierkörper, 3 Tierbeine und setzen diese zu Fantastieren zusammen - Das Tier präsentieren sie in der Gruppe und benennen mindestens eine positive Eigenschaft 	<p>Gruppe 1+4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstieg gut gelungen, Kinder reagierten positiv auf die Geschichte und konnten die Eigenschaften des Wurms benennen - SuS waren motiviert bei der Arbeit - Jannik verweigerte sich zunächst noch im Kreis, wollte nicht mitmachen, war dann aber ganz eifrig und motiviert bei der Arbeit - Aufgabenstellung war den Kindern klar, sie arbeiteten gut nach meinen Anweisungen - Aufgabenstellung modifiziert: einige Kinder wollten nur Kopf und Füsse machen (wie in dem einen Buch gesehen, dies lies ich zu) - Abschlusskreis: jedes Kind konnte ein Tier präsentieren und eine Stärke des Tieres nennen - am Ende der Lektion lies die Aufmerksamkeit der meisten Kinder nach, es kam zu kleinen Streitereien <p>Gruppe 2+3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppe allgemein sehr unruhig und laut, viele kleine Streitereien, musste viel einschreiten und Kinder umsetzen - Einstieg mit der Geschichte auch hier motivierend und gut gelungen - Aufgabenstellung für einige Kinder schwierig (Na und Anastasija) - Durch enge Begleitung haben auch sie die Aufgabe erledigt → für sie wäre es einfacher auf ein Tier beschränkt - Bücher mit Tieren kam gut an bei Kindern - Abschlusskreis: jedes Kind konnte auch hier sein Tier präsentieren <ul style="list-style-type: none"> - Anastasija machte kein Fantastier, aber dafür einen Tiger und Gepard
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Nächste Woche Beginn mit dem eigenen Stärkentier - Gruppenzusammensetzung noch einmal prüfen (nicht Bezugsgruppen, sondern Grossgruppe) eventuell andere Kleingruppen zusammen - Eventuell unruhige Gruppe zuerst nehmen, da spät am Nachmittag schon anspruchsvoll - Bei jüngeren Kinder das nächste Mal eher auf ein Tier beschränken - Aufgrund der Unruhe überlegte ich mir, das Material diesmal zu beschränken Material für die Tiere: Pappmachê und für kleine Dinge Modelliermasse 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	08. Februar	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder arbeiten an ihren Tieren weiter, gehen weiter im Gestaltungsprozess - Diesmal Gruppen umdrehen, da beim letzten Mal sehr laut 	<p>Gruppe 2+3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstieg gut gelungen, Kinder freuten sich auf die Geschichte des Superwurms Ji, Le, Ja und Ni finden sich gut in ihrer Gruppe zusammen Diskutieren gut, was sie machen wollen (einen Hai) Bekommen die Aufgabe, sich zu überlegen, wie sie es machen wollen und was sie genau dazu brauchen Gemeinsam machen sie eine Skizze <p>Gruppe 1+4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lu und La ganz bei der Sache, Kinder arbeiten sehr gut an ihren Tieren, brauchen teilweise noch enge Unterstützung - Mit Na beginne ich ein Figur - Sz nicht dabei (Mittagsschlaf)
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen haben sich besser zusammengefunden - Weniger Unruhe - Kinder teilweise auf zwei Räume aufgeteilt 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	29. Februar	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder arbeiten an ihren Tieren weiter, gehen weiter im Gestaltungsprozess 	<p>Einstieg generell schwierig, da nach den Ferien, Kinder brauchen eine Weile, bis sie wieder im Thema sind</p> <p>Geschichte Superwurm hilft zum Einstieg, Kinder sind schnell dabei und fokussiert</p> <p>Durch Winterferien sind einige Pappmachè-Sachen kaputt gegangen, einige Kinder müssen wieder von vorne beginnen, erstaunlicherweise bei keinem Kind Frust entstanden</p> <p>Na nicht dabei</p> <p>Mit Sz habe ich begonnen einen Katzenkopf zu machen, machte sehr gut mit</p> <p>Gruppe Ji, Le, Ja und Ni eifrig mit Hai begonnen...habe auch hier geholfen, sind aber gut vorangekommen</p> <p>La eifrig bei ihrem Superwurm, fragte schon die Tage vorher schon immer, wann sie endlich weitermachen könne</p> <p>-</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einstieg nach Ferien wieder schwierig - Gruppen gut gearbeitet und keine grossen Störungen - Kinder motiviert dabei 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	07. März	
Thema der Lektion	Weiterarbeiten an den Tieren	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder arbeiten an ihren Tieren weiter, gehen weiter im Gestaltungsprozess 	<p>Kinder motiviert Gruppe Hai gleich an die Arbeit gegangen, gut vorwärts gekommen DeDo massiv gestört und Kinder beleidigt (vermutlich wegen allgemeiner schwierigen Situation)...hat nach einem Einzelgespräch begonnen und sich dann aber nicht auf eine Arbeit eingelassen, auch mit meiner Hilfe nicht, ist dann weggegangen Sz wollte gerne weitermachen (Rückmeldung im Schlusskreis: es war schön mit Frau Janschek die Katze zu machen) Na wollte zuerst nicht, wollte neu beginnen....wollte keinen Kleister, hat Modelliermasse bekommen...hat eine Schlange geformt Anastasija gut bei ihrem Tiger weitergemacht El schwierig auf Arbeit einzulassen, hat dann aber ihr Tier mit La gemeinsam fertig angemalt Rückmeldung positiv von allen Kindern -</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Situation DeDo mit HPM besprechen → Zieleblatt für alle Kinder 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	04. April	
Thema der Lektion	Weiterarbeiten an den Tieren	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder steigen nach längerer Pause (krankheitsbedingter Ausfall und Winterlager) wieder in den Gestaltungsprozess ein - Sie präsentieren in der Gruppe, an was sie arbeiten - Kinder machen sich Gedanken, was sie in der Stunde erreichen wollen, sie formulieren ein Tagesziel, was sie zum Erreichen brauchen und wer ihnen dabei helfen kann 	<p>Nach langer Pause freuen sich Kinder sehr an ihren Tieren weiterzuarbeiten</p> <p>Kinder präsentieren ihre Arbeiten in der ganzen Klasse und machen sich Gedanken, was sie machen möchten</p> <p>Gemeinsam formulieren sie in den Kleingruppen Tagesziele</p> <p>Gruppe Hai braucht lange zur Vorbereitung des Materials, teilen Aufgaben aber gut auf (NiBr und LeMa mischen Material an, JaSt und JiBü kümmern sich um fertig stellen mit Pappmachè)</p> <p>Kinder brauchen sehr enge Betreuung und Hilfe, einige Kinder ein bisschen ungeduldig beim Warten</p> <p>Nach zähem Start bei einigen Kindern arbeiten sie sehr konzentriert an ihren Arbeiten</p> <p>JaLi hat grossen Mühe alleine in die Arbeit zu finden, stört aber nicht sondern hilft anderen Kindern</p> <p>SzKy arbeitet kurz an ihrer Katze, beginnt dann Tierbücher anzuschauen (ist noch sehr müde vom Mittagschlaf)</p> <p>DeDo nimmt nicht mehr an Projekt teil (Schulsituation hat sich zugespitzt, er weiss, dass er von der Schule gehen muss)</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - weiteres Vorgehen DeDo mit HPM besprechen - Zieleblätter zu Beginn beibehalten 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	18. April	
Thema der Lektion	Unsere(e) Stärkentier(e) V	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder beenden angefangene Arbeiten - Kleingruppen überlegen sich einen Namen für ihr Stärkentier - Jede Gruppe ordnet seinem Tier Besonderheiten/Stärken zu - Gruppen präsentieren in der Gruppe, an was sie arbeiten - Kinder machen sich Gedanken, was sie in der Stunde erreichen wollen, sie formulieren ein Tagesziel, was sie zum Erreichen brauchen und wer ihnen dabei helfen kann 	<p>Sehr ruhige und produktive DL in beiden Gruppen Namensfindung und Zuteilung der Eigenschaften machte den Kindern Spass TrTh und SzKy brauchten heute enge Begleitung da sie an diesem Tag sehr müde waren Präsentation verlief zu Beginn etwas holprig, da Tr und Sz störten, HPM konnte sie gut beruhigen und die Kinder präsentierten stolz weiter</p> <p>Positiv: Präsentation im Klassenverband, Kinder konnten vor gesamter Klasse zeigen, was sie bisher gemacht haben</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten TrTh und SzKy mit ANB und HPM besprechen, Ausweichmöglichkeiten für die nächste DL? - Eventuell Unterstützung von Kollegen in der nächsten DL? 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	09. Mai	
Thema der Lektion	Meine Stärken – deine Stärken – unsere Stärken	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit in den Kleingruppen - Kinder gestalten gemeinsam in den Kleingruppen kurze Steckbriefe für ihr Stärkentier - Präsentation der Steckbriefe - In der Kleingruppe überlegen sie, welche Eigenschaften jedes einzelne Kind hat - Jedes Kind wählt eine Eigenschaft aus, die pantomimisch dargestellt und fotografiert wird - SuS gestalten ihr eigenes „Das kann ich gut“-Blatt 	<p>Aufgabenstellung zu komplex, besser wäre gewesen diese zu visualisieren</p> <p>Nach der mündlichen Präzisierung konnten alle Kinder an die Arbeit gehen</p> <p>Viele Kinder hatten Mühe eigene Stärken zu benennen</p> <p>Präsentation im Anschluss war etwas schwierig und unruhig</p> <p>Ich liess einen Sitzkreis bilden und führte die „Komplimentendusche“ durch</p> <p>Einige Kinder trauten sich nicht, sich in die Mitte des Kreises zu setzen, diese durften am Platz sitzen bleiben</p> <p>→ alle Kinder genossen die Übung am Ende sehr</p> <p>Fotografieren der Eigenschaften nicht ganz fertig geworden, mache ich in der Pause</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Komplimentendusche positiv aufgenommen, öfter einsetzen? - Mehr Zeit für die Fotos einplanen, dauerte länger als erwartet 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	30. Mai	
Thema der Lektion	„Ein bunter Zoo voller Stärkentiere“	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder können Steckbriefe fertig gestalten - Ideen sammeln für Familienabend, welche Art der Präsentation? - Beginn der Vorbereitungen für den Familienabend 	<p>Kinder waren froh, dass sie ihre Steckbriefe fertig machen durfte, besonders EISö und LaPI wollten ihre Steckbriefe unbedingt noch schön gestalten</p> <p>Ideensammlung für Familienabend lief gut:</p> <p>VaZe, JaLi, LeRa und LuSe wollen sich im eine Geschichte über die Stärkentiere kümmern</p> <p>Musikgruppe: GiCa, NiBr, LaPI, LuSe, JaSt → GiZw mit dazunehmen?</p> <p>TrTh und SzKy ermüdeten sehr, hatten beide keinen guten Tag → lasen gemeinsam das „Superwurm“-Buch und zeichneten jeder für sich selbstständige Stärkentiere</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Musikgruppe Unterstützung von FJ - Ablauf in Teamsitzung besprechen, Unterstützung von LPs erbitten 	

Anhang XIII: Stimmungsbarometer

Wie fühlst du dich?

Wie fühlst du dich?

Wie fühlst du dich in der Pause?

Wie fühlst du dich in der Klasse?

Anhang XV: Soziogramm

Name: _____

29. Januar 2016

Lies dir die Fragen durch und wähle bei jeder Frage maximal 3 Kinder aus. Wenn du keines ankreuzen möchtest, gehe zur nächsten Frage.

	A.	J.	T.	E.	L.	G.	J.B.	G.	J.L.	L.	J.S.	V.	C.	S.	N.	B.	G.	N.Sch.	L.M.	D.	L.S.	
Wen würdest du zu deinem Geburtstag einladen?																						
Neben wem würdest du am liebsten im Kreis sitzen?																						
Wen würdest du NICHT zu deinem Geburtstag einladen.																						
Neben wem möchtest du NICHT gerne im Kreis sitzen.																						

Soziogramm vor dem Projekt

Soziogramm nach dem Projekt

Fragebogen zum Klassenklima

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

in dem Fragebogen geht es um deine Meinung über deine Klasse. Du kannst offen und ehrlich antworten, denn niemand weiss nachher, wer den Fragebogen ausgefüllt hat.

Kreuze bitte an, was deiner Meinung am nächsten kommt.

		😊	😐	😞
		10	5	1
1	Ich habe mehrere gute Freunde oder Freundinnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Alle halten gut zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Andere Kinder helfen mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Einige Kinder stören immer den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Einige Kinder sind sehr gemein zu anderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Viele lachen, wenn andere Fehler machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Wir machen auch nach der Schule etwas miteinander.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Es gibt Kinder, die mich aufmuntern, wenn ich traurig bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erklärung

Hiermit versichere ich, Franziska Janschek, die vorliegende Arbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt zu haben sowie alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, durch die Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht zu haben.

Franziska Janschek

Zürich, 05.12.2016

12. Anhang

Anhang I: ICF - Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen, Einschätzung SSG

Anhang II: Eindrücke der Projektarbeit

Anhang III: Aufgabe „Zoobesuch“ (mit Antworten)

Anhang IV: Geschichte „Kater Leo“

Anhang V: Ausgewählte Zeichnungen zur Übung „Ressourcentier“ (exemplarisch)

Anhang VI: Bücher zur Gestaltung der Übung „Ressourcentiere“ (Superwurm, Mix Max, Krogufant)

Anhang VII: Aufgabenblatt Tagesziele (exemplarisch)

Anhang VIII: Steckbrief Stärkentiere (exemplarisch)

Anhang IX: Beispiele Steckbrief „Das kann ich gut“ (exemplarisch)

Anhang X: Geschichte „Stärkentiere“

Anhang XI: Endprodukte Stärkentiere

Anhang XII: Projektstagebuch

Anhang XIII: Stimmungsbarometer

Anhang XIV: Fragebogen zum Wohlbefinden

Anhang XV: Soziogramm

Anhang XVI: Fragebogen zum Klassenklima

Einschätzung SSG von G.

Allgemeines Lernen	G. nimmt an Kreissituationen mit der ganzen Klasse teil. Ab und zu wendet er sich ab. Bei Lieder und Bewegungsspielen macht er nicht mit, weigert sich und schaut lieber zu. Dinge die ihn interessieren, wie Dinosaurier oder Tiere allgemein kann er wiedergeben, bei anderen Dingen hat er Mühe damit.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Wörter kann G. nachsprechen, ganze Sätze bereiten ihm mehr Mühe. Einzelne Buchstaben kann er erkennen.
Lesen und Schreiben	Dinosauriernamen kann er mittlerweile erkennen bzw. lesen. Im Schriftspracherwerb steht er noch am Anfang, sein Interesse an Buchstaben ist gestiegen.
Mathematisches Lernen	G. kennt die Zahlen bis 20. Laut zählen kann er bis 10. Einfache Rechenoperationen kann er durchführen.
Umgang mit Anforderungen	Ämtli für die Gemeinschaft kann G. zuverlässig durchführen. Den Geschirrspüler räumt er eigenständig und gerne aus. Für die Freitagsordnung braucht er noch Unterstützung, verweigert sich, wenn ihn etwas ärgert.
Kommunikation	Über Themen, die ihn interessieren erzählt er gerne viel. Dann kommt er auf LP oder andere Kinder zu. Er kann sich ausdrücken, spricht oft leise und undeutlich. Er versteht alles, was man ihm sagt. Generell ist G. sehr schüchtern im Umgang mit Anderen.
Bewegung und Mobilität	G. ist körperlich eingeschränkt. Er hat eine geringe Körperspannung und wenig Ausdauer. Längere Spaziergänge macht er dennoch gut mit. Feinmotorisch hat er noch Mühe Stifte zu halten.
Für sich selbst sorgen	G. kann sich prinzipiell alleine versorgen. Beim Schuhe binden braucht er nach wie vor Hilfe, dies kann er nicht alleine. Wenn ihm etwas nicht gleich gelingt wird er wütend.
Umgang mit Menschen	G. ist ein freundlicher Junge, der im Umgang mit anderen Menschen sehr schüchtern und zurückhaltend ist. Er hat ein geringes Selbstvertrauen. Auf die Kinder geht er mittlerweile offener zu, neckt sie auch gerne, mag es aber nicht, wenn die anderen Kinder es auch tun, dann beginnt er zu weinen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	G. spielt zu Hause viel mit seinem besten Freund. Am liebsten spielt er mit Dinosauriern.

Einschätzung SSG von A.

Allgemeines Lernen	A. ist ein offenes Mädchen. Sie nimmt interessiert an Kreissituationen teil und beteiligt sich gerne. Sie verfügt noch über eine geringe Impulskontrolle. Sie platzt mit Antworten schnell heraus. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist gering, in Arbeitsphasen lässt sie sich schnell ablenken. Mit enger Begleitung kann sie gut an Arbeiten dranbleiben und zu Ende führen.
Spracherwerb und Begriffsbildung	A. kommt aus einem serbischen Elternhaus. Sie spricht gerne und viel, muss ihn ihrem deutschen Wortschatz aber noch gestärkt werden. Kurze Texte kann sie vorlesen. Im Textverständnis hat sie noch Förderbedarf.
Lesen und Schreiben	A. schreibt, wenn sie sich konzentriert in schöner Schrift kurze Sätze. Längere Sätze und Texte bereiten ihr noch Mühe.
Mathematisches Lernen	A. bewegt sich im Zahlenraum 100. Die 10er Übergänge müssen noch gefestigt werden. Schlüsselrechnungen kann sie nicht immer lösen und hat Mühe das Prinzip zu verstehen. Addition und Subtraktion im Hunderterraum müssen weiterhin gefestigt werden.
Umgang mit Anforderungen	A. hat ein geringes Selbstvertrauen an Aufgaben heranzugehen. Wenn man sie eng begleitet kann sie gut an Aufgaben bleiben und diese zu Ende führen. Arbeitet sie selbständig wechselt sie schnell zu Aufgaben, bei denen sie sich sicher fühlt.
Kommunikation	A. spricht gerne und viel, kann sich jedoch nicht immer der Situation entsprechend ausdrücken. Oft fehlt ihr noch der Wortschatz, sie fragt diesen jedoch nach, wenn sie etwas nicht weiss.
Bewegung und Mobilität	Aufgrund Operationen an den Hüften als Baby hat A. leichte Einschränkungen im Bewegungsapparat. Beim Rennen und Klettern ist sie oft unsicher, dies hat sich aber zunehmend gebessert.
Für sich selbst sorgen	A. kann auf ihre Körperpflege achten. Beim Essen hat sie noch kleinkindliche Verhaltensweisen (Schmatzen, kauen mit offenem Mund) und noch Mühe mit den Tischregeln.
Umgang mit Menschen	Im Umgang mit Menschen ist A. prinzipiell offen und freundlich. Der Umgang mit Nähe und Distanz bereitet ihr noch Mühe. Schnell hat sie Vertrauen auch zu ihr fremden Menschen, bei den Kindern wird sie schnell körperlich (streicheln, umarmen), auch wenn das andere Kind andere Signale sendet. Dies kann sie noch schwer abschätzen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	A. spielt gerne mit den anderen Kindern, sie macht gerne Rollenspiele und Gesellschaftsspiele. Sie interessiert sich für „typische Mädchenthemmen“.

Allgemeines Lernen	J. ist ein aufgeweckter und fröhlicher Junge. Seine Aufmerksamkeitsspanne wird immer besser. Er kann schwer lange still sitzen und hat einen grossen Bewegungsdrang. In Kreissituationen macht er prinzipiell gut mit, lässt sich jedoch schnell ablenken.
Spracherwerb und Begriffsbildung	J. verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz, er kann Sätze korrekt bilden und die gesprochene Sprache gut verstehen. Aufgrund einer leichten Aussprachestörung (er kann das r noch nicht sprechen) beteiligt er sich in grossen Kreissituationen wenig, auch wenn er etwas zu sagen hätte. In kleineren Gruppen fällt es ihm leichter, dort erzählt er gerne.
Lesen und Schreiben	J. kennt das Lautbild der Buchstaben und beginnt mit der Synthese von Buchstaben zu Wörtern. Kurze Wörter kann er lesen und schreiben.
Mathematisches Lernen	J. bewegt sich sicher im Zahlenraum bis 20. Er hat begonnen im Zahlenraum bis 100 und Malaufgaben zu rechnen, dies gelingt ihm gut. Abstraktere Aufgaben (wie Zahlenmauern) bereiten ihm noch eher Mühe, dort braucht er noch etwas Unterstützung.
Umgang mit Anforderungen	Auftragene Aufgaben kann J. erledigen, braucht jedoch noch Unterstützung dabei. Verantwortung übernimmt er in der Grundstufe beim Znüni, dies macht er mittlerweile schon ohne grössere Hilfe. Er kennt den Tagesablauf gut. Unterstützung braucht er noch dabei seinen Frust zu regulieren und im Umgang mit Konflikten. Hier ist er noch sehr impuls gesteuert.
Kommunikation	J. braucht noch Unterstützung seine Gefühle auszudrücken und darüber zu sprechen. Konflikte trägt er bisher eher körperlich aus.
Bewegung und Mobilität	J. ist ein sehr aktiver Junge. Er bewegt sich viel und ist auch feinmotorisch (z.B. Basteln) aus altersentsprechendem Niveau.
Für sich selbst sorgen	J. kann auf seine Körperpflege achten. Braucht keine Unterstützung beim Anziehen. Seine Kleidung wie Pullover und Finken lässt er häufig überall liegen und denkt selbst nicht daran es zu versorgen.
Umgang mit Menschen	J. spielt gerne und viel mit den anderen Kindern, kann dabei sehr kreativ sein. Mühe bereitet es ihm verbal Kontakt aufzunehmen, dies macht er eher körperlich. Konflikte löst er eher mit Fäusten als mit Worten.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	J. ist sehr aktiv und in die Hobbies seiner Eltern sehr eingebunden. Dort scheint er grosse Eigeninitiative zu zeigen in dem er z.B. mit seiner Mutter auf Märkte geht und dort seinen eigenen Verkaufsstand hat.

Anhang II: Eindrücke der Projektarbeit

Anhang III: Aufgabe „Zoobesuch“ (mit Antworten)

Im Zoo leben viele Tiere – jedes Tier ist etwas Besonderes.

Beobachte die Tiere genau. Suche dir ein Tier aus, das du besonders schön, spannend, mutig, toll,... findest. Überlege dir mindestens zwei Eigenschaften (stark, gross, schnell,...), die es so einzigartig machen und schreibe sie hier auf.

Name	Tier	Eigenschaften
JaSe	Zitterwal	Kann elektrische Ladung freisetzen
LeRa	Otter	Herzig, verspielt
JaLi	Löwe	Stark, König der Tiere
NaSch	Kobra	Stark, schnell
G.	Schlange	Kann Gift spritzen
EISz	Mäuse	lieb, schnell
J.	Gorilla	Gross, stark
SzKy	Katze	herzig, schnell
TrTh	Tiger	Frisst Fleisch, kann sich gut anschleichen
A.	Tiger	Rennt schnell, spielt gern
LaPl	Elefant	Stark, kann mit dem Rüssel Sachen aufheben
NiBr	Wolf	Kann sich gut tarnen, gut jagen
GeKy	Schlange	bewegt sich leise, auf Bäume schleichen
GiCa	Tiger	Kann gut: jagen, anschleichen, klettern
LuSe	Zebra	Ruhig, friedlich, kann schnell rennen

Faul liegt Leo, der dicke Kater, in der Sonne bei der Scheune. Er belauscht die Kinder, die neben ihm im Gras sitzen und sich ein Bilderbuch mit Tieren aus Afrika ansehen. Interessant, denkt Leo, was man von seinen Kollegen aus fernen Ländern so alles erfährt. Katzen, hört er gerade, soll es in diesem Afrika auch geben. Großkatzen, die Löwen heißen. Der Löwe, hört Leo weiter, ist dort sogar König der Tiere. „Toll. Ein Katzentier als König der Tiere.“ Stolz leckt Leo über sein rotbraunes Fell. Ich bin etwas ganz Besonderes, denkt er. Ich weil ich hier im Dorf der größte Kater bin, bin ich auch so etwas wie eine Großkatze. „Ja-wohl“, brummt er leise, „ich bin ein großer Kater. Ein Großkater. Wundervoll toll. So ein Löwe ist stark, schnell und hat keine Angst vor anderen Tieren. So möchte ich auch sein..“ Zufrieden macht er es sich auf seinem Ruheplätzchen noch etwas bequemer. „Wisst ihr, was Löwe auf lateinisch heißt?“, ruft da eines der Kinder. Es deutet auf Leo. „Leo“, heißt Löwe auf lateinisch. „Wie unser Kater.“ Leo blinzelt. Prima. Er, der Großkater des Dorfes, trägt den Namen ‚Löwe‘. Also ist er auch der König aller Tiere hier. Nicht schlecht. Er hebt den Kopf und blickt zu den Kindern hinüber. Am Abend macht er sich auf den Weg durchs Dorf. „Ich bin ein Löwe, der König aller Tiere“, sagt er zu den Kühen, Pferden, Schweinen, Hühnern, Enten, Hasen, Fröschen und besonders zu seinen Katzenkollegen – und wie die Löwen in Afrika hat er keine Angst. Die Tiere wundern sich, was mit ihrem Leo los ist. Sie schmunzeln über den Kater, freuen sich aber, wie stolz und zufrieden Leo durch das Dorf wandert. Laut und fröhlich geht es in dieser Nacht im Dorf zu – Leo sieht es bei seinem Streifzug. Die Menschen bleiben stehen und streicheln diesen schönen und stolzen Kater. Großkater Leo, der König der Tiere, stolziert mit erhobenem Kopf und mit Stolz geschwellter Brust zurück in seine Scheune. So ein Tag als König der Tiere ist doch sehr anstrengend. „Aber ich weiss, dass ich etwas ganz Besonderes bin“, denkt er und macht es sich gemütlich und schläft auf der Stelle ein.

Quelle Bild: <http://www.onlinewahn.de/b43.htm> (18.11.2016)

Anhang V: Ausgewählte Zeichnungen zur Übung „Ressourcentier“ (exemplarisch)

Superwurm (Scheffler, A., Donaldson, J. (2016). Superwurm. Weinheim: Beltz Verlag.)

Inhalt: Superwurm ist äusserst hilfsbereit. Oft genug schon hat er Kröte, Käfer & Co. das Leben gerettet. Kein Wunder also, dass seine Freunde einen besonderen Plan aushecken, als die fiese Echse Superwurm entführt! Dieser Wurm kann wirklich alles - ein Superwurm eben. Doch selbst das Leben von Superwürmern ist, wie wir wissen, nicht ohne Gefahren. Wer aber gute Freunde hat, braucht nichts zu fürchten!

Mix Max (Scheffler, A. (2015). Mix Max – mit Reimen und Ratespielen. Hamburg: Carlsen Verlag.)

Inhalt: Selbstbewusst stolziert der Tiger über die Bilderbuchseite: Roar! Roar! „Schwarz gestreift sind Schwanz und Fell – auf leisen Pfoten lauf ich schnell“. Der weiß eben ganz genau, was er gut kann – und fordert den Zuhörer und Betrachter damit gleich heraus: „Was ist mit dir? Kannst du das auch? Dann zeig es mir!“ Die Ehrfurcht vor diesem majestätischen Tier verflüchtigt sich allerdings etwas, wenn man die Klapp- und Spielseiten einsetzt. Dann hat der Tiger nämlich plötzlich plumpe Froschbeine, hüpfert wie ein Vogel oder tapst wie ein Stachelschwein – was natürlich ebenfalls ausprobiert werden will! Auf geht's: Hier soll gebrüllt, geschraubt, geknurr, gezwitschert, gestampft und gehüpft werden, was das Zeug – bzw. die Nerven des Vorlesers – hält...

Krogufant (Ball, S. (2015). Krogufant. Weinheim: Beltz Verlag.)

Inhalt: Wer kennt den Kro-gu-fant, das Pan-ka-ru oder das Zi-da-dil?

In diesem von Sara Ball wunderschön illustrierten Klapp-Bilderbuch findet man sie alle wieder: Durch Umklappen der dreiteiligen Seiten lassen sich ganz neue Fantastiere schaffen. Ihre ungewöhnlichen zusammengesetzten Namen stehen gleich daneben. Insgesamt gibt es über tausend Möglichkeiten, immer neue Wunderwesen zu erfinden.

Krogufant

Anhang VII: Aufgabenblatt Tagesziele (exemplarisch)

Name/Gruppe _____

Datum: _____

Mein Stärkentier

Mein Tagesziel	
Was brauche ich?	
Wer kann mir dabei helfen?	

Anhang VIII: Steckbrief Stärkentiere (exemplarisch)

Mein Name: _____

Tierart: _____

Alter: _____

Hier lebe ich: _____

Meine Familie:

Meine Stärken. Das kann ich besonders gut:

Das mache ich am liebsten:

Anhang IX: Beispiele Steckbrief „Das kann ich gut“ (exemplarisch)

Anhang X: Geschichte „Stärkentiere“

Auch die Tiere feiern heute ein Fest. Sie kommen von sehr weit her. Jedes Tier ist etwas Besonderes und hat viele Stärken.

Zu erst kommen die Tiere aus dem Wasser. Sie schwimmen durch den Ozean.

Die Oktopusse Okto und Tenta sind sehr sportlich im Wasser. Mit ihren Armen können sie mehrere Dinge gleichzeitig machen. *(LuSe)* Die Schlange Glühauge ist eine gute Jägerin. Sie kann grosse und kleine Tiere fressen und lebt im Wasser und auf dem Land. *(JaSe)* Der Walhai Wali ist einer der grössten Tiere. Er schwimmt sehr gut und kann mit seinem grossen Maul besonders viele Fische fangen. Keiner kann so tief tauchen wie er. *(J., JaSt)* Auch das Seeungeheure Elektro ist dabei. Es kann gut jagen und ist elektrisch aufgeladen und unsterblich. *(BoPo)*

Auch die Tiere auf dem Land müssen weite Strecken zurücklegen um dabei zu sein:

Die Ente Berta ist sehr wild und kann grosse Kaugummiblasen machen. *(CoBe)* Der Hase Rabbit springt sehr hoch und kann sich mit seinem Fell gut tarnen. Am liebsten frisst er Karotten. *(TrTh)* Mit dabei ist auch die Raupe Monsieur Raupe. Sie ist sehr stark und lebt unter der Erde. Sie kann sich gut vor Feinden verteidigen. *(GeKy)* Die kleine Maus rennt sehr sehr schnell hinter den anderen her. Sie hat gute und scharfe Zähne mit denen sie gut Nester bauen kann. Ihre Freundin die Schlangen-Maus ist mit ihr gekommen. Sie hat sehr gute Zähne und kann gut riechen. *(EISö)* Die Katze Clufo ist eine Künstlerin. Sie kann sehr hoch springen und einen Salto machen. Sehr gerne läuft sie auf ihren Ohren. *(SzKy)*

Aus dem Dschungel haben sich viele und grosse Tiere auf den Weg gemacht:

Der Tiger „Tiger-Star“ kann gut rennen und klettert auf Bäumen. *(A.)* Nun kommen die Schlangen. Die Kobra ist gross und kann Gift spritzen. Sie kann sich gut verteidigen und ganz schnell kriechen. *(NaSch)* Auch die Schlange T-Rex ist dabei. Sie rasselt mit ihrem Schwanz und kann ihre Farben wechseln. Am liebsten frisst sie Flamingos. *(G.)* Dabei ist auch der kleine Hase Knuddel, er kann sehr hoch springen und wird begleitet von seinem Freund Superwurm. Superwurm kann im Dunkeln gut sehen, schwimmen und fliegen. *(JaSt)* Auch der Panda Shippie ist dabei. Er ist sehr entspannt und frisst besonders gerne Bambus und kann gut klettern. *(BoPo)* Und nun kommt auch der Roboter Wurm Purzel. Er ist sehr hilfsbereit, denn er entsorgt Abfall und Schrott, den er im Dschungel findet. *(CoBe)* Die Giraffe Giraffi hilft besonders gerne anderen Tieren. Sie kann sehr gut riechen und gut sehen. *(TriTh)*

Nun sind alle Tiere da und können gemeinsam ein grosses Fest feiern. Gemeinsam sind sie stark, da jedes seine Stärken für die Gemeinschaft einsetzen kann.

Anhang XI: Endprodukte Stärkentiere

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	29. Januar	
Thema der Lektion	Einführung ins Praxisprojekt (1 Einstiegslektion)	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Rückmeldung zum Zoobesuch - Kinder erzählen kurz, was ihnen gefallen hat - Kinder wiederholen die Aufgabe, welche sie im Zoo hatten - Im Kreis liegen Bilder ihrer ausgesuchten „Lieblingstiere“ → sie stellen die Verbindung zum Zoobesuch her - In Partnerarbeit schreiben sie Stärken der Tiere auf - - LP liest Geschichte vom „Kater Leo“ vor - Kinder suchen sich ihr Lieblingstier aus und schreiben auf, welche Stärken dieses Tier hat (Einzel- Partner- oder Gruppenarbeit) - Kinder stellen Tier und die Stärken im Kreis vor - LP stellt weiteren Ablauf vor und nennt Gruppen, in denen die Kinder arbeiten. 	<p>Einstieg schwierig, da Konflikte in Pause die Stimmung im Kreis sehr beeinflusst und getrübt hat</p> <p>Klassengespräch über die Pause dauerte länger als geplant, war aber wichtig um Situation zu beruhigen</p> <p>Dadurch waren besonders die jüngeren Kinder schon ermüdet und konnten sich schwer konzentrieren</p> <p>Thema von Kindern gut angenommen</p> <p>Bei Geschichte von Leo dem Kater waren Kinder sehr aufmerksam</p> <p>Konnten wiedergeben, warum Leo ein Löwe sein wollte (Stärken)</p> <p>Gruppen-Partnerarbeit mit Stärken aufschreiben habe ich als Aufgabe verlegt, da Konzentration nachgelassen hatte und Kinder schon sehr unruhig</p> <p>Da einige Kinder mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten ist es wichtig, die Sequenzen so kurz wie möglich zu halten</p> <p>Kinder bekommen Aufgabe in Kleingruppen die Aufgabe zu lösen und darüber nachzudenken, welche Stärken ihr Lieblingstier hat</p> <p>Kinder bekamen 15 Minuten Zeit Stärken aufzuschreiben oder Bild zu malen</p> <p>Präsentation in der Gruppe</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einstieg ins Thema gut gelungen - Mit dem Thema Tiere können sich alle Kinder gut identifizieren und haben einen Zugang gefunden - Trotz schwierigem Start wegen Konflikten scheinen Kinder vom Thema motiviert zu sein. 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	01. Februar	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“, diese hat viele gute Eigenschaften, SuS benennen die Eigenschaft des Wurms - Den Kindern werden zwei Bücher mit Fantastieren bereitgestellt, in denen sie sich Anregungen holen können - Übung: Kinder malen 3 Tierköpfe, 3 Tierkörper, 3 Tierbeine und setzen diese zu Fantastieren zusammen - Das Tier präsentieren sie in der Gruppe und benennen mindestens eine positive Eigenschaft 	<p>Gruppe 1+4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstieg gut gelungen, Kinder reagierten positiv auf die Geschichte und konnten die Eigenschaften des Wurms benennen - SuS waren motiviert bei der Arbeit - Jannik verweigerte sich zunächst noch im Kreis, wollte nicht mitmachen, war dann aber ganz eifrig und motiviert bei der Arbeit - Aufgabenstellung war den Kindern klar, sie arbeiteten gut nach meinen Anweisungen - Aufgabenstellung modifiziert: einige Kinder wollten nur Kopf und Füsse machen (wie in dem einen Buch gesehen, dies lies ich zu) - Abschlusskreis: jedes Kind konnte ein Tier präsentieren und eine Stärke des Tieres nennen - am Ende der Lektion lies die Aufmerksamkeit der meisten Kinder nach, es kam zu kleinen Streitereien <p>Gruppe 2+3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppe allgemein sehr unruhig und laut, viele kleine Streitereien, musste viel einschreiten und Kinder umsetzen - Einstieg mit der Geschichte auch hier motivierend und gut gelungen - Aufgabenstellung für einige Kinder schwierig (Na und Anastasija) - Durch enge Begleitung haben auch sie die Aufgabe erledigt → für sie wäre es einfacher auf ein Tier beschränkt - Bücher mit Tieren kam gut an bei Kindern - Abschlusskreis: jedes Kind konnte auch hier sein Tier präsentieren <ul style="list-style-type: none"> - Anastasija machte kein Fantastier, aber dafür einen Tiger und Gepard
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Nächste Woche Beginn mit dem eigenen Stärkentier - Gruppenzusammensetzung noch einmal prüfen (nicht Bezugsgruppen, sondern Grossgruppe) eventuell andere Kleingruppen zusammen - Eventuell unruhige Gruppe zuerst nehmen, da spät am Nachmittag schon anspruchsvoll - Bei jüngeren Kinder das nächste Mal eher auf ein Tier beschränken - Aufgrund der Unruhe überlegte ich mir, das Material diesmal zu beschränken <p>Material für die Tiere: Pappmachê und für kleine Dinge Modelliermasse</p>	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	08. Februar	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder arbeiten an ihren Tieren weiter, gehen weiter im Gestaltungsprozess - Diesmal Gruppen umdrehen, da beim letzten Mal sehr laut 	<p>Gruppe 2+3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstieg gut gelungen, Kinder freuten sich auf die Geschichte des Superwurms Ji, Le, Ja und Ni finden sich gut in ihrer Gruppe zusammen Diskutieren gut, was sie machen wollen (einen Hai) Bekommen die Aufgabe, sich zu überlegen, wie sie es machen wollen und was sie genau dazu brauchen Gemeinsam machen sie eine Skizze <p>Gruppe 1+4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lu und La ganz bei der Sache, Kinder arbeiten sehr gut an ihren Tieren, brauchen teilweise noch enge Unterstützung - Mit Na beginne ich ein Figur - Sz nicht dabei (Mittagsschlaf)
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen haben sich besser zusammengefunden - Weniger Unruhe - Kinder teilweise auf zwei Räume aufgeteilt 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	29. Februar	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder arbeiten an ihren Tieren weiter, gehen weiter im Gestaltungsprozess 	<p>Einstieg generell schwierig, da nach den Ferien, Kinder brauchen eine Weile, bis sie wieder im Thema sind</p> <p>Geschichte Superwurm hilft zum Einstieg, Kinder sind schnell dabei und fokussiert</p> <p>Durch Winterferien sind einige Pappmachè-Sachen kaputt gegangen, einige Kinder müssen wieder von vorne beginnen, erstaunlicherweise bei keinem Kind Frust entstanden</p> <p>Na nicht dabei</p> <p>Mit Sz habe ich begonnen einen Katzenkopf zu machen, machte sehr gut mit</p> <p>Gruppe Ji, Le, Ja und Ni eifrig mit Hai begonnen...habe auch hier geholfen, sind aber gut vorangekommen</p> <p>La eifrig bei ihrem Superwurm, fragte schon die Tage vorher schon immer, wann sie endlich weitermachen könne</p> <p>-</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einstieg nach Ferien wieder schwierig - Gruppen gut gearbeitet und keine grossen Störungen - Kinder motiviert dabei 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	07. März	
Thema der Lektion	Weiterarbeiten an den Tieren	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder arbeiten an ihren Tieren weiter, gehen weiter im Gestaltungsprozess 	<p>Kinder motiviert Gruppe Hai gleich an die Arbeit gegangen, gut vorwärts gekommen DeDo massiv gestört und Kinder beleidigt (vermutlich wegen allgemeiner schwierigen Situation)...hat nach einem Einzelgespräch begonnen und sich dann aber nicht auf eine Arbeit eingelassen, auch mit meiner Hilfe nicht, ist dann weggegangen Sz wollte gerne weitermachen (Rückmeldung im Schlusskreis: es war schön mit Frau Janschek die Katze zu machen) Na wollte zuerst nicht, wollte neu beginnen....wollte keinen Kleister, hat Modelliermasse bekommen...hat eine Schlange geformt Anastasija gut bei ihrem Tiger weitergemacht El schwierig auf Arbeit einzulassen, hat dann aber ihr Tier mit La gemeinsam fertig angemalt Rückmeldung positiv von allen Kindern -</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Situation DeDo mit HPM besprechen → Zieleblatt für alle Kinder 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	04. April	
Thema der Lektion	Weiterarbeiten an den Tieren	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder steigen nach längerer Pause (krankheitsbedingter Ausfall und Winterlager) wieder in den Gestaltungsprozess ein - Sie präsentieren in der Gruppe, an was sie arbeiten - Kinder machen sich Gedanken, was sie in der Stunde erreichen wollen, sie formulieren ein Tagesziel, was sie zum Erreichen brauchen und wer ihnen dabei helfen kann 	<p>Nach langer Pause freuen sich Kinder sehr an ihren Tieren weiterzuarbeiten</p> <p>Kinder präsentieren ihre Arbeiten in der ganzen Klasse und machen sich Gedanken, was sie machen möchten</p> <p>Gemeinsam formulieren sie in den Kleingruppen Tagesziele</p> <p>Gruppe Hai braucht lange zur Vorbereitung des Materials, teilen Aufgaben aber gut auf (NiBr und LeMa mischen Material an, JaSt und JiBü kümmern sich um fertig stellen mit Pappmachè)</p> <p>Kinder brauchen sehr enge Betreuung und Hilfe, einige Kinder ein bisschen ungeduldig beim Warten</p> <p>Nach zähem Start bei einigen Kindern arbeiten sie sehr konzentriert an ihren Arbeiten</p> <p>JaLi hat grossen Mühe alleine in die Arbeit zu finden, stört aber nicht sondern hilft anderen Kindern</p> <p>SzKy arbeitet kurz an ihrer Katze, beginnt dann Tierbücher anzuschauen (ist noch sehr müde vom Mittagschlaf)</p> <p>DeDo nimmt nicht mehr an Projekt teil (Schulsituation hat sich zugespitzt, er weiss, dass er von der Schule gehen muss)</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - weiteres Vorgehen DeDo mit HPM besprechen - Zieleblätter zu Beginn beibehalten 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	18. April	
Thema der Lektion	Unsere(e) Stärkentier(e) V	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung durch die Geschichte „Der Superwurm“ - Kinder beenden angefangene Arbeiten - Kleingruppen überlegen sich einen Namen für ihr Stärkentier - Jede Gruppe ordnet seinem Tier Besonderheiten/Stärken zu - Gruppen präsentieren in der Gruppe, an was sie arbeiten - Kinder machen sich Gedanken, was sie in der Stunde erreichen wollen, sie formulieren ein Tagesziel, was sie zum Erreichen brauchen und wer ihnen dabei helfen kann 	<p>Sehr ruhige und produktive DL in beiden Gruppen Namensfindung und Zuteilung der Eigenschaften machte den Kindern Spass TrTh und SzKy brauchten heute enge Begleitung da sie an diesem Tag sehr müde waren Präsentation verlief zu Beginn etwas holprig, da Tr und Sz störten, HPM konnte sie gut beruhigen und die Kinder präsentierten stolz weiter</p> <p>Positiv: Präsentation im Klassenverband, Kinder konnten vor gesamter Klasse zeigen, was sie bisher gemacht haben</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten TrTh und SzKy mit ANB und HPM besprechen, Ausweichmöglichkeiten für die nächste DL? - Eventuell Unterstützung von Kollegen in der nächsten DL? 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	09. Mai	
Thema der Lektion	Meine Stärken – deine Stärken – unsere Stärken	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit in den Kleingruppen - Kinder gestalten gemeinsam in den Kleingruppen kurze Steckbriefe für ihr Stärkentier - Präsentation der Steckbriefe - In der Kleingruppe überlegen sie, welche Eigenschaften jedes einzelne Kind hat - Jedes Kind wählt eine Eigenschaft aus, die pantomimisch dargestellt und fotografiert wird - SuS gestalten ihr eigenes „Das kann ich gut“-Blatt 	<p>Aufgabenstellung zu komplex, besser wäre gewesen diese zu visualisieren</p> <p>Nach der mündlichen Präzisierung konnten alle Kinder an die Arbeit gehen</p> <p>Viele Kinder hatten Mühe eigene Stärken zu benennen</p> <p>Präsentation im Anschluss war etwas schwierig und unruhig</p> <p>Ich liess einen Sitzkreis bilden und führte die „Komplimentendusche“ durch</p> <p>Einige Kinder trauten sich nicht, sich in die Mitte des Kreises zu setzen, diese durften am Platz sitzen bleiben</p> <p>→ alle Kinder genossen die Übung am Ende sehr</p> <p>Fotografieren der Eigenschaften nicht ganz fertig geworden, mache ich in der Pause</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Komplimentendusche positiv aufgenommen, öfter einsetzen? - Mehr Zeit für die Fotos einplanen, dauerte länger als erwartet 	

		Bemerkungen/ Auswertung
Datum	30. Mai	
Thema der Lektion	„Ein bunter Zoo voller Stärkentiere“	
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder können Steckbriefe fertig gestalten - Ideen sammeln für Familienabend, welche Art der Präsentation? - Beginn der Vorbereitungen für den Familienabend 	<p>Kinder waren froh, dass sie ihre Steckbriefe fertig machen durfte, besonders EISö und LaPI wollten ihre Steckbriefe unbedingt noch schön gestalten</p> <p>Ideensammlung für Familienabend lief gut:</p> <p>VaZe, JaLi, LeRa und LuSe wollen sich im eine Geschichte über die Stärkentiere kümmern</p> <p>Musikgruppe: GiCa, NiBr, LaPI, LuSe, JaSt → GiZw mit dazunehmen?</p> <p>TrTh und SzKy ermüdeten sehr, hatten beide keinen guten Tag → lasen gemeinsam das „Superwurm“-Buch und zeichneten jeder für sich selbstständige Stärkentiere</p>
Verbesserungen	<ul style="list-style-type: none"> - Musikgruppe Unterstützung von FJ - Ablauf in Teamsitzung besprechen, Unterstützung von LPs erbitten 	

Anhang XIII: Stimmungsbarometer

Wie fühlst du dich?

Wie fühlst du dich?

Wie fühlst du dich in der Pause?

Wie fühlst du dich in der Klasse?

Anhang XV: Soziogramm

Name: _____

29. Januar 2016

Lies dir die Fragen durch und wähle bei jeder Frage maximal 3 Kinder aus. Wenn du keines ankreuzen möchtest, gehe zur nächsten Frage.

	A.	J.	T.	E.	L.	G.	J.B.	G.	J.L.	L.	J.S.	V.	C.	S.	N.	B.	G.	N.Sch.	L.M.	D.	L.S.	
Wen würdest du zu deinem Geburtstag einladen?																						
Neben wem würdest du am liebsten im Kreis sitzen?																						
Wen würdest du NICHT zu deinem Geburtstag einladen.																						
Neben wem möchtest du NICHT gerne im Kreis sitzen.																						

Soziogramm vor dem Projekt

Soziogramm nach dem Projekt

Fragebogen zum Klassenklima

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

in dem Fragebogen geht es um deine Meinung über deine Klasse. Du kannst offen und ehrlich antworten, denn niemand weiss nachher, wer den Fragebogen ausgefüllt hat.

Kreuze bitte an, was deiner Meinung am nächsten kommt.

		😊 10	😐 5	😞 1
1	Ich habe mehrere gute Freunde oder Freundinnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Alle halten gut zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Andere Kinder helfen mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Einige Kinder stören immer den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Einige Kinder sind sehr gemein zu anderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Viele lachen, wenn andere Fehler machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Wir machen auch nach der Schule etwas miteinander.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Es gibt Kinder, die mich aufmuntern, wenn ich traurig bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>